

THESE DE DOCTORAT

N. O. 2021/0006

Présentée par :

MUZIRAFUTI ANSELME

Discipline : Géologie

Spécialité : HYDROGÉOPHYSIQUE

Caractérisation hydrogéophysique des cavités karstiques
du Causse d'El Hajeb-Ifrane (Maroc) et impact sur la
vulnérabilité des ressources en eau: Apport de la géologie
structurale, de la géomatique et de la géophysique

Soutenue le... 13 Février 2021... devant le jury composé de :

Pr. EL HMAIDI Abdellah	PES, Faculté des Sciences- Meknès	Président
Pr. EL OUARDI Hmidou	PES, Faculté des Sciences- Meknès	Rapporteur
Pr. ESSAHLAOUI Ali	PES, Faculté des Sciences- Meknès	Rapporteur
Pr. RANDAZZO Giovanni	PES, Université de Messine- Messine-Italie	Rapporteur
Pr. MILI El Mostafa	PES, Faculté des Sciences- Meknès	Examineur
Pr. HILALI Mohamed	PH, Faculté des Sciences-et Techniques-Errachidia	Examineur
Pr. BOUALOUL Mustapha	PES, Faculté des Sciences- Meknès	Directeur de thèse
Dr. EL BAROUDI Majid	Université Laval-Québec Géophysicien à WSP Canada	Invité

AVANT-PROPOS

Au terme de ce travail de recherche, je tiens d'abord à remercier le Dieu tout puissant qui a veillé sur mon moi tout au long de mon parcours universitaire, qui m'a donné la force, le courage et la persévérance afin de pouvoir arriver à la fin mes études. Son amour s'est manifesté partout où j'étais durant toutes mes activités.

Je remercie aussi bien mon pays natal la **République du Rwanda** que le **Royaume du Maroc**, c'est grâce à la bonne coopération entre ces deux pays que j'ai pu décrocher une bourse d'étude et venir poursuivre mes études universitaires au Maroc. Je remercie le **Ministère de l'Education** du Rwanda, le **Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres** du Maroc et l'**Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI-Maroc)** pour m'avoir accordé les autorisations d'inscription en Licence, au Master et en Doctorat à la **Faculté des Sciences de Meknès**.

Je remercie le Professeur **Hassane Sahbi**, Président de l'Université Moulay Ismail d'avoir accepté ma demande de bourse de mobilité Erasmus plus, pour l'échange des étudiants doctorants, à l'Université de Messine.

Je tiens à remercier Mr le Doyen de la **Faculté des Sciences de Meknès**, Professeur **Abdellah Mir** et son vice chargé de la recherche scientifique d'avoir autorisé cette soutenance de thèse.

Je tiens à remercier le **conseil Régional Fès-Meknès** d'avoir accordé le financement de mes travaux de recherches dans le cadre des projets de recherche-développement-innovation, lancé au titre de l'année 2016, au profit des établissements publics d'enseignement supérieur localisés dans la Région Fès-Meknès. Votre aide a été précieuse.

Je remercie énormément mon directeur de thèse, à la Faculté des Sciences de Meknès, Professeur **Mustapha Boualoul** de m'avoir accepté dans son équipe de recherche, me faire confiance et m'épauler en tant qu'un nouveau doctorant. Il a été toujours là quand j'avais besoin de lui, en faisant tout pour trouver les moyens financiers, m'accompagner et m'aider auprès de la population locale sur le terrain et régler les problèmes administratifs. Sans lui ce travail n'aurait jamais vu le jour. J'en suis reconnaissant pour ses conseils, ses encouragements, ses interventions même à distance et le temps que nous avons passé ensemble. Il m'a accordé une supervision pour un parcours de formation doctorale de haute qualité.

Mes chaleureux remerciements et profondes gratitude s'adressent à mon encadrant, à l'Université de Messine, Professeur **Giovanni Randazzo** pour m'avoir accepté et intégré dans son équipe de recherche durant ma période de mobilité Erasmus plus. Je suis très reconnaissant envers lui, pour ses interventions sans cesse, pour ses conseils prestigieux, pour ses orientations, ses encouragements et ses aides. Il a été toujours prêt à répondre aux toutes mes questions techniques et administratives. Il m'a permis de découvrir et de profiter des bienfaits d'être une génération Erasmus plus. D'une part, son savoir-faire m'a ouvert les nouveaux horizons et les nouvelles opportunités et d'autre part, ses orientations m'ont permis de découvrir un nouveau monde, de nouvelles personnes et une nouvelle culture. Il m'a permis d'acquérir les connaissances nécessaires pour effectuer un travail scientifique de haute qualité pour devenir un bon chercheur. Je remercie tous les membres de son équipe du Spin-Off GeoloGIS de l'Université de Messine.

Je tiens à remercier le professeur **El Hmaïdi Abdellah** de l'université My Ismaïl d'avoir accepté de présider ce jury de thèse ; mes remerciements vont également aux professeurs **Hmidou El Ouardi, Ali Essahlaoui, Giovanni Randazzo** d'avoir bien voulu rapporter le travail de cette thèse.

Que les professeurs **El Mostafa Mili et Mohamed Hilali** trouvent ici mes sincères remerciements pour m'avoir honoré à siéger dans ce jury en tant qu'examineurs. Je remercie également le docteur Majid El Baroudi d'avoir accepté notre invitation pour m'avoir honoré à siéger dans ce jury en tant qu'invité.

Je présente mes remerciements et reconnaissances aux Professeurs **Hmidou El Ouardi, Mohamed Habibi et Rachida Mahjoubi**, professeurs à la Faculté des Sciences de Meknès, pour leurs conseils et leurs connaissances qu'ils ont pu me transmettre sur le terrain.

Je présente aussi mes gratitude et mes remerciements au directeur du Bureau d'études **Geoprospect, Mr A. Allaoui**, et les membres de l'équipe de Géophysique qui m'ont accompagné durant les missions sur le terrain.

Je remercie le Professeur **Fortunato NERI**, professeur à l'Université de Messine de m'avoir fait confiance et de transmettre mon message. C'est grâce à lui que j'ai pu trouver un encadrant à l'Université de Messine et d'avoir obtenu la bourse de mobilité d'Erasmus plus.

Je tiens à présenter mes sincères remerciements au Professeur **Ali Essahlaoui**, professeur à la Faculté des Sciences de Meknès, qui m'a accompagné et m'a aidé tout au long de mon parcours universitaire avec ses conseils et ses encouragements qui m'ont permis de suivre un bon parcours universitaire et découvrir la beauté du Maroc. Sa contribution sera toujours appréciée.

Je remercie tous les membres de l'équipe du Spin-Off GeoloGIS du Professeur Giovanni Randazzo de l'Université de Messine, docteure Stefania Lanza, Mr. Antonio Crupi, Mr. Mario Vitti et Mr. Giovanni Barreca ainsi que les membres de son équipe de recherche, Ing. Franco Cavallaro, Mr. Gerry Barbera, Ms. Maria Cascio, Mr. Francesco Gregorio, Mr. Marco Fontana et Ing. Claudio Mostaccio.

Je remercie mes amis, les étudiants en Doctorat et au Master qui m'ont accompagné sur le terrain et qui m'ont donné l'aide et le soutien lors de l'acquisition et le traitement des données de Géophysique. Je remercie les étudiants en Licence qui m'ont accompagné sur le terrain et qui m'ont donné l'aide et le soutien lors de l'acquisition de données de Géologie Structurale.

Ainsi, j'adresse mes remerciements et reconnaissances aux membres de la communauté Rwandaise au Maroc, en Italie et en Suisse pour les conseils et aides qu'ils ont donné, ainsi qu'à leur disponibilité à répondre à mes questions.

Je remercie tous mes professeurs au Maroc et tous mes enseignants au Rwanda qui m'ont transmis leur connaissance et leur savoir-faire durant toute ma vie d'études.

Finalement je dis merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce travail de recherche.

DEDICACE

A mes très chers parents et ma grande sœur qui sont disparus très tôt, que leurs âmes reposent en paix.

A ma famille pour ses sacrifices, pour ses encouragements et ses soutiens dans les moments difficiles, que Dieu la bénisse.

A ma grande sœur, ma grand-mère, à ma tante et ses enfants pour leur aide, leurs soutiens, et leurs encouragements.

A mes enseignants au Rwanda, à mes professeurs a la Faculté des Sciences de Meknès qui m'ont transmis leurs connaissances et leurs expériences tout au long de mes études.

A mes compatriotes, mes amis (es) et mes collègues pour leur amitié.

Résumé

Les Causses Moyen Atlasiques (CMA) constituent le plus important aquifère alimentant les villes d'El Hajeb, Meknès, Fès et les autres villes avoisinantes. Cet aquifère est hébergé dans les formations des calcaires et dolomies du Lias qui forment un environnement karstique important. Cependant, cette ressource en eau est assez vulnérable en raison des activités anthropiques et des phénomènes naturels combinés à la variation continue du système climatique et à l'augmentation de la croissance démographique. Cet aquifère fait face à un nombre de problèmes telle que la pollution, la fluctuation du niveau de la nappe phréatique, l'effondrement des gouffres, l'augmentation de la turbidité de l'eau et l'assèchement des sources d'eau, d'où la nécessité d'un programme de surveillance et un plan de protection des ressources en eau.

Afin de contribuer à la récente initiative de protection du milieu karstique des sources d'eau dans les CMA du Maroc, le présent travail de recherche vise à caractériser les différentes formes karstiques dans les roches carbonatées du Lias et d'estimer le niveau de vulnérabilité dans cette région. Ces formes karstiques (notamment les dolines) ont été identifiées comme l'origine de la pollution observée dans les échantillons d'eau des sources.

Dans ce travail, une approche méthodologique multidisciplinaire a été adoptée intégrant la télédétection, la géophysique appliquée et la géologie structurale. En utilisant l'imagerie satellitaire (Copernicus Sentinel2, Landsat, Terra-ASTER, ASTER-GDEM) et l'outil SIG, l'étendue des roches carbonatées formant le réservoir d'eau ainsi que les zones d'intenses activités humaines, ont été délimitées dans le but d'améliorer la compréhension de ce système environnemental karstique et évaluer la vulnérabilité de la ressource en eau.

Les résultats obtenus par la télédétection ont été validés par des mesures in-situ obtenues lors de nombreux travaux de terrain menés dans le CMA d'El Hajeb-Ifrane. De plus, plusieurs campagnes de géophysique ont été menées utilisant la tomographie de résistivité électrique, les sondages

électriques verticaux et la polarisation spontanée pour essayer de modéliser les cavités karstiques. La méthode PaPRIKa a été utilisée pour évaluer le niveau de vulnérabilité de la nappe du causse d'El Hajeb-Ifrane.

Des images satellites et des données géophysiques ont été traités et analysées dans le but d'obtenir des informations sur les formations géologiques et leurs caractéristiques (lithologie, fractures et épaisseur de couche) mais aussi sur le fonctionnement de la zone épikarstique.

Les résultats de l'analyse des images satellites ont révélé deux principaux systèmes de failles de directions NE-SW et NW-SE qui affectent les roches carbonatées et jouent le rôle dans l'infiltration des eaux de surface et le drainage des eaux souterraines. Ces résultats ont été validés par des mesures de fractures effectuées sur le terrain dans les différents endroits des CMA.

Des différentes formes karstiques (dolines, avens, source d'eau, poljes et lacs) ont également été identifiées et certaines d'entre elles seraient à l'origine de la turbidité observée au niveau des sources d'eau (Ain Ribaa, Ain Bittit, Ain Maarouf ...) localisées dans le piedmont des CMA. Les résultats ont montré qu'un grand nombre des formes karstiques dans les CMA sont situés sur un système de failles NE-SW affectant principalement les dolomies et les calcaires du Lias inférieur et moyen. Le système de failles NW-SE a été identifié comme le réseau principal qui draine l'eau des CMA vers le bassin de Saïss situé au Nord.

La cartographie de l'occupation du sol a révélé que, dans le Causse d'El Hajeb, 54% de la surface est occupée par des roches carbonatées, 15% représente le sol sur les formations basaltiques et les argiles, 30% sont occupés par le couvert végétal (forêt, zones agricoles et autre végétation) alors que 0,9% représente les constructions et la surface d'eau. Des études géophysiques menées sur certains gouffres se trouvant dans les dolomies et les calcaires du Lias, ont fournis des informations fortes intéressantes sur le réservoir ainsi que sa couverture constituée par des argiles et basaltes du

Quaternaires et ont permis d'identifier l'extension en surface de cavités karstiques ainsi que leur continuité dans le sous-sol.

Les résultats de l'étude de la vulnérabilité montrent que la partie de l'aquifère liasique appartenant au bassin versant de la rivière Tizguit et la région des sources Ribaa et Bittit sont assez vulnérables en raison de la présence de formes karstiques dans les formations carbonatées qui affleurent dans cette zone.

Des zones de vulnérabilité élevée à très élevée s'étalent au centre du bassin et à la frontière du Causse d'El Hajeb. Des régions de vulnérabilité moyenne à très élevée ont également été identifiées. Ces résultats montrent la nécessité d'établir un plan de protection des dolines identifiées dans les zones vulnérables.

Mots clé : Cavité karstique, Causse d'El Hajeb-Ifrane, Télédétection, Géophysique, Vulnérabilité de la nappe,

Abstract

Tabular Middle Atlas (TMA) of Morocco holds the most important water aquifer which provides water for the people living in the cities of El Hajeb, Meknes, Fez and nearby cities. This aquifer is located in Liassic dolomite and limestone and constitutes an important karst environment. However, this water resource is vulnerable due to anthropogenic activities and natural phenomenon combined with the ongoing variation in climate system and increasing population growth, and hence the problem gets more alarming. It is facing more problems - such water pollution, water table level fluctuation, sinkholes collapse, increase water turbidity and water spring drying up and hence to the need for monitoring and establishing a protection plan. In order to contribute to the recent initiative of the protection of karstic environment of water springs in TMA of Morocco, the present research work intends to characterize different karst landforms in Jurassic carbonate rocks of TMA in the Causse of El Hajeb which are the origins of pollution identified in water samples and to estimate the level of vulnerability across this region. By adopting a multidisciplinary methodology approach integrating remote sensing, applied geophysics and on-ground-based lithology and structural measurements. Using satellite imagery (Copernicus Sentinel2, Landsat, Terra-ASTER, ASTER-GDEM), and GIS tools, we delineate the extent of carbonate rocks which hold water reservoir and areas with intense human activities in the aim of enhancing the understanding of karst environment system in order to establish a roadmap for evaluation of water vulnerability. The results obtained remotely were validated by in-situ data obtained during intense fieldworks conducted in TMA. In addition, we conducted Geophysical Surveys using electrical resistivity tomography, Electrical Vertical Sounding and Self Potential Geophysical methods. PaPRIKa method was used in order to estimate the level of Vulnerability of the Causse of El Hajeb.

Satellite images and geophysical data were processed and analyzed in the aim of getting information on soil parent materials, on characteristics (lithology, fractures, and layer thickness) and on the functioning of epikarst zone. On these carbonate rocks fractures mapped on satellite

images using automatic and manual extraction revealed two main faults systems in NE-SW and NW-SE involved in surface water infiltration and groundwater drainage respectively, this has been validated by on ground fracture measurements in different location of karst aquifers. The location of different karst landforms (sinkholes, avens, water spring, poljes and lakes) were also identified and some of them are believed to the origin of chemical and turbidity revealed geochemical analysis, on water springs (Ain Ribaa, Ain Bittit, Ain Maarouf...). The results showed that a big number of karst landforms in this area are located on NE-SW fault system affecting mainly dolomite and limestone of Lower and Middle Liassic, while NW-SE fault system was identified as pathway which drains water from TMA to the basin of Saiss located in North of El Hajeb. Landcover mapping revealed that in the Causse of El Hajeb 54 % carbonate rocks, 15 % soil in basalts and clays, 30 % vegetative cover (forest, farming areas and other vegetation), 0.9 % artificial construction and water surface for the rest. Geophysical surveys conducted along some sinkholes and boreholes data provided geological information on the reservoir (in Liassic dolomite and limestone) and its protection (Quaternary clays and basalts). They allowed us to identify surface extension of these sinkholes as well as their continuity in the subsurface. The results of vulnerability study show that the part of Liassic aquifer belonging to the watershed of the Tizguit River and the region of the Ribaa and Bittit springs are vulnerable due to the karstic forms and geological formations which outcrop in this area. Areas of high to very high vulnerability spread in the center of the basin and on the border between the Causse d'El Hajeb. Medium to very high vulnerability regions were also identified. These results show that it is necessary to establish a protection plan for sinkholes identified in vulnerable areas.

Keywords : Sinkholes, Causse of El Hajeb-Ifrane, Remote sensing, Geophysics, Water Vulnerability.

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE.....	1
1 Cadre de la recherche	1
2 Problématique générale: vulnérabilité de la ressource en eau à la pollution d'origine cavite karstique.....	2
3 But et objectifs (choix de sites d'étude).....	2
4 Structure de la thèse.....	3
CHAPITRE I: APERÇU SUR LES SYSTÈMES KARSTIQUES.....	5
1 Introduction	5
2 Processus Karstiques	6
2.1 Conditions de mise en place d'un réseau karstique.....	6
2.2 Mécanismes mis en jeu dans la formation de Karst	7
2.3 Système karstique	7
2.4 Aquifère karstique	9
3 Conclusion	10
CHAPITRE II : PRÉSENTATION DE LA ZONE D'ÉTUDE.....	11
1 Phénomènes karstiques dans le Causse moyen atlasique	11
2 Méthodes d'étude des systèmes karstiques	13
2.1 Etude préliminaire	14
2.1.1 Etude géologique	14
2.1.2 Etude synthétique d'archives	14
2.1.3 Recherche d'indices sur le terrain	15
2.2 Méthode géophysique de surface.....	15
3 Contexte géographique et climatique.....	17
4 Contexte géologique	18
5 Contexte paléogéographique et évolution du domaine Atlasique	21
5.1 Contexte paléogéographique	21
5.2 Evolution tectno-structurale	26

6	Contexte hydrogéologique des Causses Moyen Atlasiques	26
CHAPITRE III: ETUDE STRUCTURALE (Inventaire des formes karstiques dans les causses Moyen Atlasiques).....		
32		
1	Introduction	32
2	Description des images satellitaires utilisées.	32
2.1	Images du satellite Sentinel-2A	32
2.2	Images des satellites Landsat	36
2.3	Images de satellites ASTER /GDEM.....	38
3	Logiciels utilisés pour le traitement des images satellitaires	39
4	Analyse des images satellitaires	39
4.1	Cartographie des linéaments sur les images satellites	46
4.2	Cartographie des formes karstiques de surface	49
5	Analyse structurale des formes karstiques et Validation des résultats de la télédétection sur le terrain	52
5.1	Complexe sourcier Ribaa-Bittit	53
5.1.1	Etude de la fracturation aux alentours de l'Ain Bittit	54
5.1.1.1	Prise de mesures de fracturation	54
5.1.1.2	Analyse et Interprétation	57
5.1.2	Etude de la fracturation aux alentours de l'Ain Ribaa	58
5.1.2.1	Prise de mesures de fracturation	58
5.1.2.2	Analyse et Interprétation	61
5.2	Région de la source Aïn Aguemguem	65
5.2.1	Prise de mesures de fracturation, Analyse et Interprétation	68
5.3	Complexe sourcier Amejrar	69
5.3.1	Prise de mesures de fracturation	71
5.3.2	Analyse de la fracturation	73
5.3.2.1	Première station	74
5.3.2.2	Deuxième station	75
5.3.2.3	Troisième station	77
5.3.2.4	Quatrième station	78
5.3.3	Synthèse des stations, Complexe sourcier de la source d'Ain Amejrar	80

5.4	Complexe sourcier Maarouf-Boujaoui	83
5.4.1	Mesure de la fracturation	85
5.4.2	Analyse de la fracturation	86
5.5	Etude structurale aux alentours des cavités karstiques	86
5.5.1	Première cavité karstique	87
5.5.2	Deuxième cavité karstique	91
5.5.3	Troisième Cavite karstique	94
6	Conclusion	97
CHAPITRE IV: PROSPECTION GÉOPHYSIQUE		98
1	Introduction	98
2	Zone d'étude	99
3	Méthodologie.....	100
3.1	Principe des méthodes géo-électriques utilisées dans cette prospection	100
3.1.1	Tomographie de la résistivité électrique	100
3.1.2	Polarisation spontanée.....	106
3.1.2.1	Introduction	106
3.1.2.2	Matériels de polarisation spontanée	108
3.1.3	Traitement et interprétation des données géophysiques	110
3.1.3.1	Traitement des données TRE	110
3.1.3.2	Traitement des données PS	111
3.1.4	Interprétation des données de géophysique	111
4	Traitement des données géo-électriques	112
4.1	Polarisation spontanée.....	112
4.2	Tomographie de résistivité électrique	113
5	Résultats	113
5.1	Résultats de Tomographie de résistivité électrique et de polarisation spontanée	113
5.1.1	SITE 1	113
5.1.1.1	Résultats de TRE	113
5.1.1.2	Résultats de la Polarisation Spontanée	118
5.1.1.3	Évaluation des mesures et des précisions de délimitation de cavités karstiques	123

5.1.2	SITE 2	124
5.1.2.1	Résultats de sondage électrique vertical	124
5.1.2.2	Résultats de la Tomographie électrique TRE	129
6	Conclusion de la prospection géophysique	133
CHAPITRE V : CARTOGRAPHIE DE LA VULNERABILITE A LA POLLUTION DE L'AQUIFERE DES CAUSSES D'EL HAJEB-Ifrane : CAS DU BASSIN VERSANT D'OUED TIZGUIT		
1	Introduction	134
2	Situation géographique	134
3	Contexte géologique et géomorphologique	135
4	Contexte climatique locale	138
4.1	Température	138
4.2	Evapotranspiration	138
4.3	Vent	139
4.4	Précipitations	139
5	Hydrologie	139
5.1	Bassin versant d'oued Tizguit	140
5.2	Complexe sourcier de Ribba-Bittit	141
6	Infiltration.....	143
7	Couvert végétal et agriculture	143
8	Contexte hydrogéologique locale	144
8.1	Les sources d'eau.	150
8.2	Etude hydro-chimique des sources Ribaa-Bittit	151
8.3	Phénomène de la turbidité	153
9	Méthodes appliquées à l'étude de la vulnérabilité	155
10	Présentation de la méthode PaPRIKa	156
10.1	Introduction	156
10.2	Application de la méthode PaPRIKA au bassin de l'oued Tizguit	166
10.2.1	Carte de la protection	167
10.2.2	Carte de l'état de surface	167
10.2.3	Carte de vulnérabilité de l'épikarst	169
10.2.4	Carte de vulnérabilité de la ZNS	170

10.2.5	Carte de vulnérabilité des sols	171
10.2.6	Carte de protection (P)	172
10.2.7	Carte du réservoir karstique (R)	173
10.2.8	Carte de l'infiltration (I)	174
10.2.9	Carte du degré de karstification Ka	177
10.2.10	Indice de la vulnérabilité globale	178
10.2.11	Reclassification de la carte de vulnérabilité globale Vg des ressources en eau	179
11	Conclusion	181
	CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES	182
	REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE	187

Liste des figures

Figure 1 : bloc représentant un paysage karstique synthétique, Bakalowicz (1999)	8
Figure 2 : coupe et paysage synthétique d'un aquifère karstique d'après Mangin, 1975. L'épikarst est figuré en orange	9
Figure 3 : les principaux massifs karstiques atlasique du Maroc, (d'après Amraoui, 2005, modifié).	11
Figure 4 : situation géographique de la zone d'étude	18
Figure 5 : colonne litho-stratigraphique du Moyen Atlas dans la localité du Haut Sebou, Nejari (2002)	20
Figure 6 : carte structurale des Causses Moyen Atlasique.	21
Figure 7 : esquisse structural des Causses Moyen Atlasiques présentant ses principales unités morphostructurales (d'après Martin, 1973, modifié).	28
Figure 8 : carte hydrogéologique des Causses Moyen Atlasiques d'après Martin (1981)	29
Figure 9 : carte piézométrique de la nappe du Moyen Atlas Tabulaire (ABHS, 2005) présentant les sens d'écoulements souterrains préférentiels du SE vers le NW vers le bassin de Saïss.	30
Figure 10 : caractéristiques des images satellites d'observation de la Terre utilisées dans cette étude	34
Figure 11 : carte montrant le résultat d'application du filtre de Sobel NW	42
Figure 12 : carte montrant le résultat d'application du filtre de Sobel SW	42
Figure 13 : Sentinel-2MSI modifié pour afficher la végétation en bonne santé, par les bandes 8,11, 2 affichées comme RVB	43
Figure 14: Sentinel-2MSI modifié pour afficher les formations carbonatées, par les bandes 12, 8,4 affichées comme RVB	44
Figure 15: utilisation du sol dans le Causse d'El Hajeb extraite sur l'image Sentinel-2A acquise le 10 Mars 2017	45
Figure 16: procédure d'extraction des zones altérées sur les formations carbonatées (A, B) en se basant sur les réflectances en surface (C) et sur un profile (D)	47
Figure 17 : densité de la fracturation dans les Causses Moyen Atlasiques	49
Figure 18: différentes formes karstiques dans les Causses Moyen Atlasiques	52
Figure 19 : plan de position des différentes stations de prise des mesures de la fracturation sur les affleurements des formations carbonatées.	53
Figure 20: fractures extraites sur les images satellites dans la région du complexe sourcier Ribaa-Bittit	54

Figure 21 : carte d'occupation des sols aux alentours de la source d'Ain Bittit.	55
Figure 22 : représentation en histogramme des données (A). Représentation de Rosace au niveau de Ribaa (B).	64
Figure 23: carte d'occupation des sols dans la région du complexe de l'Ain Ribaa-Bittit	65
Figure 24 : occupation des sols dans la région de l'Ain Aguemguem	66
Figure 25 : carte de position des différentes stations de prises de mesures de la fracturation du complexe sourcier Amejrar.	72
Figure 26 : illustration schématique de la terminologie utilisée classiquement pour décrire les relations directionnelles entre fractures et plis (d'après Ramsay & Huber, 1987, modifié).	72
Figure 27 : chronologie relative de deux familles de fractures.	73
Figure 28 : rosace directionnelle (A) montrant les différentes familles de fractures sur la première station, la rosace obtenue en utilisant Stereonet, et la représentation des différentes fractures en histogramme (B).....	75
Figure 29: rosace directionnelle (A) montrant les différentes familles de fractures sur la deuxième station, la rosace obtenue en utilisant Stereonet, et la représentation des différentes fractures en histogramme (B).....	76
Figure 30: rosace directionnelle (A) montrant les différentes familles de fractures sur la troisième station, la rosace obtenue en utilisant Stereonet, et la représentation des différentes fractures en histogramme (B). 93	
Figure 31: rosace directionnelle (A) montrant les différentes familles de fractures sur la quatrième station, la rosace obtenue en utilisant Stereonet, et la représentation des différentes fractures en histogramme (B).	79
Figure 32: rosace directionnelle (A) montrant les différentes familles de fractures au niveau du complexe sourcier de la source d'ain Amejrar, la rosace obtenue en utilisant Stereonet, et la représentation des différentes fractures en histogramme (B).	81
Figure 33: analyse directionnelle de toutes les fractures relevées dans les quatre stations du complexe sourcier de la source d'ain Amejrar.	82
Figure 34: carte montrant la densité de la fracturation dans les Causses Moyen Atlasiques (A) et la carte hydrogéologique du Causse d'El Hajeb (B).	83
Figure 35: carte montrant la position de la source Ain Maarouf.	84
Figure 36: familles de fracturation des directions NW-SE et NE-SW qui ont affectées les formations carbonatées dans le Causse d'Agourai.	84
Figure 37: carte montrant l'utilisation du sol aux alentours des deux dolines	87
Figure 38: rosace directionnelle de la fracturation mesurée au niveau de la première cavité karstique	90
Figure 39: rosace directionnelle de la fracturation mesurée au niveau de la deuxième cavité karstique	93
Figure 40: rosace directionnelle de la fracturation mesurée au niveau de la deuxième cavité karstique	94

Figure 41: carte montrant l'emplacement de la doline d'effondrement et la doline au remplissage basaltique	95
Figure 42: modèle schématique de développement de la doline d'effondrement	96
Figure 43: model schématique de développement de la doline au remplissage karstique	96
Figure 44: carte de position des sites prospectés par géophysique et sur fond géologique.	100
Figure 45: distribution du courant électrique dans un sol homogène (vue en coupe)	101
Figure 46: distribution de courant à la surface d'un sol homogène (vue en plan)	102
Figure 47: la configuration dipôle-dipôle pour la campagne de résistivité électrique avec n équivaut à 1 ou C1 et C2 représentent les électrodes de sources du courant alors que P1 et P2 représentent les électrodes de mesures du potential	104
Figure 48: exemple de campagne TRE: tracant la résistivité apparente dipôle-dipôle sur une pseudo-section.	
Figure 49: plan de position de quatre profils de TRE et deux cartes de PS	112
Figure 50: plan de position des profils de TRE sur le premier site	114
Figure 51: section du modèle de résistivité électrique du profil de la TRE P1 réalisé sur la première doline, représentant la variation des valeurs de résistivité électrique obtenues suite à l'inversion des valeurs de résistivité apparente pendant sept itérations avec une erreur absolue de 14,0. Ce profil a été acquis au sud-est du premier gouffre identifié à 64 m de la première électrode. La continuité de l'anomalie verticale démontre que le développement du gouffre dans les roches carbonatées, atteignant une profondeur de 30 m à partir de la surface où la cavité est visible.	115
Figure 52: section du modèle de résistivité électrique du profil de la TRE P2 réalisé sur la première doline, représentant la variation des valeurs de résistivité électrique obtenues à la suite de l'inversion des valeurs de résistivité apparente pour sept itérations avec une erreur absolue de 9,4. Ce profil a été acquis au nord-ouest du premier gouffre identifié à 70 m de la première électrode. L'analyse des anomalies verticales démontre le développement du gouffre dans les roches carbonatées, atteignant profondément le calcaire dolomitique fracturé.	116
Figure 53: section du modèle de résistivité électrique du profil de la TRE, P3 réalisé sur la deuxième doline, représentant la variation des valeurs de résistivité électrique obtenues à la suite de l'inversion des valeurs de résistivité apparente pour sept itérations avec une erreur absolue de 11,3. Ce profil a été acquis au nord-ouest du deuxième gouffre, d'une taille d'environ 30 m et identifié à 70 m de la première électrode. L'analyse des anomalies verticales montre que le gouffre est développé dans des roches carbonatées et atteint profondément dans le calcaire dolomitique fracturé. De plus, un deuxième gouffre a été identifié à 32 m de la première électrode.	117
Figure 54: section du modèle de résistivité électrique du profil de la TRE P4 réalisé sur la deuxième doline, représentant la variation des valeurs de résistivité électrique obtenues suite à l'inversion des valeurs de résistivité apparente pour sept itérations avec une erreur absolue de 8,9. Ce profil a été acquis au nord-ouest du deuxième gouffre identifié, à 185 m de la première électrode. L'analyse des anomalies verticales montre que le gouffre est développé dans des roches carbonatées et atteint profondément dans le calcaire fracturé. De plus, deux petites cavités ont été identifiées à 190 m et 240 m de la première électrode.	118
Figure 55: carte de polarisation spontanée réalisée sur la première doline avec des valeurs élevées (10 à 20 mV) indiquant l'étendue horizontale du gouffre tandis que les valeurs faibles (6 à -12 mV) indiquent l'étendue de l'hébergement Roche. Le cercle noir indique la position du gouffre telle qu'elle est observée à la surface du sol.	119

Figure 56: carte de polarisation spontanée réalisée sur la deuxième doline avec des valeurs élevées (10 à 20 mV) indiquant l'étendue horizontale du gouffre tandis que les valeurs faibles (6 à -7 mV) indiquent la distribution de la roche hôte. Le cercle noir indique la partie accessible du gouffre depuis la surface du sol.	120
Figure 57: carte indiquant l'emplacement des mesures géophysiques (PS et TRE) et des gouffres étudiés, ainsi qu'un zoom sur les cavités karstiques et proposition d'un périmètre de protection.	122
Figure 58: plan de position des sondages électriques verticaux	124
Figure 59: SEV1	125
Figure 60: SEV2	126
Figure 61: SEV3	127
Figure 62: SEV4	128
Figure 63: modèle géoélectrique de SEVs	129
Figure 64: plan de position des profils de tomographie électrique réalisés sur une dépression karstique.....	130
Figure 65: sections de résistivité électrique des profils de la TRE 1 et 2 réalisés sur la dépression karstique.....	131
Figure 66: plan de position des profils de tomographie électrique réalisés autour d'une doline d'effondrement	132
Figure 67: sections de résistivité électrique des profils de la TRE 3 et 4 réalisés autour de la doline d'effondrement	132
Figure 68: situation géographique de la zone d'étude	135
Figure 69: carte géologique de la zone d'étude (modifiée depuis la carte géologique d'El Hajeb au 1/100 000)	137
Figure 70: températures mensuelles à la station d'Ifrane (1992 à 1995) (El Ouazani, 2006)	138
Figure 71: pluies mensuelles moyennes entre 1934-2001 dans les trois stations (Amraoui, 2005)	139
Figure 72: réseau hydrographique du causse moyen atlasique	140
Figure 73: carte des altitudes des bassins versants d'oued Tizguit et du Complexe Ribaa-Bittit	141
Figure 74: carte des points de jaugeages et de réseau hydrographique extraite du MNT	142
Figure 75: carte de végétation dans le bassin de l'oued de Tizguit extraite sur l'image sentinel-2	144
Figure 76: limites hydrogéologiques de la nappe liasique libre (d'après Martin, 1981, modifié)	146
Figure 77: carte piézométrique de la nappe liasique sur fond géologique (isopièzes ABHS. 2005)	147
Figure 78: carte piézométrique de la nappe liasique sur fond topographique (isopièzes ABHS. 2005).	148
Figure 79: coupe hydrogéologique schématique du système Bittit-Si Lmir (Amraoui, 2005).	149

Figure 80: précipitation à la station d'Ifrane et la température enregistrée à la source d'Ain Ribaa à partir de 22 Avril 2014 jusque le 15 mai 2015 (Howell et al., 2019).	151
Figure 81: précipitation à la station d'Ifrane et la turbidité enregistrée à la source d'Ain Ribaa à partir de 18 mars 2014 jusque le 18 mai 2015 (Howell et al., 2019).	154
Figure 82: schéma conceptuel d'un aquifère karstique avec le positionnement des différents critères (Dorfligern, 2009) (d'après, Zwahlen 2004).	157
Figure 83: schéma de l'adaptation de la méthode PaPRIKA	167
Figure 84: carte de l'état de surface	168
Figure 85: carte de vulnérabilité d'épikarst	170
Figure 86: carte de vulnérabilité de la ZNS	171
Figure 87: carte de vulnérabilité des sols	172
Figure 88: classes de vulnérabilités de la carte de protection P	173
Figure 89: classes de vulnérabilité du réservoir karstique R	174
Figure 90: carte des classes de pentes	175
Figure 91: carte des classes d'infiltration	176
Figure 92: carte du degré de karstification (Ka)	177
Figure 93: carte de vulnérabilité globale du bassin de Tizguit selon la méthode PaPRIKA	180

Liste des tableaux

Table 1: bilan de la ressource en eau souterraine en Mm3/an (Pdairé Sebou)	31
Table 2: description des données Sentinel-2A	34
Table 3: les Images Sentinel-2A téléchargées et utilisées	36
Table 4: description du programme des satellites Landsat.	37
Table 5: les Images Landsat téléchargées et utilisées	38
Table 6: combinaison, rouge, vert, bleu (RGB), des bandes utilisées	40
Table 7: les filtres de Sobel appliqués pour l'extraction des contours	41
Table 8: indice normalisé de la végétation (NDVI) et l'utilisation du sol	46
Table 9: direction des principaux systèmes de défaillance dans CMA	48
Table 10 : classes de la fracturation mesurée au Niveau de l'Ain Ribaa.	62
Table 11: classes de la fracturation mesurée au niveau de la source Amejrar, sur la première station.	74
Table 12: classes de la fracturation mesurée au niveau de la source Amejrar, sur la deuxième station.	75
Table 13: classes de la fracturation mesurée au niveau de la source Amejrar, sur la troisième station	77
Table 14: classes de la fracturation mesurée au niveau de la source Amejrar, sur la quatrième station	78
Table 15: classes de la fracturation mesurée au niveau du complexe sourcier de la source d'Ain Amejrar	80
Table 16: classes de la fracturation mesurée au niveau de la première cavité karstique	89
Table 17: classes de la fracturation mesurée au niveau de la deuxième cavité karstique	92
Table 18 : adaptation des méthodes géophysiques de surface pour la caractérisation des cavités karstique.	98
Table 19: paramètres de mesure de précision estimés au niveau du gouffre.	124
Table 20: caractéristiques hydrologiques mensuelles des sources (1976-2001) (Amraoui, 2005)	150
Table 21: caractéristiques physico-chimiques moyennes des eaux des sources du complexe Ribaa-Bittit (Amraoui, 2005)	152
Table 22: détermination de la nature d'un sol en fonction de sa texture et sa proportion en cailloux (Dorfligern, 2009).	158
Table 23: détermination des classes du critère S par croisement de la nature du sol et de son épaisseur (Dorfligern, 2009).	158
Table 24: description de la lithologie de la Zone Non Saturée (Dorfligern, 2009)	159

Table 25: description des classes du critère ZNS par croisement des paramètres lithologie, fracturation et épaisseur (Dorfligern, 2009).	160
Table 26: description du sous-critère aquifère épikarstique (Dorfligern, 2009).	161
Table 27: description des indices du critère R (Crochet, (2014))	162
Table 28: tableau de description des indices du critère I « conditions d'infiltration » (Dorfligern, 2009).....	163
Table 29: description des indices du critère Ka (Dorfligern, 2009).(Crochet (2014)).	165
Table 30: des pondérations pour les différents critères de la méthode PaPRIKA	178

Liste des photos

Photo 1 : compilation de certaines formes karstiques identifiés dans le Moyen Atlas tabulaire, (1): Pavement de calcaire Lapiaz (Karren) résultant de l'érosion progressive du calcaire de surface fracturé, photographie 18/04/2018 (2): Roches carbonatées altérées avec Terra-rosa comme altération produits de calcaire, photographie prise à ain Aguemguem 04/05/2017 (3): Doline remplie de dépôts alluviaux et d'argiles, photographie 18/04/2018 (4): Avens de Boutzouba situés au contact d'El hajeb Causse et Bassin de Sais, photographie 04/05/2017 (5): déversement d'eau du complexe de la source d'eau de Ribaa, photographie 20/04/2017 (6): subsidence doline, photographie 40/05/2017 (7): jaillissement d'eau d'un système d'irrigation au goutte à goutte le long de la faille de Timerouk dans le Causse d'Agourai qui est gaspillé depuis des jours, photo 20/05/2017. (8): Source d'eau d'Ain Bou Charmon située sur la partie nord de la faille Adarouch et utilisée par la population locale comme source d'eau douce, photographie 20/05 / 2017.	50
Photo 2: structure en lapiaz des dolomites dans la région de Bittit.	51
Photo 3: indication de la direction vers la station de de la source d'Ain Bittit	55
Photo 4: vue panoramique de l'Ain Bittit (A, D, F), Fractures dans les formations carbonatées (B) et coulée basaltique (C) aux alentours de l'Ain Bittit et champ de culture au piedmont des Causse (E).	56
Photo 5: image présentant les différentes fractures dans la région de l'Ain Bittit. Trois familles de fracturation mesurées au SE de l'Ain Bittit.	57
Photo 6: l'exemple d'application a été réalisé sur différentes familles de fractures sur une station qui se trouve au SE de de l'Ain Bittit (A) sur les affleurements de calcaires liasiques du Causse Moyen Atlasique (B). L'analyse statistique (C) montre deux principales familles de fracturation qui affectent les formations carbonatées.	58
Photo 7: indication de la direction vers la station de de la source d'Ain Ribaa	59
Photo 8: vue panoramique sur la source d'Ain Ribaa	59
Photo 9: vue panoramique sur la source d'Ain Ribaa (A, E), l'exurgence des eaux des Causse Moyen Atlasiques (B, D) et le barrage collinaire (c)	60
Photo 10: les différentes formations carbonatées (A, B) analysées aux alentours de l'Ain Ribaa (C, D).	60
Photo 11: mesure de la fracturation au Niveau de l'Ain Ribaa. Comparaison des familles de fracturation extraites sur l'image satellite et sur terrain sur les formations carbonates	61
Photo 12: Localisation de la source Ribaa entre le causse moyen atlasique et le bassin de saiss.	63
Photo 13: indication de la direction vers l'Ain Aguemguem	66
Photo 14: vu panoramique de l'Ain Aguemguem	67
Photo 15: vue panoramique du lac Aguemguem (A), la coloration des formations carbonatées dû à la présence des minéraux (oxydes de fer) : terra-rossa, les restes des processus de la dissolution des formations du Lias (B) et l'aspect massif, fracturé et béchique d'une roche carbonatée (C).	67
Photo 16: cuvette sèche (A), Cavité souterraine (B) et Doline à remplissage basaltique (C) observé aux alentours de la source Ain Aguemguem.	68

Photo 17: vallée sèche	68
Photo 18: prise de mesures de fracturation, Analyse et Interprétation de la source Ain Aguemguem	69
Photo 19: vue panoramique de l'Ain Amejar (A) et les dépressions observées dans les environs	70
Photo 20: pli synclinale et anticlinale dans la source Amejrar	71
Photo 21: photo montrant les différentes fractures analysées aux alentours du complexe sourcier d'Ain Maarouf- Ain Boujaoui	85
Photo 22: photo prise sur la carrière de calcaires bréchifiés à l'Est d'Ain Maarouf.	85
Photo 23: principales failles et fractures dans la région du cause d'Agourai.	86
Photo 24: aven, dépression plus ou moins circulaire, de 16 m de diamètre environ qui se trouve sur la bordure du Causse d'Ifrane.	88
Photo 25: mesure des dimensions de la cavité karstique (cavité souterraine accessible à la surface et en profondeur)	88
Photo 26: mesure de la fracturation sur la première cavité karstique	89
Photo 27: doline de forme ovale et allongée	91
Photo 28: mesure des dimensions de la doline à forme ovale allongée	91
Photo 29: doline d'effondrement (A), développée dans un mélange de basalte (C) et d'argile. Vue rapprochée (B) montrant les matériaux et les déchets domestiques (D, C) rejetés par la population locale.....	95
Photo 30: doline au remplissage karstique développée dans une région aux activités agricoles intenses	96
Photo 31: matériel d'acquisition de TRE fabriqué par IRIS	106
Photo 32: matériel d'acquisition de SP composé de 2 électrodes non polarisantes (D), câble électrique (B), pioche (A) et multimètre (C)	108
Photo 33: matériel de prospection PS composé par deux électrodes non-polarisantes (A), une bobine électrique (B) et le multimètre (C)	109

INTRODUCTION GENERALE

1. Cadre de la recherche

De nos jours, les ressources hydriques naturelles sont soumises à une pression sans précédent tant quantitativement que qualitativement à cause d'une demande croissante, et un dérèglement des conditions climatiques. La raréfaction et la détérioration des ressources en eaux exigent une gestion rationnelle et une protection efficace de ces ressources pour garantir leur rôle dans notre vie quotidienne.

Les réservoirs discontinus et karstiques des Causses Moyen Atlasiques (CMA) constituent un véritable château d'eau alimentant les grandes villes de Fès, Meknès et les agglomérations avoisinantes (El Hajeb, Ifrane...). Ces villes reçoivent plus de 80% de ressources en eau à partir des sources d'eau situées au contact direct des causses d'El Hajeb-Ifrane avec le bassin de Saïss (exemple du complexe de Ribaa-Bittit avec un débit d'environ 1600 l/s pour l'année 2004). Les CMA occupent une large surface avoisinante 2800 km² avec les principales villes telles que Azrou, El Hajeb, Ifrane, et Sefrou. Dans cette région le climat est de type méditerranéen de montagne, frais et humide avec de la neige sur les hautes altitudes et une pluviométrie de l'ordre 1100 mm/an à Ifrane, et 700 mm/an à El Hajeb et Sefrou. La température moyenne annuelle et l'évapotranspiration moyenne générale sur l'ensemble des causses sont de l'ordre de 12° C et de 510 mm/an, respectivement. L'écoulement moyen de surface est estimé à 220 mm/an alors que le débit spécifique souterrain des calcaires et dolomies est élevé et peut atteindre 8.3 à 9.3 l/s/km². Ces conditions climatiques ont favorisé le développement des cavités karstiques subsurfaciques parfois visibles à la surface. Les études réalisées sur la qualité de la ressource en eau souterraine ont montré le rôle de ces cavités sur la détérioration de cette ressource. Cependant, peu d'études ont été réalisées pour identifier, caractériser et modéliser ces cavités karstiques. C'est dans ce contexte que la présente thèse s'inscrit pour étudier le réservoir karstique des CMA et le Causse d'El Hajeb-Ifrane en particulier.

Dans ces causses constituant un plateau de calcaires et de dolomies du Lias et formant un réservoir karstique important, les eaux souterraines circulent généralement du SE vers le NW et alimentent le bassin de Saïss. Cette circulation est assurée par les gros karsts et les fractures développés dans ces roches carbonatées. Les estimations du bilan hydrique révèlent des débits

moyens annuels de l'ordre de 33.5 m³/s, soit environ 1000 Mm³/an, et dont un débit moyen de l'ordre de 10m³/s d'écoulement souterrain vers la plaine de Fès-Meknès. Cet écoulement alimente une nappe captive liasique importante sous une épaisse série marneuse du Tertiaire située dans le bassin de Saïss.

2. Problématique générale: vulnérabilité de la ressource en eau à la pollution d'origine cavité karstique

Les caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère karstique des CMA sont peu connues. Dans les CMA certaines formes karstiques sont perceptibles en surface, tel que les dolines, poljés et les avens ou elles sont masquées par un faible couvert tel que les cavités subsurfaciques. La couverture est parfois formée par des limons rouges du Quaternaire (soltaniens) ou par des argiles de décalcification des calcaires et dolomies.

La présence de ces formes karstiques ainsi que la faible profondeur de la zone saturée augmentent les risques de vulnérabilité de la ressource en eau à la pollution. Durant des épisodes pluvieux, les infiltrations des eaux de ruissellement, au niveau des gouffres, contribuent au changement de la couleur et du goût de l'eau et par conséquent la rende impropre à la consommation. Ce phénomène a été amplifié par les activités anthropiques telles que l'utilisation des sols liée aux activités agricoles et industrielles qui, durant ces dernières décennies, ont contribué à l'augmentation de la contamination des ressources en eaux souterraines. En effet, l'industrie de production de poulaillers située au piedmont des CMA contribue à la dispersion dans la nature ou le rejet dans les dolines des déchets d'élevage. Ce phénomène constitue un risque élevé de pollution anthropique. Ces déchets peuvent entrer en contact direct avec les ressources en eau dans les dolines et les cavités karstiques. D'où la nécessité d'un inventaire, d'une cartographie et d'une protection des formes karstiques dans le CMA pour limiter et prévenir la contamination de ces ressources à l'amont.

3. But et objectifs (choix de sites d'étude)

Le caractère karstique de l'aquifère des CMA exige une protection à l'amont pour prévenir toute forme de pollution par l'établissement des périmètres de protection autour des cavités karstiques. La définition précise de l'emplacement de ces périmètres, nécessite une meilleure

compréhension des réseaux d'écoulements souterrains et la caractérisation hydrogéophysique des cavités karstiques. Pour arriver à ce but on propose de : (1) inventorier et caractériser les cavités karstiques en adoptant une approche multidisciplinaire combinant les méthodes de géologie structurale, de télédétection et les méthodes géophysiques, et (2) dresser une carte des zones les plus vulnérables dans les causses d'El Hajeb-Ifrane par l'utilisation des outils de Système d'information géographique (SIG).

4. Structure de la thèse

Le manuscrit de thèse commence par une introduction générale, suivi par cinq chapitres pour finir avec une conclusion générale et des recommandations

- Chapitre I : Aperçu sur les systèmes karstiques. Le premier chapitre donne une description détaillée sur la formation des cavités karstiques dans un paysage calcaire.
- Chapitre II : Présentation de la zone d'étude. Le deuxième chapitre présente le contexte géographique, géologique et hydrogéologique de la zone d'étude à travers une synthèse bibliographique très exhaustive.
- Chapitre III : Etude structurale. Le troisième chapitre traite l'aspect structural à partir du traitement et l'interprétation des images satellitaires ainsi que des reconnaissances géologiques sur le terrain. C'est la première étape de détermination et de sélection des formes karstiques (karsts, fractures, vides potentielles). Les résultats ont été validés par des levés de terrain très détaillés conduits sur les différentes localités du Causse d'El Hajeb-Ifrane. A partir de ces résultats, le choix des sites, sur lesquels seront effectués les mesures géophysiques, a été défini.
- Chapitre IV : Prospection géophysique. Dans le quatrième chapitre on présente les résultats de l'exploration géophysique. Ces sont des résultats collectés sur les localités qui contiennent les vides potentiels. Plusieurs méthodes de prospection géophysique ont utilisées avec l'objectif d'identification et de caractériser de cavités karstiques. Parmi les méthodes géophysiques utilisées, il y a le sondage électrique vertical, la tomographie de résistivité électriques, et la polarisation spontanée.
- Chapitre V : Cartographie de la vulnérabilité à la pollution de l'aquifère du Causse d'El Hajeb-Ifrane : Cas du bassin versant d'oued Tizguit. Dans ce cinquième chapitre, la vulnérabilité de la nappe du causse d'El Hajeb-Ifrane a été évaluée en utilisant la

méthode PaPRIKa. Vue la grande superficie des Causses, le choix a été porté sur le bassin versant d'oued Tizguit qui alimente le complexe sourcier de Ribaa-Bittit.

Chapitre I : APERÇU SUR LES SYSTÈMES KARSTIQUES

1. Introduction

Sur les surfaces des paysages calcaires on y observe souvent des dépressions naturelles ou des trous de dimensions et de formes différentes. Les causes à l'origine de ces structures peuvent être multiples, à savoir le processus de dissolution chimique des roches carbonatées, le phénomène de suffusion (Nicod, 1994) dans les formations gréseuses ou l'effondrement des mines peu profondes. Dans ces processus l'eau joue un rôle important, (Shalevet *al.*, 2006) ; des formations calcaires présentent souvent des fractures où l'eau peut s'infiltrer et percoler en profondeur, cette eau possède des propriétés chimiques différentes en fonction des formations géologiques qu'elle a traversé. L'eau acide va dissoudre progressivement le rocher, et les produits de la dissolution chimique de ce dernier s'évacuent au fur et à mesure de la réalisation de ce processus (Valois *et al.*, 2011). L'eau peut aussi dissoudre le ciment carbonaté dans les formations gréseuses et disperser leurs particules précédemment liées entre eux. Ainsi, la perméabilité des formations géologiques augmente graduellement aussi bien que le débit des eaux qui les traversent, (Kaufmann et Braun, 1999).

Quand le niveau piézométrique s'abaisse, il va laisser le vide dans les cheminés où l'eau circulait et puis elle commence à agir sur les autres niveaux des formations carbonatées ce qui conduit à la formation des vides à des niveaux différents. Ces vides restent invisibles à la surface de la Terre tant qu'il y a un support assez fort pour soutenir leurs toits, mais l'effondrement peut se produire soudainement et conduire à la formation des structures de tailles allant de quelques centimètres jusqu'au plusieurs centaines de mètres de diamètre et des profondeurs variable. Elles sont souvent circulaires, mais elles peuvent être linéaires, ou d'une autre forme irrégulière (Kruseet *al.*, 2006 ; Shalevet *al.*, 2006).

On retrouve partout dans le monde des cavernes, des gouffres, des dolines, des champs de lapiez, des grottes, des avens d'effondrement, des stalagmites, des stalactites, des sources temporaires ou de trop plein, des résurgences, etc. qui sont des résultants des phénomènes chimiques dans les paysages calcaires. Ces structures karstiques ont un impact sur l'environnement, sur la qualité de l'eau, sur la vie quotidienne de la population environnante et sur l'économie nationale. Elles peuvent aussi être des sites touristiques ou des lieux d'attraction, comme elles peuvent être des sites à risque géologique.

2. Processus Karstiques

Les dolines, les Karst (nom allemand, retrouvé dans les autres pays comme en Italie, Carso , en Slovénie, Kras ou région du Karst, et en Croatie) et des cavités souterraines naturelles sont des résultants des processus géologiques rapides car leur mise en place requiert quelques dizaines de milliers d'années pour se réaliser. Parfois visibles, parfois cachés par des autres formations géologiques à des profondeurs différentes. On les trouve ordinairement dans des paysages où les formations géologiques en dessous de la surface sont des roches calcaires (calcites (CaCO_3), dolomies ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$), des lits de sel et des grès à ciment carbonaté. La circulation de l'eau souterraines agit sur ces formations, par processus de dissolution, en fonction de sa vitesse, sa température et de sa composition chimique et conduit à la formation des vides.

2.1. Conditions de mise en place d'un réseau karstique

Le processus naturel responsable à la formation des dolines et de karst est l'érosion chimique qui attaque les formations carbonatées et facilite l'arrachement progressif du socle légèrement soluble par l'écoulement de l'eau.

Suite au dynamisme du globe, les roches carbonatées présentent une faible perméabilité, traduite par la présence des fissures, des fractures, fentes et des joints, par laquelle elles peuvent capturer l'écoulement de l'eau de surface ou des nappes d'eau voisines. La combinaison de ces vides connectés entre eux et la pente de ces formations jouent le rôle dans le choix de l'orientation privilégiée par la circulation de l'eau au sein des formations carbonatées, et le réseau de drainage peut être linéaire et simple ou très complexe.

La présence de l'eau est indispensable dans la formation d'un karst, cette eau doit être acide pour pouvoir dissoudre les formations carbonatées. Cet acide est communément l'acide carbonique (H_2CO_3), résultant de la dissolution du gaz carbonique (CO_2) produit par la respiration des animaux, des microorganismes vivants (les bactéries et les levures) et de la photosynthèse des végétaux.

La faible perméabilité des formations géologiques facilite moyennement l'écoulement souterrain de l'eau au sein des formations carbonatées à cause d'une forte résistance exercée par ces dernières. En plus d'être acide, cette eau doit être froide pour pouvoir accélérer le

processus de dissolution, la dispersion des particules de dissolution et l'augmentation du débit d'écoulement souterrain, (Crespyet *al.*,2008).

2.2.Mécanismes mis en jeu dans la formation de Karst

Le relief marqué des formations carbonatées crée une différence de hauteur de l'eau d'un point à l'autre et cette eau circule au sein des formations géologiques jusqu'à la source. La circulation de cette eau acide affaiblit la dureté des roches carbonatées en interagissant avec leurs minéraux. Cette interaction, érosion chimique, conduit à la modification de la structure interne des roches du socle dans les paysages calcaires.

La formation de karst implique trois états de la matière, l'état solide (la roche carbonatée soit calcaire, soit dolomie), l'état liquide (l'eau et ses substances) et enfin l'état gazeux (le gaz carbonique produit dans les sols), qui interagissent dans les réactions chimiques suivantes, (Kaufmann et Braun, 1999).

❖ L'équation de la dissolution du gaz carbonique dans l'eau :

❖ L'équation de la dissolution de la calcite :

La vitesse de la réalisation de ces réactions chimiques dépend de plusieurs facteurs à savoir la température et le débit de l'eau mais aussi la profondeur à laquelle a eu lieu la dissolution de la roche. La dissolution augmente progressivement la taille des fissures, tout en diminuant celle de ses voisines, jusqu'à ce qu'elle devienne un conduit qui canalise toute l'eau avec des débits très élevés.

2.3.Système karstique

Le développement du réseau karstique (figure 1) dépend des formations géologiques et la composition de l'eau qui circule à l'intérieur mais le niveau marin règle la position de sa mise en place. Au cours de temps géologique le niveau marin a changé suivant les variations de la

température moyenne durant les périodes glaciaires et interglaciaires ou par l'action du mouvement des plaques.

Les glaciations qui ont eu lieu pendant le Quaternaire, environ -1,75 Ma jusqu'à - 1000 ans, ont provoqué les chutes du niveau de la mer de l'ordre de 100 à 150 m, (Lombardet *al.*, 2005). Certains réseaux karstiques ont pu se développer sur quelques niveaux bas, mais dans les régions où le climat permettait encore l'écoulement des eaux pas trop froides, par exemple dans les régions méditerranéennes chaudes ou dans les régions tropicales. Dans les autres régions du monde, le gel empêchait l'infiltration, donc pas d'écoulement souterrain et a eu lieu des concrétions, exemple dans les Grandes Antilles.

Figure 1 : bloc représentant un paysage karstique synthétique, Bakalowicz (1999)

2.4. Aquifère karstique

Au pied des formations calcaires se trouvent fréquemment différents types de sources d'eau issues des importantes ressources en eau des aquifères karstiques, ces ressources sont parfois vulnérables et doivent être protégées contre toutes sortes de contamination.

De la surface vers les parties plus profondes, on remarque que les aquifères karstiques sont stratifiés en trois zones importantes (figure 2), à savoir **l'épikarst** plus altéré et fracturé par rapport aux autres zones et présentant une porosité de 5 à 15 %, c'est une interface entre les parties d'alimentation et le Karst sous-jacent et constitue une zone discontinue et saturée temporairement. La zone suivante est **celle d'infiltration**, c'est une zone non saturée où l'eau s'écoule via les microfissures des blocs, les fractures et les conduits. La dernière zone est la **zone noyée** (ou zone saturée) qui constitue la partie économiquement exploitable, (Mangin, 1975 ; Bakalowicz, 1979)

Figure 2 : coupe et paysage synthétique d'un aquifère karstique d'après Mangin (1975). L'épikarst est figuré en orange

3. Conclusion

Les phénomènes karstiques sont des phénomènes naturels fréquents dans les paysages où dominant les formations carbonatées. La vitesse d'exécution des processus karstiques dépend des conditions climatiques qui règnent dans la région.

Dans le Causse moyen atlasique, les formations carbonatées constituent des réservoirs d'eau et ces différentes formes karstiques constituent des conduites souterraines qui alimentent les aquifères du bassin de Saïss et approvisionnent la population de cette région en eau utilisée dans les différentes activités. Mais la qualité de cette eau se détériore par la présence du phénomène de turbidité d'origine interne au niveau de l'aquifère ou d'origine externe au niveau des infiltrations dans les formes karstiques surfaciques.

Pour remédier à ce problème, nous avons entrepris ce travail de recherche pour localiser les formes karstiques de surface (dolines), souvent cachées par une faible couche de limons ou d'alluvions via la géologie et la télédétection, faire un essai de modélisation de certaines formes karstiques par le biais des méthodes géophysiques et proposer des périmètres de protection autour de ces formes karstiques contre les activités anthropiques qui peuvent amplifier la percolation de l'eau chargée des résidus.

Chapitre II : PRÉSENTATION DE LA ZONE D'ÉTUDE

1. Phénomènes karstiques dans le Causse moyen atlasique

Les informations concernant les phénomènes Karstiques dans le Causse moyen atlasique ont été recueillies auprès des études réalisées par Aouragh (2015), Amraoui (2005) et Tennevin (1978).

Le développement des différentes formes karstiques dans le Causse moyen atlasique est conditionné en partie par la présence du climat d'altitude subhumide à humide aux températures basses et par l'abondance de neiges pendant l'hiver. Ces conditions favorisent la dissolution des roches dolomitiques et calcaires du Lias très fracturées et des roches évaporites du Trias (figure 3).

Figure 3 : les principaux massifs karstiques atlasique du Maroc, (d'après Amraoui, 2005, modifié).

Le Causse moyen atlasique est caractérisé par des vastes plateaux carbonatés plus faillés dans lesquels on y trouve les différentes formes karstiques, très développées en profondeur qu'en surface, à savoir les avens, les dolines, les galeries, gouffres d'effondrement, les grottes,

lapiez, les poljés, ...etc. Certaines de ces formes sont invisibles à la surface contrairement aux dolines très fréquentes et des diamètres allant de 15 à 12 mètres, elles sont souvent dues à l'accumulation des neiges qui a conduit à l'effondrement de toits de galeries souterraines ou des poches de dissolution salifères du Trias. Au fond de ces dépressions sont souvent accumulés les produits d'altération des roches carbonatées ou des minéraux argileux rougeâtres, cette accumulation conduit à la formation des résidus argileux qui peuvent circuler dans les nappes souterraines jusqu'à la sortie au niveau des sources et affecter ainsi la qualité des eaux.

Dans les régions où affleurent les coulées basaltiques du Plio-quaternaire reposant sur un socle calcaire, on y trouve des dolines de grandes tailles et d'une profondeur de 20 à 30 m visibles à la surface suite à l'absence de la végétation, cas de la région de Timhadite, (Aouragh, 2015).

Ces formes karstiques constituent un aquifère souterrain important dans lequel sont drainées les eaux météoriques (neige ou pluie) issues de l'infiltration au niveau des fissures et des vides, (Shalevet *al.*, 2006). Cette nappe d'eau souterraine formée dans les calcaires du Lias inférieur et moyen arrivent en surface dans certaines parties au niveau des dayas, dans les cuvettes et aux niveaux des accidents sous différentes formes de sources (résurgences ou exurgences) au contact Causse-plaine.

Les eaux du Causse moyen atlasique ont conduit à la formation des oueds dont les plus importants sont l'Oued Sebou au Nord-est et l'Oued Oum-Er-Rbia au Sud-ouest. Ces Oueds s'écoulent vers le Nord et vers l'Ouest drainant la plaine de Fès-Meknès et la haute vallée de l'Oued Oum-Er-Rbia Beht respectivement.

Pendant les saisons d'intense pluviosité, on observe le phénomène de la turbidité au niveau de ces sources. Cette turbidité constitue un problème impactant la qualité des eaux utilisées pour les besoins variés. Elle a comme origine interne, le lessivage du réseau karstique dans lequel - ces eaux circulent, et une origine externe, au niveau d'infiltration à travers le sol végétal.

L'évolution de ces formes karstiques est le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs à savoir la circulation des rivières souterraines, la variation de la ligne de partage des eaux de l'océan Atlantique-Mer Méditerranéenne et des réajustements isostatiques et tectoniques (Tennevin, 1978).

Dans la région du Causse moyen atlasique, la tectonique a joué le rôle le plus important au cours des processus karstiques marqués par l'absence des grottes, des avens, ou des galeries souterraines accessibles (Aouragh, 2015).

2. Méthodes d'étude des systèmes karstiques

Sur le plan hydrogéologique, le système karstique est défini comme étant le réseau karstique organisé drainé par les eaux souterraines jusqu'à la source. L'aquifère karstique reçoit les eaux par l'infiltration sur sa surface et les eaux de rivières qui s'engouffrent au niveau des pertes pour rejoindre les eaux souterraines.

Les méthodes d'étude des dolines et cavités souterraines décrites ci-dessous se trouvent dans le guide de l'Institut Français des Sciences et Techniques des Réseaux, de l'Aménagement et des Transports (Effendiantzet *al.*, 2004) ; et les travaux de Jardaniet *al.*, (2006), Kruseet *al.*, (2006), Manier (2001), Toulemont (1987) et Astier (1971).

La méthodologie adoptée à l'étude des systèmes karstiques consiste à la recherche des toutes formes karstiques visibles et non visibles à la surface en déterminant leur géométrie, leur profondeur, leur remplissage, leur évolution et leur distribution dans une région donnée.

Les informations recueillies permettent d'améliorer la connaissance du réseau karstique, sa genèse et son évolution l'organisation de ses conduits, leur forme, la nature et l'origine des sédiments qui les combrent, et enfin connaître l'aquifère et ses ressources en eaux.

La démarche commence par des études préliminaires en consultant toutes les données géologiques des études précédentes qui peuvent renseigner sur les indices favorables à la formation d'un karst et délimiter la zone d'étude.

La deuxième étape consiste à la réalisation d'une campagne de prospection géophysique combinant plusieurs méthodes pour identifier les zones de fractures ou d'altérations et les variations lithologiques mais aussi de cerner la géométrie du karst (profondeur, largeur et longueur...).

Les hypothèses faites sur les modèles géologiques et sur les anomalies mesurées sont contrôlées par des forages implantés sur les zones bien choisies ; il est conseillé d'effectuer des mesures de diagraphies au niveau des forages qui ont atteint les cavités ou pas.

Les caractéristiques de l'aquifère (porosité, perméabilité, le coefficient d'emménagement) peuvent être quantifiés par des essais hydrauliques.

Les méthodes hydrodynamiques, hydrogéochimiques et de traçage artificiel sont utilisés pour caractériser les conditions d'écoulement souterrain.

2.1. Etude préliminaire

Tous les travaux de recherches hydrogéologiques commencent par une étape initiale relative à la connaissance géologique ; elle consiste à la recherche de toutes les informations décrivant les caractéristiques, la nature, la structure et l'évolution des formations qui affleurent à la surface et celles du sous-sol. Ces informations sont disponibles sur les différentes cartes et à différentes échelles, cartes géologiques, géotechniques, hydrogéologiques, géomorphologiques et cartes topographiques. L'étude préliminaire comporte aussi une analyse de tous les travaux de recherches et des publications, qui permettent de faire un zonage de la zone d'étude. L'accent est mis sur les zones susceptibles à la formation des cavités d'origine naturelle ou anthropique.

2.1.1. Etude géologique

Les cartes géologiques au 1/50000 contiennent des informations importantes sur les indices des cavités et sur les formations géologiques pouvant contenir des cavités de dissolutions en profondeur. L'exploitation des logs lithostratigraphiques permet d'avoir de l'information sur la profondeur, l'épaisseur et le nombre des bancs susceptibles de contenir des cavités et des vides.

La carte hydrogéologique fournit des informations sur l'écoulement des eaux et la profondeur des nappes, leur superposition avec les accidents tectoniques permet d'identifier les points d'individualisation de quelques formes karstiques.

La tectonique régionale permet d'avoir une idée sur l'état de la fracturation des différentes formations et donc la direction préférentielle de l'écoulement suivant ces réseaux de fractures.

La corrélation d'informations hydrogéologiques, stratigraphiques, tectoniques, d'altération permettra d'identifier les zones à forte probabilité de contenir les cavités naturelles ou anthropiques (Toulemont, 1987).

Enfin les renseignements fournis par une étude géologique guideront le choix des méthodes géophysiques et télédétection à utiliser dans les études ultérieures.

2.1.2. Etude synthétique d'archives

D'après Manier (2001) cette étape constitue la partie la plus importante dans l'étude de recherches des cavités souterraines.

L'étude commence par la recherche de tous les documents contenant les informations sur la topographie, les plans de cadastres, les plans d'exploitation, les activités économiques et sur la spéléologie. On peut trouver ces informations dans les articles, les thèses, les rapports d'études en géologie, hydrogéologie, et en géophysique, les cartes de risque naturels publiés sur la zone d'étude.

La construction de la base de données des archives permettra de visualiser et de décerner les indices sur le nombre, la taille et la profondeur des cavités déjà étudiées et de choisir les zones non explorées. L'enquête orale auprès de la population peut aussi fournir d'importantes informations.

2.1.3. Recherche d'indices sur le terrain

La dernière phase de l'étude préliminaire consiste à la recherche d'indices révélateurs de la présence des cavités naturelles ou anthropiques. L'utilisation de la télédétection donnera des bons renseignements par sa grande couverture spatiale, sa résolution spatiale et sa capacité de voir les phénomènes physiques (transfert thermique) invisibles à l'œil nu. Il est nécessairement recommandé de faire des sorties sur terrain pour valider les informations d'une étude préliminaire (vérité-terrain).

2.2.Méthode géophysique de surface

Les études préliminaires permettent de localiser les formes karstiques non couvertes par les couvertures végétales ou couvertes par un toit de faible épaisseur. Pour les formes souterraines invisibles à la surface, leur étude commence par l'élaboration des zonages en se basant sur les études préliminaires et délimiter les zones objets des profils géophysiques.

L'objectif fixé lors d'une étude géophysique est en premier la détermination des zones karstiques et leurs géométries et enfin la localisation des rivières souterraines (Astier, 1971).

Le choix des méthodes à utiliser dépend de plusieurs facteurs à savoir, la dimension de la zone à étudier, la nature des terrains encaissants, les caractéristiques des formes karstiques (fissures, dolines vides, comblées de matériaux conducteurs et leur profondeur), les moyens financiers du projet.

L'étude géophysique fournit les renseignements qui permettent de faire un autre zonage plus précis et circonscrit dans la zone d'étude au niveau de laquelle sera effectuée l'implantation des forages de reconnaissance (destructifs ou non destructifs) pour valider et compléter le modèle géologique et les modèles géophysiques des études précédentes. On peut enregistrer les paramètres physiques au cours de la foration par diagraphie instantanée ou les enregistrer après la réalisation des forages par des diagraphies différées. Les échantillons récoltés et les mesures prises par les forages de reconnaissance sont transportés et analysés au laboratoire.

Dans ce travail de recherche l'interprétation des résultats des études géophysiques est basée sur les informations tirées des forages déjà réalisés autour ou dans la zone d'étude.

Pour déterminer les zones karstiques accompagnées par les failles ou celles de grande extension latérale, la prospection par résistivité électrique, la gravimétrie et la prospection électromagnétique sont les méthodes qui fournissent des résultats fiables (Astier, 1971).

En ce qui concerne la localisation des rivières souterraines, on commence par la détermination des conduits de circulation, cylindres horizontaux, qui peuvent être complètement occupés ou non par les écoulements souterrains. On cherche à déterminer les galeries vides ou avec peu d'eau, les galeries pleines d'eau mais non accessibles et enfin les galeries pleines d'eau mais avec un point d'accès. La prospection par résistivité électrique et par polarisation spontanée, ainsi que la prospection électromagnétique et la gravimétrie sont utilisées pour déterminer ces conduits (Astier, 1971).

La cartographie en trois dimensions des cavités est aussi possible par le radar géologique permettant d'identifier les sédiments remplissant ces dolines dans les formations carbonatées, cependant cette méthode électromagnétique se trouve limitée dans le cas de la présence d'eau. Dans les régions où les couches superficielles sont très conductrices la prospection géo-électrique permet d'identifier les limites entre les formations carbonatées susceptibles de développer les dolines souterraines et les couches superficielles qui les couvrent. Kruse *et al.* (2006) et Jardani *et al.* (2006), ont montré l'utilisation la polarisation spontanée (PS) pour déterminer le niveau piézométrique de l'eau qui coule à une profondeur de 1 à 7 m dans une doline formée dans la craie dans la région de Normandie (France). L'écoulement de l'eau dans les formations géologiques génère la polarisation des charges électriques dans le sol.

Cette polarisation appelée, potentiel d'écoulement, est mesurable à la surface avec une électrode électrique non polarisable. Son application a permis la localisation, le niveau

piézométrique dans l'aquifère, des dolines souterraines et des dolines en formation (cryptodolines).

3. Contexte géographique et climatique

Le Causse Moyen Atlasique (CMA) ou le Moyen Atlas tabulaire se situe au Nord centrale du Maroc. Le CMA occupe une partie limitée au Nord-Est par le couloir de Fès-Taza et au Nord-Ouest par le bassin de Saïss, à l'Est et au Sud-Est par le Moyen Atlas plissé et à l'Ouest par le Maroc Central (figure 4). Selon le système de classification de climat de Koppen, basant uniquement sur les précipitations et les températures, dans le CMA, le climat est de type méditerranéen de montagne, frais et humide avec de la neige sur les hauteurs ; la pluviométrie est de 1122 mm/an à Ifrane et de l'ordre de 655 mm/an à El Hajeb, Imouzzet et Sefrou (De Waele et al. 2009), mais à mesure que l'on descend vers le sud, les pluies deviennent moins abondantes. La température moyenne annuelle sur l'ensemble des causses est de 12° C. L'évapotranspiration moyenne générale sur toute la surface des causses est estimée à 510 mm/an avec une lame d'eau moyenne écoulée sur les causses de 220 mm/an (Bentayeb et Leclerc, 1977)

Figure 4 : situation géographique de la zone d'études

4. Contexte géologique

La région du Moyen Atlas tabulaire occupe un grand plateau des roches carbonatées karstifiées, fracturées (Taous et al. 2009) et légèrement plissées, ces caractéristiques lui permettent d'emmagasiner une quantité suffisante des ressources en eau et constitue ainsi un château d'eau.

Les travaux antérieurs réalisés dans le Moyen Atlas tabulaire révèlent une succession des formations géologiques (figure 5) constituées essentiellement, et de façon succincte, de la base vers le haut par :

- Les grès, les calcaires et quartzites du Paléozoïque; ces formations affleurent dans le Maroc central et localement sur les limites Nord-Est et Nord-Ouest du CMA.
- Les coulées basaltiques intercalées entre deux niveaux inférieur et supérieur d'argiles rouges du Trias; ces formations affleurent en grande partie sur la limite Sud-ouest en contact avec le Massif central et sur une petite surface entre le Saïss de Meknès et les Causse.

- La grande partie des Causses Moyen Atlasiques est occupée par les calcaires et les dolomies du Lias ; ces roches carbonatées ont subi un phénomène de karstification intense (Allaoui, 2019) dû à l'infiltration des eaux acides à travers un réseau de fracturation dominante. Cette fracturation est liée au jeu de grands accidents, comme l'accident de Tizi N'Tretten qui permet de séparer le CMA en une partie Nord présentant comme faciès une alternance de niveaux marneux, calcaires marneux, calcaires dolomitiques et des niveaux dolomitiques très épais ; et une partie Sud au niveau de laquelle affleurent des formations carbonatées constituées par plusieurs niveaux de calcaires et de calcaires dolomitiques (Qarqori,2015).
- Les coulées volcaniques basaltiques, du Quaternaire, très épaisses tout près des cratères des Jbel Outqui, Jbel Hebri et Jbel El Koudiat, et de faible épaisseur en s'éloignant des volcans.
- Les argiles de décalcification des dayets (lacs), ces formations d'âge Quaternaire résultent de l'altération des roches carbonatées au fond de ces dépressions.
- Les formations travertins du Quaternaire qui affleurent au contact des Causses et le bassin de Saïss souvent occupées par les émergences des eaux de l'aquifère du CMA.

Figure 5 : colonne litho-stratigraphique du Moyen Atlas du Haut Sebou, Nejari (2002)

La carte structurale (figure 6) simplifiée montre la localisation et l'étendu des formations géologiques des Causses Moyen Atlasiques ; on remarque que la grande partie est occupée par les calcaires du Lias moyen et les dolomies du Lias inférieur. Ce sont ces formations

carbonatées fracturées et karstifiées qui constituent un grand réservoir d'eau qui alimente une grande partie la région.

Figure 6 : Carte structurale des Causse Moyen Atlasique.

5. Contexte paléogéographique et évolution du domaine Atlasique

5.1. Contexte paléogéographique

Pendant le Trias, le Maroc a été subdivisé en plusieurs bassins. La formation de ces bassins triasiques s'annonce au Permien et s'accroît au cours du Trias, par distension qui a mené à la formation des bassins d'effondrement à savoir les grabens et les demi-grabens. Le réseau de fractures se distribue autour de trois directions N60, N90 et N120. Cet aspect losangique

va constituer un caractère géométrique permanent dans l'évolution triasique et jurassique, Michard, (1976) ; Laville *et al.*, (1977) et Fedan, (1989).

Lors des premiers stades de distension de la Pangea, au Trias supérieur, ces fractures sont réactivées en décrochements syn-sédimentaires. L'individualisation des bassins s'effectue en deux stades : le décrochement senestre le long des directions N90 et N120 provoquant une distension NW-SE compatible avec la formation des grabens NE-SW. Puis l'accentuation du mouvement de direction N90 et N120 jouant toujours en décrochement senestre Laville et Petit (198), Fedan (1989), El Kochri et Chorowicz (1996).

Le comblement de ces bassins formés commence par les termes détritiques grossiers constitués par de conglomérats, des grès et d'arkoses développés dans le Haut Atlas de Marrakech et dans le Moyen Atlas au Nord du Midelt. Le comblement continue par dépôt des argilites à évaporites dans le Moyen Atlas et dans le domaine Mesetien où on distingue les argilites salifères inférieures et les argilites salifères supérieures séparées par le complexe basaltique médian qui s'intercale entre elles.

Ce complexe basaltique est formé par un empilement de coulées entre lesquelles se sont déposés les niveaux sédimentaires qui donnent des indications sur l'âge et le milieu de mise en place de ces basaltes. Ce sont les basaltes tholéitiques intermédiaires entre tholéites typiquement océaniques et les tholéites continentales (Manspeizer *et al.*, 1978 ; Manspeizer, 1988). Les épanchements des coulées basaltiques se sont faits soit en milieu aquatique peu profond, soit à l'air libre sous un climat chaud à tendance aride.

Ce complexe basaltique intrusif (sill et dyke) ou effusif (coulées) auquel est associé un volcanisme explosif est connu à l'échelle de l'Afrique du Nord et sur les côtes orientales de l'Amérique du Nord. C'est l'une des manifestations de la fissuration du socle hercynien lié au rifting de l'Atlantique (Warme, 1989).

Le passage Trias-Lias est continu et accompagné par le changement de sédimentation, conséquence d'une remontée eustatique liée à l'avancée de la Téthys sur le domaine des chaînes atlasiques qui annonce le grand cycle transgressif jurassique (Warme, 1989 ; Fedan, 1989 ; Crevello, 1990b ; Blomeier et Reijmer, 2002 ; Wilmsen et Neuweiler, 2008).

Au cours du Jurassique le domaine des chaînes atlasiques s'est différencié et évolue en parties séparées par le massif ancien du Haut Atlas. A l'Ouest, le Bassin d'Essaouira-Agadir et à l'Est

on trouve le domaine des chaînes Atlasiques qui s'étend depuis l'Est du massif ancien jusqu'à l'Ouest Oranais et la Méditerranée.

Les plateformes carbonatées liasiques ont connu une grande extension au cours du Sinémurien et Carixien représentée par une sédimentation carbonatée plus ou moins épaisse suivant les zones subsidentes qu'on peut subdiviser en deux unités litho-stratigraphiques séparées par une discontinuité sédimentaire (Wilmsen et Neuweiler, 2008). La base formée par les bancs massifs de calcaire et de dolomies du Lias inférieur caractérisés par une forme de brachiopodes, gastéropodes, lamellibranches et quelques ammonites et le sommet formé par une formation des marno-calcaires alternants du Lias moyen renfermant du silex .

Le Lias inférieur et moyen sont caractérisés par la stabilité du substratum (apport détritique très rare), l'homogénéité des faciès carbonatés et la généralisation des milieux littoraux ; on conclut que c'est une période biostasique qui a favorisé le développement des faciès carbonatés littoraux à énergie moyenne sous un climat tropical sec. Durant cette période les indices d'une tectonique syn-sédimentaire sont fréquents à savoir les glissements, les failles syn-sédimentaires, les brèches intra-formationnelles et les discordances progressives. Cette tectonique syn-sédimentaire entraîne la dislocation de la plateforme carbonatée liasique et la différenciation des bassins intracontinentaux du Moyen Atlas et du Haut Atlas séparé par des plateformes carbonatées.

Le passage du Lias moyen-Lias supérieur est marqué par une crise tectonique matérialisée par une discontinuité sédimentaire majeure, des polyzones de condensation et une lacune stratigraphique du Domérien supérieur-Toarcien inférieur. Cette crise tectonique entraîne la dislocation de la plateforme carbonatée liasique et l'individualisation des bassins des Haut Atlas et Moyen Atlas. Ces bassins sont encadrés par les plateformes résiduelles et des Horsts émergés ou sub-émergé (Zone des hauts plateaux et cause) ; ils comportent des aires subsidentes à sédimentation marneuse qui évolue en dépo-centres ou sous-bassins et des zones hautes (rides à dépôt dynamique très réduit).

Le comblement des bassins, par une sédimentation syn-tectonique essentiellement carbonatée, débute au Toarcien inférieur, après une lacune de sédimentation, par des dépôts marneux. Ces derniers comportent des intercalations carbonatées sur les bordures des bassins très remarquables au Moyen Atlas par les marnes de Bechyne. Dans certaines regios,elles peuvent atteindre 1300 mètres d'épaisseur (Lancelot et al. 1981). C'est le témoin d'un Rhésistasié et un refroidissement du climat.

Ce comblement poursuit au cours du Dogger qui s'annonce pendant l'Aaléenien et le Bajocien inférieur par des dépôts marneux calcaires alternant appelés aussi les calcaires micritiques noirs portant des traces de *Zophycus* d'où le nom des calcaires à *Concellophycus* (Michard, 1976). Dans le Moyen Atlas ces dépôts subissent des variations latérales de faciès : les calcaires micritiques noirs à céphalopodes et très épais retrouvés au NE et les calcaires rougeâtres peu épais sur les flancs des rides, retrouvés au SW.

Au Bajocien inférieur, l'envoyage des rides marqué par les dépôts des marnes dont l'épaisseur est de 2500 mètres (les marnes de Boulemane) (Rachidi 2012), avec plusieurs fossiles (brachiopodes, céphalopodes, foraminifères, ...).

Vers la fin du Bajocien inférieur la remontée de fonds sous-marins entraîne une nette diminution de la profondeur et le développement de la plateforme carbonatée du Bajocien supérieur. Dans le Moyen Atlas, ces dépôts calcaires cornent les marnes de Boulemane et forment, topographiquement, une corniche d'où l'appellation de calcaires à corniche. Ce sont des calcaires bioclastiques à faunes neolithiques et inter-récifales coraux, lamellibranches, brachiopodes, gastéropodes,

C'est la phase de la sénescence au cours de laquelle il y a le comblement des bassins par le dépôt de marno-calcaires (marnes de transgression), poursuit par l'arrivée détritico-silicoclastique d'origine lointaine dans certains dépo-centres; la direction est de l'Est vers l'Ouest ou du Sud-Est vers le Nord-Ouest puis l'installation deltaïque. Le confinement de certains épico-centres et l'installation des lagunes côtières dans la partie Nord-Est du Moyen Atlas où règnent encore les conditions marines. Après ces régimes, la mer se retire pour les limites nord orientales du Maroc. Pendant ces temps, les zones émergées sont soumises aux dépôts des argiles rouges. Cette phase marque la fin de l'évolution du Haut Atlas et du Moyen atlas avec les bassins de différentes formes (du Dresnay, 1977; Morel, 1993).

Le Crétacé est caractérisé par plusieurs transgressions d'origine atlantique, elles se font sous forme de Golf à sédimentation essentiellement phosphatée, à l'intérieur, et organique puis évaporitique sur les bordures.

La transgression Néocénienne, sur la marge atlantique, est représentée par un ensemble sédimentaire qui a débuté par les conglomérats rouges transgressifs et se poursuit par une sédimentation générale sur toute la marge atlantique. Elle est aussi représentée par les calcaires fossilifères puis par les argiles vertes et rouges témoins de la régression de la fin de Néocénien.

L'installation d'une sédimentation de type plateforme ouverte au Barrémien (-125 MA), reposant sur les grès rouges continentaux repartis à l'intérieur et à la périphérie des chaînes atlasique, marque le début de la transgression Apto-Albienne (-120 MA à -100 MA).

La transgression du Cénomano-Turonien, dans le domaine atlasique, est de type épicontinental caractérisé par des faciès constants, marnes rouges ou vertes à gypse coiffé et de calcaires neulitiques, les parties septentrionales n'ont pas subies cette transgression.

La régression assistée au cours du Sénonien, où la mer a abandonné une partie importante du Haut Atlas et Moyen Atlas, est marquée par une sédimentation de type lagunaire et continentale due à une activité tectonique qui précède le soulèvement des chaînes atlasiques. A l'Ouest, ce soulèvement entraîne la formation de deux gouttières orientées WSW-ENE, séparées par le bassin d'Essaouira caractérisé par une sédimentation gréseuse dans un environnement côtier. La première gouttière septentrionale se développe au Nord de Safi et se prolonge vers l'Est jusque dans le Moyen Atlas où nous avons une sédimentation suivante :

- Le Coniacien est lagunaire représenté par les marnes et les argiles qui passent vers le sommet à un calcaire massif et représente la fin de la sédimentation de mer ouverte sur la plateforme continentale.
- Le Companien est régressives après la dislocation de la plateforme cantonienne qui a entraîné la formation des golfs et des lagunes isolés avec accumulation des marnes bitumineuses et le dépôt de séries stériles de Bekrit –Timahdit.
- Le Maestrichien marque le début de la sédimentation phosphatée à l'Ouest du Méridien de Boulmane.

La deuxième gouttière méridionale couvre le bassin d'Agadir et le sillon pré-africain (bassin d'Ouarzazate caractérisé par un socle paléozoïque peu ou pas déformé) ; elle est caractérisée par les faciès lagunaires et continentaux d'argiles rouges du Coniacien et calcaires dolomitiques à huîtres du Cantonien. Au sein de ces dépôts s'intercalent les décharges conglomératiques à éléments carbonatés du Lias atlasique soumis à l'érosion et en voie de chevauchement sur l'avant pays-méridional.

Du Maestrichien jusqu'à l'Eocène Moyen (Lutétien), il y a l'individualisation des golfes à sédimentation phosphatée en bordures du bassin atlantique et des premiers reliefs atlasiques.

Le Paléocène est caractérisé par des faciès continentaux alors que l'Eocène est caractérisé par une trilogie de faciès : les calcaires de Bekrit-Timahdit, les marnes à gypse et les calcaires à silexite.

Après le Luténien, tous les dépôts du domaine des chaînes atlasiques sont essentiellement continentaux ; à l'exception du Miocène (Tortonien) marin qui transgresse sur le Moyen Atlas à partir du NE jusque dans les régions de Boulemane (Skoura) et les modestes transgressions littorales en bordure de l'Atlantique à l'Oligocène, au Miocène et au Plio-Quaternaire

Les dépôts continentaux du Néogène récent et du Pliocène sont liés au serrage atlasique poursuivi par la phase tectonique fin-Miocène qui a mis en horst l'ensemble des chaînes atlasiques. Il y a eu l'accentuation des reliefs et évolution des rides en anticlinaux. Leur érosion alimente en produits détritiques grossiers les dépressions intramontagnes. Sur les bordures des chaînes s'étalent des épandages molassiques qui comblent les sillons marginaux.

Les dépôts marins du Miocène supérieur et du Pliocène ancien sont mises en place au Tortonien (Vandobonien). Après l'individualisation du sillon sud rifain, la mer s'est étalée sur sa partie orientale pour occuper le domaine des chaînes atlasiques et le couloir de Taza-Oujda, la Basse Moulouya et le Moyen Atlas (Jusqu'à Skoura dans les régions de Boulemane). Le sillon sud rifain est caractérisé par une sédimentation détritique de type molassique. Sur les parties immergées du domaine des chaînes atlasique se développent des faciès néritiques de calcaires variés.

La région des Causses Moyen Atlasiques est caractérisée par un paysage des structures légèrement plissés, sub-tabulaires à tabulaires, avec un réseau de fracturation très développé dans les calcaires et les dolomies du Lias. Ils forment un grand plateau karstique de direction NE-SW à une altitude variante entre 1000 à 2200 m bordé au Nord par le bassin de Saïss et au SE par le Moyen Atlas plissé. Ils sont séparés par ce dernier par l'Accident Nord Moyen Atlasique de direction NE-SW.

5.2.Evolution tectno-structurale

Les CMA sont affecté par deux systèmes de fracturation majeurs, dans les formations mésozoïque, cénozoïques et quaternaires, liés à la tectonique hercynienne et post hercynienne. Une fracturation longitudinale orientée NE-SW qui a joué depuis le Trias jusqu'à l'actuel et un système de fracturation transversale décrochant tardi-hercynien orienté NW-SE à ESE-WNW.

La phase extensive du Mésozoïque a conduit à l'ouverture des bassins occupés aujourd'hui par le Moyen Atlas. C'est ce phénomène d'extension NW-SE qui a favorisé la genèse des fractures NE-SW (Mattaer *et al.*, 1977 ; Charrière, 1990 ; Arboleya *et al.*, 2004, Qarqori, 2015). Le Cénozoïque a été marqué par la phase compressive de direction N-S à WNW-ESE et a favorisé la genèse des fractures de directions N-S à ESE-WNW. Durant le Quaternaire Moyen et Supérieur a eu lieu la deuxième phase extensive avec l'activité volcanique intense (Outgui, El Koudiate) et la genèse de l'accident de Tizi N'Tretten (Gomez *et al.*, 1996). Ces systèmes de fracturations (NE-SW, NW-SE et flexures) ont conduit à la structuration actuelle de CMA. L'ensemble des failles de l'accident de Tizi N'Tretten partage le CMA en deux parties Nord-ouest et Sud-est ; celle du NW est formée par les Causses d'Imouzzère, d'Ain Leuh, d'Ifrane et le causse d'El Hajeb. La partie Sud est formée par les Causses d'Annonceur et d'El Menzel, de Guigou et ceux du bassin de l'Oum Er-Rbia (figure7).

Figure 7 : esquisse structural des Causses Moyen Atlasiques présentant ses principales unités morphostructurales (d'après Martin, 1973, modifié).

6. Contexte hydrogéologique des Causses Moyen Atlasiques

La région des causses Moyen atlasiques a été affectée par des activités tectoniques qui ont favorisé l'individualisation des petits bassins hydrogéologiques tels que le bassin d'Oum Er-Rbia, le bassin d'El Hajeb-Ifrane, le bassin d'Imouzzère du Kandari, le bassin de Sefrou, ceux d'Annoceur-Bsabis et Ras El Ma, et le bassin d'Ain Leuh-Azrou (Qarqori, 2015).

Les exutoires de l'aquifère du CMA sont essentiellement le système complexe de sources situées au niveau du contact avec le bassin de Saïss (complexe de Ribaa-Bittit avec un débit d'environ 1600 l/s pour l'année 2004) ; ces eaux sont utilisées en irrigation, pour l'AEP, pour l'hygiène et d'autres activités quotidiennes par la population locale. Le débit spécifique souterrain des calcaires et dolomies est élevé et peut atteindre 8.3 à 9.3 l/s/km² dans l'ensemble du Moyen Atlas tabulaire. Le prolongement du Lias, à l'ouest, sous le bassin de Saïss, constitue une nappe de grande importance, alimentant les deux grandes villes de Fès et Meknès (figure 8). Le réservoir liasique des causses plonge dans le bassin de Saïss sous une épaisse série marneuse tertiaire (1000 m maximum dans la plaine de Fès) formant ainsi une nappe captive importante et hautement sollicitée (Bentayeb et Leclerc, 1977 ; Qarqori, 2015).

L'écoulement souterrain des Causses Moyen Atlasiques est souvent compliqué par la présence de formes karstiques mal définies en profondeur (Michard, 1976).

Figure 8 : carte hydrogéologique des Causses Moyen Atlasiques d'après Martin (1981)

Les formations carbonatées jouent le rôle de la roche réservoir qui repose sur le substratum imperméable constitué par les argiles du Trias. L'infiltration des eaux de neige et de pluie se fait aux niveaux des calcaires et des dolomies fracturés et karstifiés pour atteindre la nappe phréatique (figure 9) (Combe, 1977). Elles peuvent aussi s'infiltrer au niveau des basaltes quaternaires qui reposent sur les formations carbonatées comme exemple les basaltes d'Outgui ou ceux du Jbel Hebri. A part le rôle d'infiltration, les basaltes dans les Causses peuvent constituer la roche réservoir s'ils sont déposés au-dessus des formations imperméables, comme exemple les basaltes de la vallée de l'Oued Guigou, (Qarqori, 2015).

Figure 9 : carte piézométrique de la nappe du Moyen Atlas Tabulaire (ABHS, 2005) présentant les sens d'écoulements souterrains préférentiels du SE vers le NW vers le bassin de Saïss.

Les bilans hydrauliques donnent des débits moyens annuels de l'ordre de $33.5\text{m}^3/\text{s}$ soit un volume de $1000\text{Mm}^3/\text{an}$ dont une grande partie (95%) de cette forte quantité provient du

karst et dont un débit moyen de l'ordre de 10 m³/s transite souterrainement vers le bassin de Fès-Meknès, (tableau 1).

Table 1: bilan de la ressource en eau souterraine en Mm³/an (Pdaire Sebou)

acquièr e	Infiltrati on	Eau mobilisée				Bilan
		Prélèvements par pompage	Rivières et sources	Drainance (Écoulement vers les autres aquifères)	Total	
Moyen Atlas Tabulair e	691	74	454	162	690	0

CHAPITRE III : ETUDE STRUCTURALE (Inventaire des formes karstiques dans les causses Moyen Atlasiques)

1. Introduction

La zone d'étude couvre une superficie très large, environ 2800 km², pour pouvoir recueillir le maximum d'informations nous avons utilisé les méthodes de la télédétection spatiale. Les images de haute résolution spatiale (0.4 m à 30 m) acquises dans les différentes parties du spectre électromagnétique ont été utilisées. Ces images sont issues des satellites ASTER, Landsat, Sentinel, GeoEye-1 et Google Images.

2. Description des images satellitaires utilisées.

2.1. Images du satellite Sentinel-2A

Le satellite Sentinel-2A de l'Agence spatiale européenne (ESA), avec son jumeau Sentinel-2B, font partie d'une série des satellites d'observation de la Terre. Lancé le 23 Juin 2015 à 786 km d'altitude pour une mission de sept ans, ce satellite surveille la surface de la Terre et tous ses changements résultants des phénomènes naturels ou d'activités humaines. Il fournit des images multispectrales de haute à moyenne résolution spatiale (10,20 et 60 mètres) (tableau 2) des différentes bandes du spectre électromagnétique dans le visible, proche infrarouge et le moyen infrarouge pendant dix jours. Les données de ce satellite et des autres de la famille Sentinel sont gérées et distribuées par le programme Copernicus. Elles sont accessibles et téléchargeables gratuitement sur les sites internet <https://earthexplorer.usgs.gov/> et <https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home> pour les régions de la Terre comprises entre 84°N et 56°S. Les images de ce satellite sont utilisées dans plusieurs domaines surtout pour la gestion de l'eau et la protection des sols ; l'agriculture de précision pour la gestion des parcelles agricoles et l'identification et la surveillance des cultures ; la gestion des risques tels que les inondations, les feux de forêt et les glissements des terrains ; elles ont montré aussi un potentiel pour la cartographie géologique, (Van der Meer *et al.*, 2014 ; Mielke *et al.*, 2014) notamment dans l'identification des formations géologiques, des linéaments et des produits d'érosions.

Nous avons utilisé les images du satellite Sentinel-2A (tableau 3) pour identifier l'étendu de la couverture végétale, la répartition des formations géologiques, la localité des eaux de surface,

les failles, les falaises et les fractures, les limites des causes, les différentes formes karstiques et le bâti. L'analyse de données Sentinel-2A en combinaison avec les images de satellites Landsat et Terra-Aster, nous a permis d'étudier l'occupation du sol et les paysages de la région des Causses Moyen Atlasiques.

Le choix d'images utilisées est basé sur ses propriétés spectrales, spatiales (figure 10) et son pourcentage en couverture nuageuse avec les caractéristiques qui nous aideront à réaliser l'objectif de cette première partie de notre étude à savoir la détermination et la sélection des karsts, des crypto-karst, des fractures, des structures géologiques et des vides potentiels. La qualité des images optiques dépend des conditions atmosphériques et l'illumination de la cible. Les données acquises quand l'éclairement de la surface est faible, en Automne, ont l'avantage de révéler les structures topographiques, falaises, talus, dépressions, car elles sont souvent sombres et facilement repérables. De plus, nous avons sélectionné les images sans couverture nuageuse et d'autres composants de l'atmosphère (aérosol par exemple) qui peuvent masquer certains objets à la surface du sol, (Girard, 2010). Pour ces raisons nous avons utilisés trois images acquises au mois de Juillet, d'Octobre et de Décembre,

Sentinel-2 Lancé le 23 juin 2015, possède 13 bandes spectrales avec une résolution spatiale de 10, 20 et 60 m et une résolution temporelle de 10 jours (5 jours pour Sentinel-2 A et B); Terra-ASTER, lancée le 18 décembre 1999, possède 14 bandes spectrales avec une résolution spatiale de 15 m pour 3 bandes infrarouges proches visibles, 30 m pour 6 les bandes infrarouges à ondes courtes et 90 m pour 5 bandes infrarouges thermiques; Landsat 8 a été lancé le 11 février 2013, dispose de 11 bandes spectrales avec une résolution temporelle de 16 jours et une résolution spatiale de 15 m (bande panchromatique), 30 m (pour 8 bandes multispectrales dans les bandes visible, proche infrarouge et infrarouge à ondes courtes) et 100 m (pour 2 bandes infrarouges thermiques), (modifiée d'après USGS, 2015) (Figure 10).

Figure 10 : caractéristiques des images satellites d'observation de la Terre utilisées dans cette étude

Table 2: description des données Sentinel-2A

Satellite Sentinel-2A à 786 km d'altitude, lancé le 23 juin 2015 pour une durée de 7 ans			
Bandes	Résolution spectrale (nm)	Résolution spatiale (m)	Application
B1 (ultra bleue)	433-453	60	Correction atmosphérique (dispersion des aérosols)
B2 (bleue)	458-523	10	Correction atmosphérique, sensible au stress de la végétation,
B3 (verte)	543-578		Le pic vert, sensible à la chlorophylle totale de la végétation
B4 (rouge)	650-680		Maximum d'absorption de la chlorophylle
B5 (PIR)	698-713	20	Consolidation de la correction atmosphérique/ ligne de base de fluorescence

B6 (PIR)	734-748		Correction atmosphérique, récupération de la charge d'aérosol
B7 (PIR)	765-785		
B8 (PIR)	785-900	10	Indice de la surface foliaire
B8A (PIR)	855-875	20	Utilisée comme référence de l'absorption de la vapeur d'eau
B9 (MIR)	930-950	60	Absorption de la vapeur d'eau pour la correction atmosphérique
B10 (MIR)	1365-1385		Détection de nuage cirrus pour la correction atmosphérique
B11 (MIR)	1565-1655	20	Détection des sols, sensible à la biomasse forestière au-dessus du sol, séparation de nuage/neige et la glace.
B12 (MIR)	2100-2880		Distinction des sols argileux pour la surveillance du sol érosion; Distinction entre biomasse vivante, biomasse morte et sol, Pour la cartographie des cicatrices de brûlure

Le format de fichier SAFE est un format désigné pour agir comme un fichier commun pour la conservation et la conversion des données des satellites d'observation de la Terre de ESA. Ce fichier contient des images enregistrées sous un format des données binaires et un fichier qui contient les métadonnées sous format XML (extensible markup language : langage de balisage extensible, en français).

Les données Sentinel-2A téléchargées sur les sites internet mentionnés ci-haut contiennent un fichier manifest.safe qui groupe les informations sous un format XML, les images sous format JPEG2000, un sous-fichier qui contient les informations des mesures (granules/fîles), un sous-fichier des informations sur les niveaux des données, un sous-fichier des données auxiliaires telles que le bulletin international de rotations terrestres et systèmes de référence et un aperçu sous format HTML (HyperText Markup Language). Le niveau-1C est la troisième étape des

traitements des produits des satellites. Le premier niveau-0 représente le stockage des métadonnées multispectrales et des auxiliaires provenant des étapes finales des équipements CGS (core ground segments); ces instruments permettent l'acquisition, le traitement, l'enregistrement et la distribution des données des satellites Sentinel. Ce niveau de traitement fournit un quick-look préliminaire. Le niveau-1 inclut trois étapes de traitement des données acquises, pour produire les données de niveau-1A qui représentent les images brutes après la décompression, le niveau-1B représente les données radiométriquement corrigées avec un modèle géométrique défini avant son application, le dernier niveau de traitement contient les données-1C, ce sont de données disponibles et téléchargeables par les utilisateurs. Les données du niveau-1C sont géométriquement corrigées en tenant compte du modèle d'élévation numérique pour produire la réflectance au niveau du satellite.

Table 3: les Images Sentinel-2A téléchargées et utilisées

Date	Heure	Niveau de traitement	Format de Fichier
16-12-2015	11h 12min 16sec	Niveau-1C	JPEG2000, HTML, XML
23-7-2016	11h 19min 14se		
31-10-2016	11h 19min 53sec		

2.2. Images des satellites Landsat

Depuis 23 Juillet 1972 les satellites du programme Landsat (tableau 4) ont commencé à scanner la surface de la Terre en enregistrant tout son changement et son évolution. A bord de premiers satellites 1 à 3 sont embarqués les capteurs Return Beam Vidicom RBV qui permettent de voir l'occupation du sol dans les parties du spectre électromagnétique allant de 479-575 nm, 580-680 nm jusqu'à 690-830 nm. En plus, il y avait aussi un capteur multispectral à scanner (MSS) comportant quatre bandes de longueurs d'onde de 500-600 nm pour MSS4, 600-700 nm pour MSS5, 700-800 nm pour MSS6 et 800-1100 nm pour MSS7. La résolution spatiale de leurs images est de 56 m sur 79 m. La génération suivante de ces satellites 4 et 5 portaient le capteur MSS et le capteur Thematic mapper (TM) comportant sept bandes avec une résolution spatiale de 30 m excepté la bande infrarouge thermique de résolution spatiale mesurant 120 m. Le développement technologique permettait d'améliorer la capacité ces capteurs et a conduit à l'installation d'un capteur TM+ (Enhanced Thematic

mapper) de Landsat 7, (Radiomètre multispectral « Operational Land Imager : OLI » et Radiomètre multispectral infrarouge « Thermal InfraRed Sensor : TIRS ») sur Landsat 8. Lancé en 2013, le satellite Landsat 6 n'a pas atteint son orbite et il s'est écrasé en mer lors de son lancement.

Table 4: description du programme des satellites Landsat.

Caractéristiques Du system	Lansat1	Lansat5	Lansat7	Lansat8
Lancement	22 Juillet 1972	1 Mars 1984	15 Avril 1993	11 Fevrier 2013
Orbite	Subpolaire, héliosynchrone	Subpolaire, héliosynchrone	Subpolaire, héliosynchrone	Subpolaire, héliosynchrone
Altitude	917 km	705 km	705 km	705 km
Répétitivité	16 jours	16 jours	16 jours	16 jours
Capteurs	MSS, RVB	MSS, TM	ETM+	OLI, TIRS
Résolution spatiale	79 m (MS)	30 m (MS) 120 m (IRT)	15 m (Pan) 30 m (MS) 90 m (IRT)	15 m (Pan) 30 m (MS) 100 m (IRT)
Bandes spectrales	B4 (Verte) B5 (Rouge) B6 (PIR) B7 (PIR) B8 (IRT)	B1 (Bleue) B2 (Verte) B3 (Rouge) B4 (PIR) B5 (PIR) B6 (IRT) B7 (MIR)	B1 (Bleu) B2 (Verte) B3 (Rouge) B4 (PIR) B5 (MIR) B6 (IRT) B7 (MIR) B8 (Pan)	B1 (Ultra bleue) B2 (Bleue) B3 (Verte) B4 (Rouge) B5 (PIR) B6 (MIR1) B7 (MIR2) B8 (Pan) B9 (cirrus) B10 (IRT1)

				B11 (IRT2)
Dimension de la Scène		185.2 km E-W 170 km N-S	185.2 km E-W 170 km N-S	183 km E-W 170 km N-S
Fin de Mission	6 Janvier 1978	Novembre 2011	Toujours en mission	Toujours en mission

Nous avons utilisé les images du programme Landsat (tableau 5) pour étudier les eaux de surface dans les Causses Moyen Atlasiques. A une résolution spatiale de 15 à 30 mètres, l'analyse de ces données nous a permis de localiser les dayets secs, saisonniers et permanents. Elle nous a aussi permis d'observer l'augmentation démographique en observant l'étendu de la surface bâti. Les images utilisées sont dans le tableau suivant.

Table 5: les Images Landsat téléchargées et utilisées

Date d'acquisition	Satellite et Capteur	Heure d'acquisition	Chemin/rangée
Le 25 Janvier 1974	L1 (MSS)	9 h 35 min	201/37
Le 7 Mai 1987	L5 (TM)	9 h 35 min	201/37
Le 22 Mai 2016	L8 (OLI)	10 h 57 min 10 sec	201/37
Le 29 Octobre 2016	L8 (OLI)	10 h 57 min 57 sec	201/37
Le 27 Décembre 2014	L8 (OLI)	10 h 57 min 38 sec	201/37

2.3. Images de satellites ASTER /GDEM

Les images du modèle numérique de terrain de Advanced Spaceborne thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) Global Digital Elevation Model (GDEM) version 2 de résolution spatial 30 m, acquises en 2011, ont été utilisées. Ces images ont été téléchargées sur le site de <http://earthexplorer.usgs.gov> et elles ont été utilisées pour extraire l'élévation topographique, la pente des terrains, la raison hydrologique et l'élévation.

Une image ASTER-GDEM avec une résolution spatiale de 30 m, acquis le 17 octobre 2011 a été traité dans le logiciel ArcGIS. Nous avons commencé par extraire des informations d'altitude qui ont ensuite été comparées à des cartes topographiques pour identifier les dépressions, les falaises, les vallées, les volcans, les carrières et la variation des pentes. Comme d'autres opérateurs automatiques, une technique de photo-interprétation a été utilisée pour identifier et localiser les dépressions de carbonate probables. En plus une image de très haut résolution spatiale (40 cm) du satellite GeoEye-1 a été utilisée. Cette image (de bandes : proche infrarouge, rouge, verte, bleu et panchromatique) acquise dans les Causses Moyen Atlasiques a été achetée de la Société commerciale European Space Imaging.

3. Les logiciels utilisés pour le traitement des images satellitaires

Pour traiter les images des satellites Landsat, le logiciel ENVI 5.0, a été utilisé pour faire ressortir les différentes classes telles que l'eau, la végétation, les sables, sol nu et le bâti et leurs caractéristiques. Les images du satellite Sentinel-2A ont été traitées en utilisant les logiciels gratuits tels que QGIS, SNAP desktop et les autres logiciels non gratuits tels que Erdas Imagine, PC1 Géomatica, Rockworks et ArcGis 10.2. Ce dernier a été aussi utilisé pour traiter les images DEM et les cartes topographiques et géologiques.

Les informations extraites sur ces données ont été utilisées pour tracer les cartes représentant la distribution des différentes formes karstiques dans les Causses Moyen Atlas à savoir les dolines, les poljés, nivokarst, les sources karstiques, les cuvettes sèches et les dayets (lacs).

4. Analyse des images satellitaires

Les images Sentinel-2A téléchargées, sur <https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home>, ont fait l'objet d'une série d'étapes de traitement pour éliminer les pixels aberrants et maximiser la visualisation et la manipulation d'informations. En premier lieu nous avons effectué une correction atmosphérique sous le logiciel QGIS, c'est une étape importante qui a pour objet d'éliminer les effets de l'atmosphère sur la qualité des données. Une étape de correction géométrique a été entreprise ce qui nous a permis de travailler dans le système de projection local qui est le Lambert Conique Conforme.

Nous avons limité le traitement des images Landsat 8 OLI sur la combinaison de bandes, présenté dans le tableau 6, technique d'identification de la formation géologique, Rockwell, 2015 et interprétation qualitative du paysage. Avec une résolution spatiale de 10 m, 20 m et

60 m et une résolution spectrale de 13 bandes, les images Sentinel-2A ont été choisies pour la cartographie géologique et de la couverture terrestre.

Pour les images Landsat, le téléchargement a été fait sur le site d'Earthexplorer.usgs.gov, les images obtenues ont fait l'objet des corrections radiométriques par USGS. Pour les images Landsat 1-7 (MSS, TM, ETM), la correction atmosphérique a été faite sous ENVI 5.0 avec la commande Landsat calibration et en utilisant les valeurs des métadonnées fournies avec les images Landsat lors de leur téléchargement.

C'est une étape importante qui permet de diminuer les effets de nuages, des aérosols, des brouillards qui altèrent la qualité des images Landsat.

Pour les images Landsat 8 (OLI), la correction atmosphérique a été faite avec le logiciel ArcGIS 10.2 en utilisant les valeurs de réflectance ADD et les valeurs de la réflectance (MULT) fournies pour chaque bande et de la valeur d'élévation du soleil pour le jour et l'heure de l'acquisition d'image ; ces valeurs se trouvent dans les métadonnées. La formule utilisée pour transformer les valeurs des nombres numériques de chaque pixel aux valeurs des réflectances est la suivante (Landsat 8 (L8) data users Handbook) : $\text{reflectance_Mult de bandes utilisées} * \text{valeurs des nombres numériques} + \text{reflectance_ADD de la même bande}$.

Les valeurs des réflectances obtenues divisées par La valeur de l'élévation du soleil nous conduit à la correction atmosphérique finale.

Après avoir effectué les différentes corrections, nous avons effectué la composition colorée des bandes en affectant la couleur à une classe donnée, cette combinaison des couleurs nous a permis de bien distinguer les différentes classes, avec l'eau en bleu foncé, la végétation en vert et le sol et les roches carbonatées en rouge.

Table 6: combinaison, rouge, vert, bleu (RGB), des bandes utilisées

Satellite	les couleurs attribuées sur les différentes bandes			Interprétation visuelle d'une image RGB
	Rouge	Verte	Bleue	
L8 (OLI)	MIR 2 Bande 7	PIR Bande 5	Rouge Bande 4	Les roches carbonatées apparaissent en rose, la végétation apparaît en vert, les basaltes apparaissent en bleu foncé et l'eau apparaît en bleu

Dans le logiciel de bureau SNAP, la technique d'analyse des composants principaux (Loughlin, 1991) a été appliquée aux bandes SWIR, NIR et rouges de Sentinel-2 afin de maximiser les informations dans une bande. Un maximum d'informations a été observé dans la bande de réponse résultant de ce processus. Le profil spatial extrait sur cette bande de réponse le long de la ligne interpolée sur les roches carbonatées a montré la fluctuation des valeurs des pixels avec de faibles valeurs sur les zones de roches carbonatées érodées en raison de la présence d'argiles érosives progressives (Terra-rossa) et des valeurs ont été observées sur la dolomite non altérée. Sur la base de cartes géologiques et topographiques, la photo-interprétation des changements de ces valeurs nous a permis d'identifier la continuité des structures curvilignes ou linéaires, telles que les fissures, les failles, les fissures et les fractures dans la dolomite et le calcaire. Nous avons également appliqué l'opérateur Sobel à filtre directionnel (avec un noyau 5×5) (tableau 7) sur cette bande de réponse afin d'améliorer l'apparence des structures curvilignes et linéaires dans les directions Nord, Sud, Ouest et Est (figures 11, 12).

Table 7: les filtres de Sobel appliqués pour l'extraction des contours

Matrices de filtres directionnels																			
Sobel Nord-ouest					Sobel Sud-ouest					Sobel Sud					Sobel Nord				
3	2	2	1	0	0	-1	-2	-2	-3	-1	-2	-3	-2	-1	1	2	3	2	1
2	4	3	0	-1	1	0	-3	-4	-2	-1	-3	-4	-3	-2	1	3	4	3	2
2	3	0	-3	-2	2	3	0	-3	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	-3	-4	-2	2	4	3	0	-1	1	3	4	3	2	-1	-3	-4	-3	-2
0	-1	-2	-2	-3	3	2	2	1	0	1	2	3	2	1	-1	-2	-3	-2	-1

Figure 11 : carte montrant le résultat d'application du filtre de Sobel NW

Figure 12 : carte montrant le résultat d'application du filtre de Sobel SW

La numérisation et la classification manuelles de ces structures ont été effectuées dans ArcGIS pour cartographier diverses fractures des systèmes de failles identifiées dans les formations géologiques.

Avec le logiciel SNAP desktop nous avons choisi les différentes compositions colorées pour visualiser et distinguer les différentes formations géologiques sur les images du Sentinel-2A (Sentinel-2 multispectral instrument : Sentinel-2MSI) et la répartition des objets de l'occupation du sol : (1) Les bandes 8,11, 4 affichées comme rouge, verte et bleue (RVB), (2) Couleurs naturelles, par les bandes 4,3,2 affichées comme RVB, (3) Sans effet atmosphérique, par les bandes 12, 8, 3 affichées comme RVB, (4) Infrarouge, par les bandes 8, 4, 3 affichées comme RVB, (5) Modifié pour afficher l'urbanisation, par les bandes 12,11, 4 affichées comme RVB, (6) Modifié pour afficher les champs agricoles, par les bandes 11, 8, 2 affichées comme RVB, (7) Modifié pour afficher la pénétration atmosphérique, par les bandes 12,11, 8A affichées comme RVB, (8) Modifié pour afficher la végétation en bonne santé, par les bandes 8,11, 2 affichées comme RVB, (9) Infrarouge moyen, par les bandes 12,8, 4 affichées comme RVB, (10) Sentinel-2MSI infrarouge moyen, par les bandes 12,8, 4 affichées comme RVB, et (11) Modifié pour effectuer l'analyse de la végétation, par les bandes 11,8, 4 affichées comme RVB.

Les figures (13, 14) suivantes représentent les combinaisons des bandes du satellite Sentinel-2A utilisées pour visualiser la répartition des objets de l'occupation du sol :

Figure 13 : Sentinel-2MSI modifié pour afficher la végétation en bonne santé, par les bandes 8,11, 2 affichées comme RVB

Figure 14: Sentinel-2MSI modifié pour afficher les formations carbonatées, par les bandes 12, 8,4 affichées comme RVB

Une technique de classification supervisée à distance minimale basée sur les objets et les pixels a été appliquée pour identifier et localiser la dolomie, le calcaire, l'argile et les basaltes quaternaires, les zones agricoles, les forêts, les zones bâties, les carrières de sable et les formations géologiques du Paléozoïque avec une précision globale de 96% et le coefficient kappa de 0,86. L'indice de végétation par différence normalisée, $NDVI = (\rho_{NIR} - \rho_{RED} / \rho_{NIR} + \rho_{RED})$ a été calculé pour fournir des informations sur les zones occupées par la forêt, l'herbe, les champs cultivés et non cultivés.

Figure 15: utilisation du sol dans le Causse d'El Hajeb extraite sur l'image Sentinel-2A acquise le 10 Mars 2017

Les informations sur la couverture terrestre obtenues à partir du NDVI, présentées dans le tableau 8, et la classification supervisée par pixels (figure 15) sur sentinelle-2 montrent que dans la CMA, 55% sont occupés par des roches carbonatées, 25% occupés par des zones forestières et agricoles et autre végétation, tandis que 8% sont occupés par des basaltes et des argiles. 0,9% de construction artificielle et surface d'eau pour le reste

Table 8: indice normalisé de la végétation (NDVI) et l'utilisation du sol

Valeurs de NDVI	classification basée sur l'utilisation du sol
0.25 <	Roches carbonatées, schistes, pélite, basaltes et eau
0.25 to 0.45	La végétation éparpillée sur les roches carbonatées et les schistes
0.45 to 0.7	Zones agricoles
> 0.7	Forêt dense et la végétation saine

4.1. Cartographie des linéaments sur les images satellites

Les linéaments sont toute structure rectiligne ou curviligne observable sur la surface de la Terre ; on distingue :

- les structures géologiques : les failles, l'axe de plis, les dykes, les filons, les joints, la foliation, les limites des formations géologiques, les cisaillements, le clivage, les cours d'eau, les limites des lacs ou dayets et les petites fractures ;
- les structures géomorphologiques : les falaises, les limites des vallées, et les terrasses ;
- Le contraste dû à la végétation, à la différence d'humidité du sol, les champs de cultures différentes, la minéralisation et la composition des roches ;
- Les structures résultant d'activités humaines : les routes, les ponts, les voies de transports, les maisons, les carrières et les mines, les lignes électriques, etc.

Il y a deux techniques de cartographie des linéaments :

- Extraction automatique sous PCI Géomatica

Cette technique a l'avantage d'être rapide mais comme toute méthode automatique, il en résulte quelques informations erronées et on doit faire triage de leurs résultats pour choisir les structures qui nous intéressent. Les entrées sont l'image traitée ; les sorties, les fichiers de formes linéaires.

- Extraction manuelle sous ArcGIS :

C'est la meilleure technique pour extraire les linéaments par types (les structures géologiques, les structures géomorphologiques, les linéaments de contraste, les structures résultant d'activités) et par orientations (Nord, Sud, Est et Ouest).

On procède comme suit :1) traitement d'image, 2) identification et digitalisation des linéaments, 3) analyse des linéaments et interprétation géologique puis la validation sur le terrain.

Après la digitalisation, l'extraction des linéaments (figure 16) et faire leurs analyses pour enfin déterminer les statistiques et les différentes cartes qui serviront à l'identification des zones à potentiel hydrique, les structures drainantes, les zones aux risques et les accidents majeurs.

Figure 16: procédure d'extraction des zones altérées sur les formations carbonatées (A, B) en se basant sur les réflectances en surface (C) et sur un profil (D)

L'analyse des résultats de ces deux méthodes montre que la région des Causses Moyen atlasiques est affectée par deux grandes familles de fracturation, une première famille de directions NE-SW et une deuxième de direction NW-SE (figure 11).

Une forte densité de ces fractures a été observée sur les régions où affleurent les formations carbonatées (calcaires et dolomies du Lias) ; ces fractures sont le siège d'infiltration des eaux météoriques pour recharger la nappe phréatique mais aussi pour intervenir dans les processus de karstification.

Les grands complexes sourciers (Ribaa-Bittit et Ain Boujaoui-Maarouf), situés au piedmont des Causses Moyen Atlasiques sont les résultats de l'écoulement souterrain à travers la famille de direction NW-SE (figure 17). Cette fracturation a favorisé la circulation des eaux acides

qui sont intervenues dans les processus de dissolution des formations carbonatées et ont conduit à la formation des formes karstiques. Dans les CMA ce processus n'a pas donné naissance aux grottes profondes à cause de la faible épaisseur des formations liasiques.

La famille des fracturations de direction NE-SW tel que le grand accident de Tizi N'Tretten a favorisé le développement des cuvettes profondes aujourd'hui occupées par les dayets, exemple du dayet Ifrah, dayet Iffer, dayet afourgagh, dayet Hachlaf, dayet goulmara etc.

Les linéaments extraits par images satellites ont révélé deux principaux systèmes de défauts dans les directions NW-SE et NS-SW indiqués dans le tableau 9.

Table 9: direction des principaux systèmes de défaillance dans CMA

Direction	N-S	E-W	NE-SW	NW-SE
Percentage	20 %	14 %	32 %	27 %

Ces fractures affectent principalement les roches carbonatées (figure 17) et jouent un rôle important dans le système hydrogéologique de la région, où ils contribuent à l'infiltration des eaux de surface à travers l'aquifère et faciliter également son mouvement à l'intérieur de l'aquifère.

Figure 17 : densité de la fracturation dans les Causses Moyen Atlasiques

Certaines fractures d'aspect curviligne situées dans les régions de faibles valeurs de pente ont favorisé le développement de dolines géantes et de dolines d'effondrement, ce qui va nous guider dans les prochaines étapes d'identification des cavités souterraines.

4.2. Cartographie des formes karstiques de surface

La région des Causses Moyen Atlasiques dominée par les formations carbonatées contient plusieurs formes karstiques résultant des processus de dissolution des calcaires et des dolomies du Lias. Nous avons utilisé les images RADAR du satellite ASTER/GDEM pour extraire les Oueds, les dépressions et les cavités observables à la surface, nous avons aussi utilisé les images Optiques des satellites Sentinel-2A et Landsat pour localiser les étangs d'eau, les cuvettes sèches, les dayets, les gorges creusées par les Oueds et les sources d'eau. Les résultats ont été superposés sur les cartes topographiques et géologiques qui couvrent la zone d'étude.

Un grand nombre des dépressions karstiques (doline et cuvettes sèches) (photo 1, 2) se trouvent dans les régions plates avec les valeurs de pentes variant entre 0 à 7 %. C'est une partie occupée par les formations carbonatées très fracturées qui ont permis une infiltration d'une grande quantité de l'eau d'où l'absence des écoulements de surface dans ces endroits.

Photo 1 : compilation de certaines formes karstiques identifiés dans le Moyen Atlas tabulaire, (1): Pavement de calcaire Lapiaz (Karren) résultant de l'érosion progressive du calcaire de surface fracturé, photographie 18/04/2018 (2): Roches carbonatées altérées avec Terra-rosa comme altération produits de calcaire, photographie prise à Ain Aguemguem 04/05/2017 (3): Doline remplie de dépôts alluviaux et d'argiles, photographie 18/04/2018 (4): Avens de Boutzouba situés au contact d'El hajeb Causse et Bassin de Sais, photographie 04/05/2017 (5): déversement d'eau du complexe de la source d'eau de Ribaa, photographie 20/04/2017 (6): subsidence doline, photographie 40/05/2017 (7): jaillissement d'eau d'un système d'irrigation au goutte à goutte le long de la faille de Timerouk dans le Causse d'Agourai qui est gaspillé depuis des jours, photo 20/05/2017. (8) : Source d'eau d'Ain Bou Charmon située sur la partie nord de la faille Adarouch et utilisée par la population locale comme source d'eau douce, photographie 20/05 / 2017.

Photo 2: structure en lapiaz des dolomites dans la région de Bittit.

Plus d'un millier de reliefs karstiques, y compris des gouffres d'effondrement et d'affaissement, des dépressions karstiques, des lacs, des paysages d'étangs, des sources d'eau et des écoulements de surface, ont été identifiés dans la CMA (Muzirafuti *et al.* 2019) (figure 18). Leur emplacement sur le principal système de failles affectant la dolomite et le calcaire a montré que leur développement est entraîné par des processus tectoniques affectant cette zone.

Afin de valider les résultats obtenus par traitement d'images satellites, nous avons effectué des travaux de terrain pour prendre des mesures au sol des fractures et prendre les coordonnées GPS de certaines cavités karstiques.

Nous avons pris des mesures sur des roches carbonatées ainsi que des mesures le long de sources d'eau situées dans le Moyen Atlas tabulaire et dans sa zone de contact avec le bassin du Saïss. Nous avons constaté qu'un grand nombre de gouffres sont situés sur le système de failles NE-SW, formant un axe semi-circulaire, tandis que les sources d'eau sont situées sur le système de failles NW-SE principalement dans la zone de contact des CMA et le bassin Saïss où ils sont utilisés pour l'irrigation et pour l'eau potable des habitants de la région de Meknès-Fès.

Les activités agricoles menées sur les roches altérées et fracturées, en particulier les basaltes et les roches carbonatées, seraient à l'origine des produits chimiques observés dans les sources d'eau situées au contact du CMA et du bassin du Saïss. De plus, l'utilisation d'engrais,

De pesticides et d'herbicides pour la croissance des cultures agricoles a modifié la composition des eaux de surface et contribue à la dissolution des roches carbonatées.

Figure 18: différentes formes karstiques dans les Causse Moyenne Atlasiques.

5. Analyse structurale des formes karstiques et Validation des résultats de la télédétection sur le terrain.

Pour confirmer les résultats obtenus par le traitement et l'analyse des données de la télédétection, il est impératif de passer sur le terrain pour les valider et réaliser une cartographie locale très détaillée. L'objectif est d'identifier, cartographier et analyser la fracturation autour des complexe sourciers et des cavités karstiques identifiées pour mieux comprendre le fonctionnement du système hydrogéologique des complexes sourciers et des cavités karstiques. En se basant sur les mesures de la fracturation relevées sur le terrain et ses analyses sous les logiciels PCI Géomatica, ArcGIS et Rockwork.

Pour faire cette tâche nous avons parcouru les CMA en se focalisant sur les régions d'un certain intérêt socio-économique telles que les complexes sourciers au sein du CMA (figure 19) (Aguemeguam, Amejrar, Bouislkhen, Botaix) et à son contact avec la plaine de Saïss (Ribaa-Bittit, Marrouf-Boujaoui,), les carrières d'exploitation des calcaires et les fermes agricoles ou d'élevage de poulaillies notamment bien développées dans cette région.

Les activités réalisées dans ces régions ont un impact direct sur la qualité de la nappe phréatique d'où l'intérêt de leur choix. Les déchets des fermes d'élevage de pouailles peuvent s'introduire volontairement ou involontairement dans les dolines au moment des grandes averses, l'eau contaminée s'infiltré jusqu'aux complexes sourciers. De plus l'activité agricole aux alentours des dépressions karstiques facilitent l'infiltration des certains produits chimiques et des produits d'érosions. Ces derniers sont souvent à l'origine de turbidités observés dans l'eau après la saison pluvieuse.

Figure 19 : plan de position des différentes stations de prise des mesures de la fracturation sur les affleurements des formations carbonatées.

5.1.Complexe sourcier Ribaa-Bittit

Le complexe sourcier Ribaa-Bittit (figure 20) constitue la plus importante source d'eau qui alimente la région de Fès-Meknès ; avec un débit qui peut atteindre 1600 l/s. L'eau est utilisée dans l'irrigation, dans l'alimentation en eau potable et dans les activités quotidiennes. Pour la population locale, ces sources sont d'une grande valeur car elles constituent l'unique source d'eau potable et pour les usages domestiques. C'est aussi un site d'un grand intérêt scientifique et touristique.

Figure 20: fractures extraites sur les images satellites dans la région du complexe sourcier Ribaa-Bittit

L'étude de la fracturation aux alentours de ce complexe nous a permis de confirmer l'existence des deux grandes familles de fractures de directions NW-SE et SE-NW relevées par image satellite en plus d'une troisième famille de fracture sub-méridienne (N-S) qui représente 15 % de la fracturation totale.

5.1.1. Etude de la fracturation aux alentours de l'Ain Bittit

5.1.1.1. Prise de mesures de fracturation

Dans cette partie on se propose de décrire la fracturation que l'on observe sur le terrain. Il s'agit de la prise des mesures de direction et de pendage. Les mesures ont été réalisées sur une station qui se trouve au SE de la source d'Ain Bittit (photos 3, 4, figure 21: image GeoEye-1 acquise le 17 Mai 2017) sur les affleurements de calcaires liasiques du Causse Moyen Atlasique, (photo 5). La prise des mesures de la fracturation a été réalisée avec une boussole.

Photo 3: indication de la direction vers la station de de la source d'Ain Bittit

Figure 21 : carte d'occupation des sols aux alentours de la source d'Ain Bittit.

Photo 4: vue panoramique de l'Ain Bittit (A, D, F), Fractures dans les formations carbonatées (B) et coulée basaltique (C) aux alentours de l'Ain Bittit et champ de culture au piedmont des Causses (E).

Photo 5: image présentant les différentes fractures dans la région de l'Ain Bittit. Trois familles de fracturation mesurées au SE de l'Ain Bittit.

5.1.1.2. Analyse et Interprétation

Cette étude a été réalisée en deux étapes dont la première a consisté au relevé des fractures dans les stations, la deuxième étape est l'analyse de la fracturation basée sur des représentations stéréographiques pour déterminer les familles de failles.

Après la prise de mesures des fractures, on a effectué leurs analyses pour enfin déterminer les statistiques et les différentes directions qui dominant.

L'analyse des résultats (photo 6) montre que la région de l'Ain Bittit est affectée par deux grandes familles de fracturation de directions NE-SW et NW-SE et une troisième famille de direction à peu près E-W de moindre importance.

Photo 6: l'exemple d'application a été réalisé sur différentes familles de fractures sur une station qui se trouve au SE de de l'Ain Bittit (A) sur les affleurements de calcaires liasiques du Causse Moyen Atlasique (B). L'analyse statistique (C) montre deux principales familles de fracturation qui affectent les formations carbonatées.

5.1.2. Étude de la fracturation aux alentours de l'Ain Ribaa

5.1.2.1. Prise de mesures de fracturation

Les stations de mesure de la fracturation sont localisées au Sud-ouest et aux alentours de la source de Ribaa (photos 7, 8, 9). Les mesures ont été effectuées sur les affleurements de calcaires liasiques du Causse Moyen Atlasique, (photos 10, 11). La prise des mesures de la fracturation a été réalisée avec une boussole.

Photo 7: indication de la direction vers la station de de la source d'Ain Ribaa

Photo 8: vue panoramique sur la source d'Ain Ribaa

Photo 9: vue panoramique sur la source d'Ain Ribaa (A, E), l'exsurgence des eaux des Causse Moyen Atlasiques (B, D) et le barrage collinaire (c)

Photo 10: les différentes formations carbonatées (A, B) analysées aux alentours de l'Ain Ribaa (C, D).

Photo 11: mesure de la fracturation au Niveau de l’Ain Ribaa. Comparaison des familles de fracturation extraites sur l’image satellite et sur terrain sur les formations carbonatées

5.1.2.2. Analyse et Interprétation

Le tableau 10 représente la classe de direction des fractures extraites aux alentours de l’Ain Ribaa (photo 12). La classification a été réalisée avec un intervalle de 10° pour la direction des fractures. Pour le pendage nous avons trouvé 90° pour le maximum des fractures. La fréquence représente le nombre de mesures de fracturation selon la direction alors que le pourcentage représente le nombre de mesures de fracturation selon la direction par rapport au nombre total de fractures.

Table 10 : classes de la fracturation mesurée au Niveau de l'Ain Ribaa.

Classe (°)	Fréquence	Pourcentage
0-10	7	3.5
11-20	4	2
21-30	7	3.5
31-40	11	5.5
41-50	15	7.5
51-60	28	14
61-70	20	10
71-80	6	3
81-90	9	4.5
91-100	10	5
101-110	12	6
111-120	24	12
121-130	20	10
131-140	4	2
141-150	3	1.5
151-160	11	5.5
161-170	6	3
171-180	3	1.5
Total	200	100%

Photo 12: Localisation de la source Ribaa entre la causse moyen atlasique et le bassin de saïss.

On constate que l'intervalle (50° - 60°) représente le plus grand pourcentage (14%), un deuxième intervalle de direction (110° - 120°) représente 12%. Ces deux directions sont les plus fréquentes, comme le montre l'histogramme suivant (figure 22).

L'analyse des résultats statistiques (tableau et histogramme) montre la dominance de deux familles de fracture dont la principale est comprise entre ($N50$ - $N60$) et la seconde entre ($N110$ - $N120$) (figure 22). La représentation des données se fait sur un cercle, les données sont regroupées en tranches de 10° . Les fréquences sont proportionnelles à la longueur des rayons du cercle indiquant leur direction.

Figure 22 : représentation en histogramme des données (A). Représentation de Rosace au niveau de Ribaa (B).

La région du complexe de l'Ain Ribaa-Bittit (figure 23, image GeoEye-1 acquise le 17 Mai 2017) est une zone affectée par plusieurs fractures de directions différentes ; comme le montre les résultats de l'analyse de l'image satellitaire (Ribaa-Bittit) et les résultats statistiques des relevés sur terrain (figure 26, 27). Les fractures principales sont de direction NE-SW (31.55%) et NW-SE (27.19%). L'analyse des données de terrain a pu confirmer les résultats obtenus par l'analyse des images satellitaires.

L'analyse des résultats montre que la région du Causse Moyen atlasique est affectée par deux grandes familles de fracturation de directions NE-SW et NW-SE. Une forte densité de ces fractures a été observée sur les régions où affleurent les formations carbonatées.

Figure 23: carte d'occupation des sols dans la région du complexe de l'Ain Ribaa-Bittit

5.2.Région de la source Aïn Aguemguem

C'est une source qui se trouve au Nord-est du Causse d'El Hajeb, cette source présente un intérêt aussi bien écologique que touristique par son lac qui attire les pêcheurs amateurs (photo 13, 14, 15).

Dans cette région (figure 24, image GeoEye-1 acquise le 17 Mai 2017) nous avons identifié plusieurs dolines géantes souvent remplies par les coulées basaltiques et les dolines à aspect circulaires vides (photo 16, 17). Ces formes karstiques sont développées le long des passages des accidents tectoniques qui ont facilités les processus de dissolution. La région est dominée par les formations carbonatées légèrement plissées à fracturation très intense.

Photo 13: indication de la direction vers l'Ain Aguemguem

Figure 8 : occupation des sols dans la région de l'Ain Aguemguem

Photo 14: vue panoramique de l'Ain Aguemguem

Photo 15: vue panoramique du lac Aguemguem (A), la coloration des formations carbonatées dû à la présence des minéraux (oxydes de fer) : terra-rossa, les restes des processus de la dissolution des formations du Lias (B) et l'aspect massif, fracturé et béchique d'une roche carbonatée (C).

Photo 16: cuvette sèche (A), Cavité souterraine (B) et Doline à remplissage basaltique (C) observé aux alentours de la source Ain Aguemguem.

Photo 17: vallée sèche

5.2.1. Prise de mesures de fracturation, analyse et interprétation

La prise des mesures de direction et de pendage a été réalisée sur une station qui se trouve à côté de la source Ain Aguemguem sur les affleurements de calcaires liasiques du Causse

Moyen Atlasique, (photo 18). Après la prise de mesures des fractures, on a effectué leurs analyses pour enfin déterminer les statistiques et les différentes directions qui dominant.

L'analyse des résultats de la figure 36 montre que la région de la source Ain Aguemguem est affectée par deux grandes familles de fracturation de directions NE-SW et NW-SE et une troisième famille de direction à peu près E-W de moindre importance.

Photo 18: prise de mesures de fracturation, Analyse et Interprétation de la source Ain Aguemguem

5.3.Complexe sourcier Amejrar

C'est un ensemble des sources localisées sur la limite Ouest du Causse d'El Hajeb et le Massif central (figure 25, photo 19) caractérisées en général par leurs faibles débits et un développement de l'activité agricole aux alentours pouvant affecter la qualité des eaux par infiltration des produits chimiques et des produits d'érosion dans certaines dolines.

Photo 19: vue panoramique de l'Ain Amejar (A) et les dépressions observées dans les environs

Ce complexe s'est développé dans des formations du Lias légèrement plissées et fracturées avec un réseau de fracturation de direction NW-SE drainante des eaux du Causse vers le bassin (figure 39) ; La source émerge dans les formations calcaires dolomitiques du Lias, légèrement déformées par un pli-faille (figure 20). Localement les calcaires présentent aussi un aspect Bréchiq.

Photo 20: pli synclinale et anticlinal dans la source Amejrar

5.3.1. Prise de mesures de fracturation

Autour de la source on s'est intéressé à des formations tabulaires ou sub-tabulaires peu ou pas déformés. Ce sont des dépôts liasiques constituant la couverture principale du Causse moyen atlasique et sont en général et principalement formés par des calcaires dolomitiques, de couleur blanchâtre à jaunâtre. Les formations carbonatées sont affectées par une bréchification, fracturation intense et des petites cavités karstiques.

La figure 25 représente la position des différentes stations de prises de mesures de la fracturation aux alentours du complexe sourcier d'Ain Amejrar. Les stations de mesure de la fracturation à Ain Amejrar ont été choisies dans différentes parties du pli. Pour étudier les fracturations on a adopté la méthode sélective qui consiste à choisir des stations microtectoniques et d'entamer par la suite, dans chaque station, la récolte des mesures des fractures à toute échelle afin de les traiter sous deux aspects : quantitatif et qualitatif. Pour chaque station, on a relevé la direction et le pendage.

Figure 25 : carte de position des différentes stations de prises de mesures de la fracturation du complexe sourcier Amejjar.

Dans les formations carbonatées d'Ain Amejjar plusieurs types de fractures ont été observés Figure 26. Il s'agit :

- (1) des fractures axiales ou longitudinales qui sont parallèles à l'axe du pli,
- (2) des fractures obliques ou diagonales obliques par rapport à l'axe du pli, et ;
- (3) des fractures transversales ou perpendiculaires à l'axe du pli.

Figure 26 : illustration schématique de la terminologie utilisée classiquement pour décrire les relations directionnelles entre fractures et plis (d'après Ramsay & Huber, 1987, modifié).

La chronologie relative des différentes fractures (figure 27) est basée sur le principe de recoupement. Dans quelque mètre du pli faille d'Ain Amjerar, la surface des bancs bien dégagée dans cette localité, offre la possibilité d'établir cette chronologie en recherchant les rapports géométriques entre les différentes familles de fractures.

5.3.2. Analyse de la fracturation

Nous avons remarqué que les fractures de type 1 ont été décalées par la fracture 3 selon un décrochement senestre.

Figure 27 : chronologie relative de deux familles de fractures.

L'analyse de la fracturation, montre que la famille de direction NE-SW recoupe la famille de direction NW-SE et serait donc postérieure.

Dans cette partie la description de la fracturation que l'on a observée sur les différentes stations aux alentours de la source d'Amjerar a été réalisée. Les rosaces directionnelles ont été élaborées avec des classes de 10°.

5.3.2.1.Première station

Le tableau 11 représente les mesures prises sur la première station

Table 11: classes de la fracturation mesurée au niveau de la source Amejrar, sur la première station.

Classe(°)	Fréquence	Pourcentage
0-10	1	11.11
11-20	0	0.00
21-30	0	0.00
31-40	0	0.00
41-50	0	0.00
51-60	0	0.00
61-70	0	0.00
71-80	0	0.00
81-90	2	22.22
91-100	2	22.22
101-110	1	11.11
111-120	0	0.00
121-130	2	22.22
131-140	0	0.00
141-150	0	0.00
151-160	0	0.00
161-170	1	11.11
171-180	0	0.00
TOTAL	9	100

L'analyse directionnelle de toutes les fractures relevées sur cette station (figure 28) montre qu'il existe deux familles principales de directions privilégiées (deux familles dominantes dont une orientée NE-SW et l'autre orientée NW-SE). On distingue par ordre de fréquence et d'importance décroissante les directions, (1) Une famille avec N80-100 ; N120-130, (2) Une famille avec N0-10; N100-110 ; N160-170.

Figure 28 : rosace directionnelle (A) montrant les différentes familles de fractures sur la première station, la rosace obtenue en utilisant Stereonet, et la représentation des différentes fractures en histogramme (B).

5.3.2.2. Deuxième station

Le tableau 12 représente les mesures prises sur la deuxième station

Table 12: classes de la fracturation mesurée au niveau de la source Amejrar, sur la deuxième station.

Classe(°)	Fréquence	Pourcentage
0-10	0	0.00
11-20	0	0.00
21-30	3	16.67
31-40	2	11.11
41-50	1	5.56
51-60	0	0.00
61-70	2	11.11
71-80	2	11.11
81-90	1	5.56
91-100	0	0.00
101-110	2	11.11
111-120	3	16.67
121-130	2	11.11

131-140	0	0.00
141-150	0	0.00
151-160	0	0.00
161-170	0	0.00
171-180	0	0.00
TOTAL	18	100

L'analyse directionnelle de toutes les fractures relevées dans cette station (figure 29) montre qu'il existe trois familles principales de directions privilégiées. On distingue par ordre de fréquence et d'importance décroissante les directions suivantes, (1) Une famille avec N20-30 ; N110-120, (2) Une famille avec N30-40; N60-80; N100-110; N120-130, (3) Une famille avec N40-50°; N80-90. D'après l'Histogramme et la Rosace directionnelles on remarque une famille dominante qui est orientée SE-NW.

Figure 9: rosace directionnelle (A) montrant les différentes familles de fractures sur la deuxième station, la rosace obtenue en utilisant Stereonet, et la représentation des différentes fractures en histogramme (B).

5.3.2.3. Troisième station

Le tableau 13 représente les mesures prises sur la troisième station

Table 13: classes de la fracturation mesurée au niveau de la source Amejrar, sur la troisième station

Classe(°)	Fréquence	Pourcentage
0-10	0	0.00
11-20	1	5.00
21-30	0	0.00
31-40	0	0.00
41-50	1	5.00
51-60	2	10.00
61-70	4	20.00
71-80	2	10.00
81-90	0	0.00
91-100	0	0.00
101-110	2	10.00
111-120	2	10.00
121-130	0	0.00
131-140	3	15.00
141-150	1	5.00
151-160	0	0.00
161-170	0	0.00
171-180	2	10.00
TOTAL	20	100

L'analyse directionnelle de toutes les fractures relevées sur cette station montre (**figure 30**) qu'il existe quatre familles principales de directions privilégiées. On distingue par ordre de fréquence et d'importance décroissante les directions suivantes, (1) Une famille avec N60-70, (2) Une famille avec N130-140, (3) Une famille avec N50-60; N70-80; N110-120; N170-180, (4) Une famille avec N 10-20; N40-50; N140-150.

Bien l’histogramme et la rosace directionnelle montrent deux familles dominantes, une orientée NE-SW et l’autre orientée SE-NW

Figure 30: rosace directionnelle (A) montrant les différentes familles de fractures sur la troisième station, la rosace obtenue en utilisant Stereonet, et la représentation des différentes fractures en histogramme (B).

5.3.2.4. Quatrième station

Le tableau 14 représente les mesures prises sur la Quatrième station

Table 14: classes de la fracturation mesurée au niveau de la source Amejrar, sur la quatrième station

Classe(°)	Fréquence	Pourcentage
0-10	0	0.00
11-20	0	0.00
21-30	2	9.09
31-40	2	9.09
41-50	1	4.55
51-60	5	22.73
61-70	5	22.73
71-80	1	4.55

81-90	0	0.00
91-100	1	4.55
101-110	0	0.00
111-120	1	4.55
121-130	1	4.55
131-140	1	4.55
141-150	0	0.00
151-160	2	9.09
161-170	0	0.00
171-180	0	0.00
Total	22	100.00

L'analyse directionnelle de toutes les fractures relevées sur cette station (figure 31) montre qu'il existe trois familles principales de directions privilégiées. On distingue par ordre de fréquence et d'importance décroissante les directions suivantes, (1) Une famille avec N50-70, (1) Une famille avec N20-40; N150-160 (1) Une famille avec N40-50 ; N70-80 ; N90-100 ; N110-140. Selon l'histogramme et la rosace directionnelle on remarque l'individualisation d'une famille dominante orientée NE-SW.

Figure 31: rosace directionnelle (A) montrant les différentes familles de fractures sur la quatrième station, la rosace obtenue en utilisant Stereonet, et la représentation des différentes fractures en histogramme (B).

5.3.3. Synthèse des stations, Complexe sourcier de la source d'Ain Amejrar

Le tableau 15 représente les mesures prises sur les stations aux alentours du Complexe sourcier de la source d'Ain Amejrar

Table 15: classes de la fracturation mesurée au niveau du complexe sourcier de la source d'Ain Amejrar

Classe(°)	Fréquence	Pourcentage
0-10	1	1.45
11-20	1	1.45
21-30	5	7.25
31-40	4	5.80
41-50	3	4.35
51-60	7	10.14
61-70	11	15.94
71-80	5	7.25
81-90	3	4.35
91-100	3	4.35
101-110	5	7.25
111-120	6	8.70
121-130	5	7.25
131-140	4	5.80
141-150	1	1.45
151-160	2	2.90
161-170	1	1.45
171-180	2	2.90

Total	69	100.00
-------	----	--------

L'analyse directionnelle de toutes les fractures (figure 32) relevées dans les quatre stations du complexe sourcier d'Ain Amejrar (figure 33) montre qu'il existe quatre familles principales de directions privilégiées. On distingue par ordre de fréquence et d'importance décroissante les directions suivantes :

- Une famille avec N50-60
- Une famille avec N20-30; N40-50; N110-140
- Une famille avec N80-90; N150-160
- Une famille avec N30-40; N70-80; N90-100; N160-180.

D'après l'Histogramme et la Rosace directionnelles on remarque deux familles dominantes, une orientée NE-SW qui est plus abondante par rapport à l'autre d'orientation SE-NW

Figure 32: rosace directionnelle (A) montrant les différentes familles de fractures au niveau du complexe sourcier de la source d'Ain Amejrar, la rosace obtenue en utilisant Stereonet, et la représentation des différentes fractures en histogramme (B).

Figure 33: analyse directionnelle de toutes les fractures relevées dans les quatre stations du complexe sourcier de la source d’ain Amejjar.

L’analyse directionnelle de toutes les fractures relevées dans les quatre stations du complexe sourcier d’Ain Amejra nous a permis d’établir la chronologie relative des différentes familles des fractures rencontrées et mesurées dans les différentes parties d’un même pli. Les résultats obtenus montrent deux familles dominantes, une orientée NE-SW qui est plus abondante par rapport à l’autre d’orientation NW-SE.

D’après le sens d’écoulement relevé sur la carte piézométrique, il est fort probable que les fractures d’orientation NW-SE sont les plus drainantes des eaux souterraines depuis le causse vers la plaine (figure 34).

Figure 34: carte montrant la densité de la fracturation dans les Causses Moyen Atlasiques (A) et la carte hydrogéologique du Causse d'El Hajeb (B).

5.4.Complexe sourcier Maarouf-Boujaoui

Ce complexe se situe au piémont du petit Causse d'Agourai, il est formé par deux sources Ain Maarouf et Ain Boujaoui, (figure 35, 36). Les eaux de ces sources sont utilisées pour l'irrigation de cultures mais aussi pour les activités de la vie quotidienne. Les formes karstiques répertoriées sont les dolines, les dayets, les poljés et les cuvettes sèches.

Figure 35: carte montrant la position de la source Ain Maarouf.

Figure 36: familles de fracturation des directions NW-SE et NE-SW qui ont affectées les formations carbonatées dans le Causse d'Agourai.

5.4.1. Mesure de la fracturation

Les mesures effectuées dans cette région (photo 21, 22) confirment la présence de deux grandes familles de directions NW-SE et NE-SW mais il y a aussi d'autres fractures syn-sédimentaires résultant de la réactivation de ces premières.

Photo 21: photo montrant les différentes fractures analysées aux alentours du complexe sourcier d'Ain Maarouf- Ain Boujaoui

Photo 22: photo prise sur la carrière de calcaires bréchifiés à l'Est d'Ain Maarouf.

5.4.2. Analyse de la fracturation

L'analyse des fractures mesurées dans le causse d'Agourai nous a permis d'identifier une famille de fracturation importante de direction SSW-NNE, (photo 23). La région est aussi affectée par un réseau de fracturation NW-SE. Ce sont ces deux systèmes de fracturation qui ont permis le développement du complexe sourcier d'Ain Maarouf-Boujaoui.

Photo 23: principales failles et fractures dans la région du causse d'Agourai

5.5. Etude structurale aux alentours des cavités karstiques

L'objectif de ce travail est d'essayer de caractériser la fracturation autour de certaines cavités karstiques du Causse d'Ifrane près du village de Sebt Aïn Lahnach ; ceci permet d'en déduire, éventuellement, les principales familles de fractures qui pourraient être responsable de la circulation et le drainage des eaux dans le causse d'Ifrane- El Hajeb.

La zone d'étude est située à 7.6Km (à vol d'oiseau) au SSW du village de Sebt Aïn Lahnech et à 14 km au NE de la ville d'El-Hajeb (figure 37).

Les mesures de la fracturation ont été relevées sur deux stations correspondant à deux cavités karstiques alignées, sensiblement, suivant une direction NNW-SSE (figure 37, image GeoEye-1 acquise le 17 Mai 2017). Les levés structuraux consistent en la mesure surtout de la

direction et dans la mesure du possible le pendage vu que les bancs calcaires présentent ici une stratification horizontale.

Figure 37: carte montrant l'utilisation du sol aux alentours des deux dolines

5.5.1. Première cavité karstique

Pour la première cavité karstique (photo 24), il s'agit d'un aven (une dépression plus ou moins circulaire généralement) de 16 m de diamètre environ. Elle est située à environ 150 m au nord de la deuxième doline. Elle est également connectée en profondeur par un conduit (photo 25).

Photo 24: aven, dépression plus ou moins circulaire, de 16 m de diamètre environ qui se trouve sur la bordure du Causse d'Ifrane.

Photo 25: mesure des dimensions de la cavité karstique (cavité souterraine accessible à la surface et en profondeur)

Les mesures de la fracturation ont été prises sur les roches carbonatées qui abritent cette cavité karstique (photo 26).

Photo 26: mesure de la fracturation sur la première cavité karstique

Le tableau 16 représente les mesures prises sur les stations aux alentours de la première cavité karstique

Table 16: classes de la fracturation mesurée au niveau de la première cavité karstique

Classe(°)	Fréquence	Pourcentage
0-10	0	0
11-20	0	0
21-30	1	2
31-40	7	14.2
41-50	7	14.2
51-60	9	18.3
61-70	4	8.1
71-80	1	2

81-90	1	2
91-100	8	16.3
101-110	4	8.1
111-120	3	6.1
121-130	2	4
131-140	2	4
Total	49	100

La rosace directionnelle obtenue sur cette station (figure 38) montre deux directions préférentielles pour ces fractures : une direction NE-SW et une deuxième WNW-ESE. Une troisième famille de fractures orientée NW-SE, apparaît sporadiquement dans cette petite localité.

Figure 38: rosace directionnelle de la fracturation mesurée au niveau de la première cavité karstique

5.5.2. Deuxième cavité karstique

La deuxième cavité correspond à une doline de forme ovale allongée (photos 27, 28). Elle est connectée en profondeur à la première par un conduit.

Photo 27: doline de forme ovale et allongée

Photo 28: mesure des dimensions de la doline à forme ovale allongée

Le tableau 17 contient les classes de la fracturation mesurées sur la deuxième cavité karstique

Table 17: classes de la fracturation mesurée au niveau de la deuxième cavité karstique

Classe(°)	Fréquences	Pourcentage
0-10	0	0
11-20	0	0
21-30	1	1.5
31-40	0	0
41-50	4	6.1
51-60	10	15.3
61-70	7	10.7
71-80	4	6.1
81-90	6	9.2
91-100	5	7.6
101-110	4	6.1
111-120	3	4.6
121-130	6	9.2
131-140	7	10.7
141-150	6	9
151-160	2	3
Total	65	100

La rosace directionnelle obtenue sur la deuxième cavité karstique (figure 39) montre la présence de trois familles de fractures : deux familles systématiques, une orientée NE-SW comme de la station précédente et l'autre NW-SE. La troisième est orientée sensiblement E-W. Une quatrième famille d'orientation NW-SE (identique à la troisième famille de la station précédente), apparait de façon sporadique.

Figure 39: rosace directionnelle de la fracturation mesurée au niveau de la deuxième cavité karstique

En conclusion, les mesures des fractures prises aux alentours de deux dolines montrent deux directions préférentielles correspondant à deux familles de fractures systématiques sensiblement orientées NE-SW et NW-SE comme le montre le diagramme représentatif des deux stations (figure 40). La troisième famille est orientée moyennement WNW-ESE à E-W comme le montre le diagramme de la deuxième station et le diagramme représentant les deux stations. Ces deux derniers diagrammes (figures 38, 39) présentent presque la même allure Mais faute d'étude géométrique minutieuse sur le terrain, il nous est difficile d'établir leur chronologie relative.

Figure 40: rosace directionnelle de la fracturation mesurée au niveau de la deuxième cavité karstique.

5.5.3. Troisième Cavité karstique

Dans cette deuxième région (figure 41, image GeoEye-1 acquise le 17 Mai 2017), on a aussi identifié 2 types de dolines, une doline d'effondrement (photo 29) et une doline au remplissage basaltique (photo 30). Ces dolines ne peuvent pas faire l'objet d'analyse structurale car elles sont développées dans des basaltes quaternaires avec une couverture limono-argileuse rouge (produit d'altération des basaltes) assez épaisse masquant toute structure tectonique. Des modèles schématiques de leur développement ont été établis. La figure 42 montre la doline d'effondrement a été créée par un effondrement soudain du toit alors la figure 43 montre que la doline au remplissage basaltique a été créée par l'affaissement progressive du toit (subsidence).

Figure 41: carte montrant l'emplacement de la doline d'effondrement et la doline au remplissage basaltique

Photo 29: doline d'effondrement (A), développée dans un mélange de basalte (C) et d'argile. Vue rapprochée (B) montrant les matériaux et les déchets domestiques (D, C) rejetés par la population locale.

Figure 42: modèle schématique de développement de la doline d'effondrement.

Photo 30: doline au remplissage karstique développée dans une région aux activités agricoles intenses

Figure 43: model schématique de développement de la doline au remplissage karstique

6. Conclusion

L'analyse des données de terrain a pu confirmer les résultats obtenus par l'analyse des images satellitaires.

L'analyse des résultats montre que la région du Causse Moyen atlasique est affectée par deux grandes familles de fracturation de directions NE-SW et NW-SE. Une forte densité de ces fractures a été observée sur les régions où affleurent les formations carbonatées (calcaires et dolomies du Lias), c'est au niveau de ces fractures que l'eau s'infiltré pour recharger la nappe phréatique du bassin de Saïss mais aussi pour intervenir dans les processus de karstification où l'eau acide circule dans ces formations carbonatées et conduit à la dissolution de ces dernières et à la formation des formes karstiques.

L'étude structurale a consisté au relevé des directions de la fracturation dans les différentes stations au Nord du CMA, au voisinage des cavités karstiques et des complexes sourciers, puis une analyse de la fracturation basée sur des représentations stéréographiques pour déterminer les différentes familles de failles et fractures.

Les résultats obtenus montrent que dans la partie Est du causse d'El d'El Hajeb - Ifrane, deux réseaux de fractures ont été identifiés et correspondent au réseau de direction NE-SW prédominant et au réseau de direction NW-SE ; c'est ces mêmes réseaux qui ont été mis en évidence par traitement des images satellitaires.

En conclusion, les principales familles de fractures présentent es directions suivantes :

- La direction subméridienne, elle varie de NOO à N05,
- la direction NE-SW qui varie en moyenne de N25 à N65, et ;
- la direction NW-SE à NNW-SSE qui varie en moyenne de N115 à N165.

Au SW, dans le causse d'Agourai, le secteur est affecté par différents réseaux de failles et de fractures de directions sensiblement SSW-NNE, NW-SE et NE-SW.

CHAPITRE IV : PROSPECTION GÉOPHYSIQUE

1. Introduction

Les méthodes géophysiques permettent la caractérisation des paramètres physiques des sols et des différentes formations géologiques liés à leurs propriétés physiques et à leurs distributions. L'application des méthodes de la géophysique appliquée, notamment des méthodes géo-électriques, dans les études hydrogéologiques, Qarqori *et al.*, (2012), Allaoui *et al.*, (2019), Boualoul, (2004), Bouikbane *et al.*, (2016), Boutaleb *et al.*, (2008) et environnementales suscitent un intérêt grandissant pour améliorer la gestion efficace de la ressource en eau. Les méthodes géophysiques sont souvent utilisées pour la caractérisation des fractures, Amar *et al.*, (2012), Bouikbane *et al.*,(2017), Bouikbane *et al.*,(2015) des karsts et dolines dans les paysages, Greenfield, (1979),kruse, (2006),Jardani, (2006), Butler 1984. Elles sont utilisées pour localiser les cavités karstiques vides Gibson, (2004), Noel, (1992), McMechan, (1998) ou remplit d'eau, Holub, (1994), Guérin, (2009).

Le tableau 18 présente les différentes méthodes géophysiques et leur utilisation pour la caractérisation des cavités karstique.

Table 18 : adaptation des méthodes géophysiques de surface pour la caractérisation des cavités karstique. +++ recommandée, ++ appropriée mais incomplète, + appropriée mais limitée, 0 pas recommandée. Sondage électrique (SE), tomographie de résistivité électrique (TRE), potentiel spontanée (PS), électromagnétiques dans le domaine temporel (TDEM), Radar à pénétration de sol (GPR), électromagnétique à très basse fréquence (VLF EM), imagerie de résonance magnétique (IRM) Chalikakis *et al.*, 2011.

Méthode géophysique de surface		Adaptation de la méthode					
		Avec couverture Sédimentaire		Sans couverture Sédimentaire		couverture Sédimentaire	
Méthode	Technique de mesure	Cavités		Cavités		Type	épaisseur
		Rempli D'air	Rempli D'eau	Rempli D'air	Rempli D'eau		
Electrique	SE	0	0	0	0	++	+++
	TRE	++	++	+++	++	+++	++
	PS	0	++	0	++	+	0

EM	TDEM	0	0	0	0	+++	+++
	GPR	+	+	+++	++	+	0
	VLF EM	+	+	+	+	++	+
Sismique	Tomographie	++	++	++	++	++	++
	MSW	++	++	++	++	++	++
Micro gravimétrie	Profilage ou cartographie	+++	++	+++	++	0	0
Magnétique	Profilage ou cartographie	0	0	0	0	++	0
IRM	Sondage	0	+++	0	+++	+	0

En se basant la résistivité électrique des roches, la distribution du potentiel électrique dans le sol et le contraste des propriétés physico-chimiques des affleurements des calcaires du Lias, des basaltes et des argiles du Quaternaire présents dans cette région, on a adopté une méthodologie d'étude combinant le sondage électrique vertical pour l'identification des structures et des formations géologiques, la tomographie de résistivité électrique pour la caractérisation des cavités en profondeur, (Gomez-ortiz, 2007) et la polarisation spontanée, (Jardani 2006), pour identifier leur répartition sub-surfacique en couverture (exokarst) et dans l'aquifère karstifié profond (conduits souterrains). Afin de comprendre leur comportement et leur extension souterraine, on a effectué des missions de prospection géophysique avec l'objectif de cartographier des cavités karstiques localisées dans les zones agricoles et d'identifier des zones utiles pour délimiter leurs champs de protection.

2. Zone d'étude

Les sites karstiques étudiés se trouvent dans le Causse d'El Hajeb-Ifrane (figure 44) (Muzirafuti *et al* 2020), où affleurent les formations géologiques constituées essentiellement par les calcaires fracturées et karstifiées du Lias, les basaltes et les formations argileuses du Quaternaires. En plus de la présence de l'eau facilement accessible dans les puits de forage, l'altération de ces formations a favorisé la formation d'un sol fertile favorable aux activités agricoles avec larges fermes de cultures des fruitiers. Cependant ces activités ont un impact sur la qualité et la quantité de la ressource en dans cette région.

Figure 44: carte de position des sites prospectés par géophysique et sur fond géologique.

3. Méthodologie

3.1.Principe des méthodes géo-électriques utilisées dans cette prospection

3.1.1. Tomographie de la résistivité électrique

La tomographie de la résistivité électrique, (TRE) est une méthode de prospection géophysique active. Elle consiste à la mesure de la résistivité électrique (équation 3) après l'injection du courant électrique dans le sol au niveau des électrodes. La circulation de ce courant dépend de la composition chimique, la lithologique et la structure souterraine de la zone prospectée et conditionne à son retour la résistivité apparente enregistrée au niveau du résistivimètre.

$$\rho = \frac{1}{\sigma} \quad (3)$$

Où ρ est la résistivité et σ est la conductivité.

La campagne de TRE est basée sur la loi d'Ohm qui gouverne le transfert du courant électrique dans le sol.

En forme vectorielle la loi d'Ohm pour le transfert de densité du courant en milieu continu s'écrit de la manière suivante, Loke, (2004).

$$J = \sigma E \quad (4)$$

Où J est la densité du courant et E est l'intensité du champ électrique.

L'équation (4) montre la relation entre la densité du courant et la conductivité du sous-sol et des formations géologiques, alors que la relation entre l'intensité du champ électrique et le potentiel électrique est donnée par le gradient dans l'équation (5)

$$E = -\nabla\Phi \quad (5)$$

Où Φ est le potentiel électrique due aux points sources (figures 45, 46).

Figure 45: distribution du courant électrique dans un sol homogène (vue en coupe)

Figure 46: distribution de courant à la surface d'un sol homogène (vue en plan)

La combinaison des équations (4, 5) donne la relation de la densité du courant avec le potentiel électrique et la conductivité et s'écrit de manière suivante:

$$J = -\sigma \nabla \Phi \quad (6)$$

Durant la campagne de TRE, la position des électrodes est déterminée par les coordonnées X, Y, et Z ; en même temps, ces électrodes sont les sources de courant (I) et les électrodes de mesure du potentiel. La relation entre la densité du courant (J) et le courant (I) est donnée par l'équation (7).

$$\nabla J = \left(\frac{I}{\Delta V} \right) \delta(X - X_s) \delta(Y - Y_s) \delta(Z - Z_s) \quad (7)$$

Où ΔV est le volume élémentaire entourant les électrodes et δ est la fonction delta de Dirac. En se basant sur la loi d' Ohm, en géophysique le courant est considéré se propager dans toutes les directions et l'équation (6) peut être réécrite de manière à avoir la distribution du potentiel dans le sous-sol dû au point de source du courant comme suit:

$$-\nabla \times \left\{ \frac{1}{\rho(X, Y, Z)} \nabla \phi(X, Y, Z) \right\} = \left(\frac{I}{\Delta V} \right) \delta(X - X_s) \delta(Y - Y_s) \delta(Z - Z_s) \quad (8)$$

Le processus de résolution de cette équation permet de déterminer le potentiel électrique qui serait observé à la surface du sol en raison de sources de courant ponctuelles.

La mesure de la résistivité apparente du sol et des formations géologiques, équation (9), sur le terrain en utilisant la TRE est effectuée en injectant le courant dans le sol via deux électrodes de courant, C1 et C2, et en mesurant la différence de potentiel résultante à deux électrodes de potentiel, P1 et P2 (figure 47).

$$\rho_a = \frac{\Delta\Phi}{I} \times K \quad (9)$$

Où (ρ_a) est la résistivité apparente, k est le facteur géométrique qui dépend de la configuration des électrodes, I est le courant électrique et $\Delta\Phi$ est le potentiel électrique.

Il est important de noter que l'instrument utilisé pour mesurer la résistivité du sol et des formations géologiques, enregistre normalement les valeurs de résistance exprimées comme suit:

$$R = \frac{\Delta\Phi}{I} \quad (10)$$

La résistivité apparente est obtenue en incorporant le facteur géométrique, k. Pour la campagne de TRE effectuée en utilisant la configuration dipole-dipole, le facteur géométrique k est exprimé comme suit:

$$K = \pi \times a \times (n) \times (n + 1) \times (n + 2) \quad (11)$$

Où π est une constante, a représente la distance entre les électrodes et le facteur n représente un nombre entier.

Finalement la résistivité apparente mesurée par TRE en utilisant le dispositif dipole-dipole est exprimée comme suit:

$$\rho_a = \pi \times a \times (n) \times (n + 1) \times (n + 2) \times \frac{\Delta V}{I} \quad (12)$$

Figure 47: la configuration dipôle-dipôle pour la campagne de résistivité électrique avec n équivaut à 1 ou C1 et C2 représentent les électrodes de sources du courant alors que P1 et P2 représentent les électrodes de mesures du potentiel

La profondeur d'investigation dépend de la longueur du profil utilisé alors que la résolution spatiale est liée à la distance entre les électrodes

Pendant la campagne TRE, la séparation des électrodes (a) est maintenue constante tandis que le facteur n est constamment augmenté afin de mesurer la résistivité des structures profondes. Pour chaque électrodes de source du courant, les mesures du potentiel sont effectuées en plusieurs points à différentes profondeurs dans le sol comme montré sur la figure 48. Sur le profil avec plusieurs électrodes, deux électrodes sont prises comme sources de courant tandis que les autres sont utilisées pour la prise des mesures du potentiel. Les résultats obtenus pour plusieurs positions forment une pseudosection de résistivité apparente mesurée. Toutes ces mesures sont automatiquement contrôlées par un algorithme intégré dans les instruments d'acquisition, qui sélectionne les quatre électrodes appropriées pour chaque mesure de potentiel.

On a réalisée les mesures de potentiel en utilisant la configuration dipôle-dipôle avec une séparation des électrodes égale à 2 m pour trois profils tandis que 5 m inter-électrode a été choisi pour le profil acquis à 230 mètres au nord-ouest du gouffre 2. L'équipement utilisé nous a permis d'obtenir un modèle électrique de subsurface 2D où la variation de résistivité a révélé l'emplacement des dolines et des différentes formations géologiques englobantes.

Figure 48: exemple de campagne TRE: traçant la résistivité apparente dipôle-dipôle sur une pseudo-section.

Les mesures des potentiels électriques sont effectuées en plusieurs positions pour chaque emplacement de source de courant (de a à k). On utilise une distance d'espacement de 2 m pour les électrodes de courant (C1, C2) ainsi que pour les électrodes de mesure de potentiel (P1, P2). La séparation des électrodes de courant (I) et des électrodes de mesure de potentiel (V) est de n fois 2m. Les flèches indiquent l'orientation des mesures ; les points rouges indiquent l'emplacement des mesures effectuées à l'intersection de deux lignes du centre des électrodes de courant ainsi que des électrodes de mesures de potentiel à 45 degrés (figure 48).

Le matériel d'acquisition (photo 31) est fabriqué par la société IRIS Instruments et comprend :

- Un résistivimètre Syscal PRO qui mesure la résistivité apparente du sous-sol,
- Une batterie de 12V, le mètre de 50 m de long
- 64 électrodes en acier inoxydable,

- Quatre câbles de couleur jaunes pour relier ensemble les électrodes au résistivimètre,
- Quatre connecteurs de câbles,
- Un GPS pour prendre les coordonnées

Photo 31: matériel d'acquisition de TRE fabriqué par IRIS

On a effectué l'acquisition sur des profils de TRE avec un dispositif dipôle-dipôle en choisissant un espacement de 2 m d'inter-électrode pour trois profils réalisés tout près des dolines et un autre de 5 m d'inter-électrode pour le profil réalisé un peu plus au Nord de la doline. Ce dispositif nous a permis d'imager en 2D la position des dolines et la variation de la résistivité des formations encaissantes. Le même matériel a été utilisé lors de l'acquisition de données de sondage électrique vertical

3.1.2. Polarisation spontanée

3.1.2.1.Introduction

Le Potentiel spontané (PS) est une méthode de prospection géophysique passive qui consiste à mesurer la distribution du potentiel électrique naturel à la surface du sol. Ce potentiel électrique est lié aux mécanismes de polarisation de charges électriques observé dans le milieu poreux ou microfissuré dû à l'existence d'un gradient de potentiel chimique des porteurs des charges ioniques ou des charges électroniques, (Naudet *et al.*, 2004).

L'origine de ce gradient permet de distinguer l'anomalie PS en trois grandes catégories. Nous distinguons le signal PS d'origine (1) d'origine électrochimique (diffusion de fluide par contacts pédologiques et lithologiques), (2) phénomènes électrocinétiques (écoulement d'eau souterraine à travers les pores, les fractures et les cavités), et (3) d'origine thermique (à savoir la température souterraine). La PS peut généralement être attribuée aux écoulements souterrains dans les zones fracturées et poreuses telles que les environnements karstiques. La méthode PS a déjà été utilisée pour déterminer l'emplacement des cavités souterraines (Jardani *et al.*, 2006) et les voies d'écoulement des eaux souterraines préférentielles dans les puits (Jardani *et al.*, 2007) et pour étudier l'infiltration verticale de l'eau des fossés agricoles dans les puits (Boleve *et al.*, 2007). De plus, Ikard et Pease (2019) ont appliqué la fusion de SP avec ERT pour identifier l'occurrence d'infiltration d'eau souterraine préférentielle en terrain karstique.

Dans la présente étude, nous avons effectué des mesures de signaux PS à la surface du sol à l'aide d'électrodes non polarisantes connectées à un multimètre en mode tension (avec une impédance à 10 M Ω) via un câble électrique. L'équation (13) représente la relation entre la densité de courant électrique au point M et le signal PS mesuré à l'électrode non polarisante P. Ce signal de potentiel électrique φ (mV) peut être calculé comme suit.

$$\varphi(P) = \int_{\Omega}^1 K(P, M) j_s(M) dV \quad (13)$$

où j_s est la densité de courant source (dans des conditions saturées et insaturées), $K(P, M)$ est le noyau reliant le signal $\varphi(P)$ mesuré à un ensemble d'électrodes non polarisantes P (par rapport à une électrode de référence) et la source de courant au point M dans le sol conducteur. Il est important de noter que ce noyau dépend d'un certain nombre de facteurs dont le nombre de stations de mesure à la surface du sol (photos 32, 33) ainsi que la distribution de la résistivité (Jardani *et al.*, 2007). La densité de courant totale est exprimée comme suit (équation (14)) (Revilet *et al.*, 2007; Boleve *et al.*, 2007b.)

$$j = -\sigma(\theta)\nabla\varphi + Qv\frac{\theta_s}{\theta}u \quad (14)$$

Où j est la densité de courant électrique (A m²), σ est la conductivité électrique du matériau poreux, φ est le PS, Qv est la charge excédentaire de la couche diffuse de l'eau interstitielle par unité de volume poreux et dépend de la perméabilité de le matériau poreux, θ est la teneur en eau, θ_s est la porosité et u est la vitesse de Darcy.

3.1.2.2. Matériels de polarisation spontanée

La prospection PS pour enregistrer à la surface des potentiels électriques attribuée essentiellement, soit à la circulation de l'eau dans la zone saturée, (Birch, 1993), ou soit à la percolation de l'eau s'infiltrant dans la zone vadose, un matériel simple composé de deux électrodes non-polarisantes, un multimètre à sensibilité très élevée et une bobine de câble électrique, les mesures ont été notées dans un tableau sur un carnet de terrain. On a choisi de réaliser une acquisition sous forme d'un maillage de 2 m d'inter-mesure avec une électrode fixe et une électrode mobile ce qui nous a permis d'avoir des cartes de variation de potentiel électrique autour des dolines.

Photo 32: matériel d'acquisition de SP composé de 2 électrodes non polarisantes (D), câble électrique (B), pioche (A) et multimètre (C)

Photo 33: matériel de prospection PS composé par deux électrodes non-polarisantes (A), une bobine électrique (B) et le multimètre (C).

3.1.3. Traitement et interprétation des données géophysiques

3.1.3.1. Traitement des données TRE

Les valeurs de résistivité apparente obtenues sur le terrain représentent la résistivité d'un sol homogène, avec des valeurs de résistance constantes associées au même agencement d'électrodes (Jardani *et al.*, 2007). Afin d'obtenir la résistivité réelle du sol et des formations géologiques, des techniques d'inversion informatique sont généralement appliquées pour déterminer la vraie résistivité souterraine à partir des valeurs de résistivité apparentes (Loke, 2013). Ces techniques d'inversion sont constituées d'algorithmes informatiques. En particulier, pour les enquêtes TRE, le logiciel RES2DINV, développé par le Dr M.H. Loke, est employé pour le traitement des données 2D. Ce programme applique l'algorithme conventionnel des moindres carrés à lissage contraint (deGroot-Hedlin et Constable, 1990) comme un méthode d'inversion par défaut. Plus précisément, un modèle 2D de la sous-surface est déterminé en créant d'abord un grand nombre de blocs et en appliquant ensuite le schéma d'inversion des moindres carrés pour déterminer la résistivité appropriée pour chaque bloc. Ce faisant, les valeurs de résistivité apparente calculées concordent avec les valeurs de résistivité apparente mesurées déterminées à partir de l'enquête sur le terrain (Loke, 2004). Pendant le traitement des données, la différence entre les valeurs de résistivité apparente calculées et mesurées est calculée en utilisant, par exemple, l'erreur quadratique moyenne (RMS) (équation (15)). Cette différence est réduite en ajustant la résistivité des blocs de modèle sur un certain nombre d'itérations. Le modèle 2D optimal est choisi à l'itération où le changement de l'erreur quadratique moyenne (RMSE) est minimale.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\rho_{ca} - \rho_{ma})^2} \quad (15)$$

Où ρ_{ca} est la résistivité apparente calculée (en utilisant RES2DINV), ρ_{ma} est la résistivité apparente mesurée (sur le terrain) et n est le nombre de points relevés.

Dans la présente étude, les profils TRE acquis autour de quatre gouffres ont été traités à l'aide du logiciel d'inversion RES2DINV (version 4.8.10. 64 bits, GEOTOMO SOFTWARE, Gelugor, Penang, Malaisie) pour cartographier la résistivité électrique en deux dimensions (verticalement et horizontalement). Cette version mise à jour des logiciels RES2DINV, datée

du 2 mai 2018, est capable de traiter 60000 points de données acquis pour un nombre maximum de 6000 électrodes et 40 couches de modèle maximum.

Dans notre cas, le modèle de résistivité 2-D a été choisi pour la septième itération avec des erreurs en % (RMSE) de 8,9, 9,4, 11,3 et 14 pour différents profils de résistivité électrique effectués pendant les relevés sur le terrain.

3.1.3.2. Traitement des données PS

Les signaux PS mesurés sont des potentiels électriques principalement attribués à la circulation de l'eau dans la zone saturée ou à la percolation de l'eau s'infiltrant dans la zone vadose. Nous avons utilisé un équipement simple composé de deux électrodes non polarisantes, d'un multimètre à très haute sensibilité et d'une bobine de câble électrique. Les valeurs des mesures ont ensuite été notées dans un tableau sur un carnet de terrain. Nous avons choisi de faire une acquisition de potentiel électrique via un maillage de 2 m d'intermesures avec une électrode fixe et mobile, ce qui nous a permis de déterminer ultérieurement des cartes de variation de potentiel électrique autour des dolines. Au laboratoire, les données PS ont été enregistrées dans des feuilles de calcul Excel (version 2010, Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA) puis traitées à l'aide du Surfer (version 13, Golden Software LLC Company, Golden, CO, USA) pour sortir les cartes de potentiel électrique.

3.1.4. Interprétation des données de géophysique

La figure 49 montre l'emplacement des mesures géophysiques (TRE et PS) effectuées autour des dolines développées sur le deuxième site avec des formations géologiques dominées par des basaltes, du calcaire dolomitique et des dolomites.

Figure 49: plan de position de quatre profils de TRE et deux cartes de PS

La figure montrant l'emplacement des profils TRE, PS et les cavités karstiques.

Comme mentionné précédemment, le signal PS peut provenir de différentes sources. Ainsi, afin de déterminer l'origine du signal PS mesuré, et pour faciliter ultérieurement son interprétation, nous avons combiné les résultats PS avec ceux issus de la méthode TRE. Cela permet une meilleure compréhension du mécanisme de polarisation souterrain qui est responsable des potentiels électriques mesurés à la surface. Nous avons supposé que le processus dominant contribuant au signal SP était les phénomènes électrocinétiques d'électrofiltration générés par le gradient de potentiel de ruissellement des eaux souterraines s'écoulant à travers les pores, les fractures et les cavités dans cet environnement karstique.

Le modèle 2D de la résistivité réelle souterraine représente les valeurs de résistivité des formations géologiques, des sols et d'autres matériaux. Une interprétation précise du modèle doit être basée sur les propriétés électriques des matériaux actuels afin de traduire le modèle de résistivité en un modèle géologique.

4. Traitement des données géo-électriques

4.1. Polarisation spontanée

Les données de PS sont enregistrées sous forme des tableaux Excel et ont été traités avec le logiciel Surfer 13 pour faire sortir les cartes de potentiel électriques. Au total les deux cartes ont été faites, la première sur une surface de 640 m² et une autre sur superficie de 2560 m².

Sur ces deux cartes l'emplacement des cavités karstiques a été observé avec les valeurs de potentiel électrique très élevées par rapport à l'ensemble des valeurs mesurées.

4.2. Tomographie de résistivité électrique

Quatre profils de TRE ont été traités avec le logiciel d'inversion RES2DINV pour faire la cartographie en 2 dimensions (verticalement et horizontalement) de la résistivité électrique. L'emplacement des cavités karstiques a été observé sur les zones avec les valeurs de résistivités électriques très faibles par rapport à l'ensemble des valeurs enregistrées sur les profils de TRE.

5. Résultats

5.1. Résultats de Tomographie de résistivité électrique (TRE) et de polarisation spontanée

5.1.1. SITE 1

5.1.1.1. Résultats de TRE

Les résultats de TRE du premier site (figure 50) sont présentés sur des sections en deux directions (Z, X) réalisées à côté en amont et en aval des cavités karstiques pour pouvoir suivre la continuité de l'anomalie en profondeur. Sur ce site nous avons réalisé 4 profils de tomographie de direction E-W à NE-SW.

Figure 50: plan de position des profils de TRE

PROFIL P1

Les résultats du premier profil tomographique P1 (figure 51), montrent que les valeurs de résistivités varient entre 3 et 3300 ohm.m. Les plages très résistantes correspondant aux formations calcaires alors que les valeurs faibles sont attribuées aux formations argileuses et basaltiques altérées. Les cavités remplies d'air se présentent normalement en anomalie électrique résistante à cause de la présence d'air qui remplit ces vides ; dans notre cas, le signal caractéristique de la doline est une anomalie conductrice de forme circulaire ce qui peut s'expliquer par la présence d'eau et de produits argileux remplissant la doline. La doline dont l'ouverture en surface ne dépasse pas 3 à 5m est une cavité qui s'enracine en profondeur avec une forme circulaire avec environ 15m de largeur et 25m de profondeur

Figure 51: section du modèle de résistivité électrique du profil de la TRE P1 réalisé sur la première doline, représentant la variation des valeurs de résistivité électrique obtenues suite à l'inversion des valeurs de résistivité apparente pendant sept itérations avec une erreur absolue de 14,0. Ce profil a été acquis au sud-est du premier gouffre identifié à 64 m de la première électrode. La continuité de l'anomalie verticale démontre que le développement du gouffre dans les roches carbonatées, atteignant une profondeur de 30 m à partir de la surface où la cavité est visible.

PROFIL P2

Le deuxième profil tomographique P2 est réalisé au Nord de la doline afin de suivre son extension vers cette direction. Les résultats de ce profil, (figure 52) montrent des valeurs de résistivités très élevées bien développées en profondeur et sont attribuées aux calcaires alors que les valeurs de résistivités faibles sont attribuées aux formations argileuses et basaltiques altérées. Sur cette section du profil, on constate que la doline est toujours caractérisée par des valeurs faibles au sein de plages très résistantes et que cette doline devient un peu plus profonde.

Figure 52: section du modèle de résistivité électrique du profil de la TRE P2 réalisé sur la première doline, représentant la variation des valeurs de résistivité électrique obtenues à la suite de l'inversion des valeurs de résistivité apparente pour sept itérations avec une erreur absolue de 9,4. Ce profil a été acquis au nord-ouest du premier gouffre identifié à 70 m de la première électrode. L'analyse des anomalies verticales démontre le développement du gouffre dans les roches carbonatées, atteignant profondément le calcaire dolomitique fracturé.

PROFIL P3

Au niveau de la deuxième doline, les résultats du troisième profil tomographique P3 (figure 53), montrent sous les calcaires caractérisés par des valeurs de résistivités très élevées se développe deux plages avec des résistivités très faibles, une première plus large et plus développée en profondeur située au milieu du profil et correspond au passage de la doline principale et une deuxième au NE du profil moins bien développée.

Figure 53: section du modèle de résistivité électrique du profil de la TRE, P3 réalisé sur la deuxième doline, représentant la variation des valeurs de résistivité électrique obtenues à la suite de l'inversion des valeurs de résistivité apparente pour sept itérations avec une erreur absolue de 11,3. Ce profil a été acquis au nord-ouest du deuxième gouffre, d'une taille d'environ 30 m et identifié à 70 m de la première électrode. L'analyse des anomalies verticales montre que le gouffre est développé dans des roches carbonatées et atteint profondément dans le calcaire dolomitique fracturé. De plus, un deuxième gouffre a été identifié à 32 m de la première électrode.

PROFIL P4

Nous voulons poursuivre l'extension de ces dolines tout à fait au Nord avec la réalisation d'un quatrième profil P4 situé à environ 300m au Nord de la deuxième doline.

Les résultats du quatrième profil tomographique, (figure 54) montrent l'absence des dolines principales devenues fort probablement plus profondes et l'apparition de petites anomalies conductrices de forme circulaire surtout au SW du profil toujours avec des valeurs de résistivités faibles.

Figure 54: section du modèle de résistivité électrique du profil de la TRE P4 réalisé sur la deuxième doline, représentant la variation des valeurs de résistivité électrique obtenues suite à l'inversion des valeurs de résistivité apparente pour sept itérations avec une erreur absolue de 8,9. Ce profil a été acquis au nord-ouest du deuxième gouffre identifié, à 185 m de la première électrode. L'analyse des anomalies verticales montre que le gouffre est développé dans des roches carbonatées et atteint profondément dans le calcaire fracturé. De plus, deux petites cavités ont été identifiées à 190 m et 240 m de la première électrode.

5.1.1.2. Résultats de la Polarisation Spontanée

Les résultats des mesures de polarisation spontanée réalisées dans la zone occupée par les cavités karstiques sont présentés sur les cartes de potentiel électriques présentées sur les figures 55 et 56.

Deux cartes ont été produites à partir des données, avec des superficies de 756 m² et 2760 m². Les résultats présentent plusieurs anomalies, avec des valeurs SP très élevées liées au passage des gouffres

La carte de la PS de la première doline montre des valeurs du potentiel qui varient entre -12 et +22mV. Une plage de fort potentiel est individualisée à l'Est et au SE de l'ouverture de la doline ; elle présente une direction d'abord E-W puis S-N traduisant un sens d'écoulement des eaux de l'Est vers l'ouest et puis une déviation en direction du Nord. Les calcaires francs sont représentés par des valeurs de potentiels assez faibles à moyennes, (figure 55).

Figure 55: carte de polarisation spontanée réalisée sur la première doline avec des valeurs élevées (10 à 20 mV) indiquant l'étendue horizontale du gouffre tandis que les valeurs faibles (6 à -12 mV) indiquent l'étendue de l'hébergement Roche. Le cercle noir indique la position du gouffre telle qu'elle est observée à la surface du sol.

Sur la deuxième doline (figure 56), le potentiel varie entre -7 et +22mV. Les calcaires et les basaltes se présentent en plages à valeurs élevées de PS alors que à l'Est de la doline, on observe une plage à fort potentiel orientée S-N. ce conduit présente une largeur moyenne de 10m et une longueur de plus de 40m.

Figure 56: carte de polarisation spontanée réalisée sur la deuxième doline avec des valeurs élevées (10 à 20 mV) indiquant l'étendue horizontale du gouffre tandis que les valeurs faibles (6 à -7 mV) indiquent la distribution de la roche hôte. Le cercle noir indique la partie accessible du gouffre depuis la surface du sol.

L'analyse des résultats de ces deux méthodes de prospection géophysique ont montré que les dolines se présentent en anomalies électriques conductrices plus ou moins concentriques ; ces dolines à ouverture réduite en surface s'évasent en profondeur et deviennent plus profondes en allant vers le nord. Elles sont caractérisées aussi par un fort gradient de potentiel spontané allongé S-N qui a tendance à disparaître lorsque ces dolines deviennent profondes.

Dans les environnements naturels, la solubilité des minéraux de calcite et de dolomite dépend du pH, qui est largement contrôlé par la pression partielle de dioxyde de carbone (CO₂) (Gutiérrez et al., 2008). Dans les zones agricoles, les produits chimiques et les engrais utilisés pour la protection et la croissance des cultures modifient le pH du ruissellement de surface, qui à son tour influence la solubilité de ces minéraux. Les cavités formées par la dissolution progressive des roches carbonatées peuvent conduire au développement de formations de subsidence au sol ou de gouffre. Bien que des dommages aux infrastructures ou la perte de vies humaines puissent se produire lors du développement de gouffres, les risques hydrogéologiques sont plus fréquents dans les environnements karstiques.

Les facteurs clés contrôlant les processus de karstification dans la CMA sont discutés en détail dans les travaux de recherches réalisés dans cette région (Amraoui, 2003; Martin, 1976) et comprennent les éléments suivants: lithologie, paramètres géomorphologiques et aquifères adjacents, fluctuations de la nappe phréatique (variations du niveau piézométrique), failles et structures affectant les roches carbonatées (tectono-structures), le climat méditerranéen et les régimes de précipitations, le ruissellement de surface et ses propriétés physicochimiques, ainsi que la couverture terrestre et l'utilisation des terres.

Amraoui *et al.*, 2003 et Howell *et al.*, 2019 ont étudié l'hydrochimie des principales sources d'eau situées dans le piémont du CMA et identifié la contribution des dolines (de la surface ainsi que de l'érosion progressive interne) à la turbidité de ces sources.

L'érosion interne et les processus de déformation sont généralement contrôlés par différents facteurs, y compris les fluctuations de la nappe phréatique (variations du niveau piézométrique), le gradient hydraulique et les propriétés mécaniques des roches carbonatées (qui peuvent contrôler les processus de dissolution), les karsts souterrains et les réseaux de vides générés par la dissolution et le ruissellement de surface et ses propriétés physicochimiques s'écoulant dans les dolines et les cavités.

La figure 57 illustre les zones de protection proposées pour diminuer les facteurs contrôlant les processus de karstification dans la zone d'étude et pour réduire le phénomène de turbidité observée au niveau des principales sources d'eau au pied du CMA.

Ces zones sont à protéger des activités anthropiques, car ce sont des zones très vulnérables entourant les gouffres ; en effet leur protection minimisera les effets de l'activité agricole et le rejet des déchets au sein de ces gouffres.

Figure 57: carte indiquant l'emplacement des mesures géophysiques (PS et TRE) et des gouffres étudiés, ainsi qu'un zoom sur les cavités karstiques et proposition d'un périmètre de protection.

Les résultats obtenus dans la présente étude mettent en évidence l'avantage de combiner plusieurs méthodes pour l'évaluation des risques naturels d'une façon générale et pour la caractérisation géophysique des systèmes karstiques en milieu carbonaté. En effet, la télédétection par imagerie satellitaire est en mesure de fournir des informations sur la couverture terrestre avec la localisation exacte de différentes formes karstiques sur de grandes surfaces, tandis que les mesures TRE peuvent nous fournir des informations sur la géométrie en profondeur de ces formes. De plus, les mesures de polarisation spontanée permettent de compléter les résultats de la TRE en fournissant l'étendue horizontale des cavités souterraines et les possibles écoulements souterrains. Ces informations sont d'une grande utilité pour déterminer les zones de protection autour des cavités et gouffres identifiés.

5.1.1.3.Évaluation des mesures et des précisions de délimitation de cavités karstiques

En prenant 22,2 Ωm comme valeur de résistivité du modèle à la limite des gouffres et de leurs roches hôtes, nous pouvons déterminer la propagation d'erreur de la résistivité choisie pour la délimitation du gouffre sur la section modèle de chaque profil TRE. La relation entre la résistivité du modèle obtenue et la résistivité mesurée peut être exprimée comme suit (équation 16) :

$$\rho \text{ model} = (\rho \text{ mesurée} \pm \text{Erreur absolue})(\Omega\text{m}) \quad (16)$$

Alors que les erreurs absolues indiquent la précision de l'équipement utilisé pour prendre la mesure, la précision des résultats peut être évaluée en examinant l'incertitude relative.

L'incertitude relative est le rapport entre l'erreur absolue et la valeur du multiple de résistivité modélisé par 100 (équation 17). Le pourcentage élevé d'incertitude relative signifie une précision moindre de la résistivité mesurée. Ceci peut être exploré pour évaluer l'exactitude des résultats pour chaque profil ERT.

$$\text{Incertainude relative} = \frac{\text{Erreur absolue} \times 100}{\rho \text{ model}} (\%) \quad (17)$$

Le tableau 19 montre les paramètres d'incertitude examinés pour déterminer la précision de la section du modèle de résistivité pour les profils TRE et, éventuellement, son utilisation pour la délimitation du gouffre. Nous avons remarqué que pour les profils TRE (P1 et P3) acquis trop près des gouffres, les erreurs absolues et l'incertitude relative sont très élevées. Cela peut s'expliquer par la propriété électrique des matériaux remplis dans les cavités de gouffre où leurs variations peuvent affecter la précision de l'équipement. Sur les figures (51, 52, 53, 54), nous pouvons observer les valeurs de résistivité qui peuvent être confondues lors de la délimitation du gouffre pour chaque profil. Nous avons remarqué que la délimitation du gouffre pour le profil TRE (P1) nécessite une attention particulière en raison de la résistivité très variable entre le gouffre et les roches hôtes.

Table 19: paramètres de mesure de précision estimés au niveau du gouffre.

Paramètres de Précision	P1	P2	P3	P4
Erreur absolue (Ωm)	14.0	9.4	11.3	8.9
Incertitude relative (%)	63.3	42.3	50.9	40.0

5.1.2. SITE 2

5.1.2.1. Résultats de sondage électrique vertical

Des sondages électriques verticaux effectués autour de gouffres d'effondrement et d'affaissement (figure 58) ont révélé la variation de la résistivité électrique appartenant à différentes couches géologiques (figure 91). Première couche conductrice composée d'argiles rouges Quaternaire et de basaltes altérés d'une épaisseur de 2 à 3 m, cette couche a été facilement identifiée sur la paroi du gouffre s'effondrant mais également à la surface où les mesures ont été prises.

Figure 58: plan de position des sondages électriques verticaux

Pour SEV1 et SEV4 (figures 59, 62) la deuxième couche présentant des valeurs élevées de résistivité électrique est composée de calcaire dolomitique Liasique fracturé et karstifié. Cette

couche résistante peu profonde a été identifiée comme une cavité d'hébergement qui a créé le gouffre observé à la surface.

Pour SEV2 et SEV3 (figures 60, 61), cette couche résistante est relativement profonde à 21m et 27,4m respectivement. Elle est située en dessous d'épaisses couches conductrices composées de basaltes et d'argiles altérées quaternaires, leur grande et lourde épaisseur a ajouté une pression élevée sur le calcaire dolomitique liasique fracturé et karstifié qui s'est effondré pour finalement créer un gouffre d'affaissement.

Model	Resistivity	Thickness	Depth	Altitude
	[ohm·m]	[m]	[m]	[m]
	105	2.2		1036.8
	445	5.2	2.2	1034.6
	110	20	7.4	1029.4
	779		27	1009.8

Figure 59: SEV1

Model	Resistivity	Thickness	Depth	Altitude
	[ohm·m]	[m]	[m]	[m]
	429	3.4	3.4	1036.3
	56	9.1	3.4	1032.9
	154	9.2	12	1024.3
	1867		21	1015.3

Figure 60: SEV2

Model Resistivity [ohm-m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
138	2	2	1036.1
50	5.4	5.4	1034.1
167	11	7.4	1028.7
598		18	1018.1

Figure 61: SEV3

Model Resistivity [ohm·m]	Thickness [m]	Depth [m]	Altitude [m]
95	2		1049
800	3	2	1047
130	8	5	1044
600	13	13	1036
160	11	26	1023
700	23	37	1012
400	85	60	989
1200		145	904

Figure 62: SEV4

La figure 63 représente un modèle géo-électrique de SEVs réalisés sur le site 2.

Figure 63: modèle géoélectrique de SEVs

5.1.2.2. Résultats de la Tomographie de résistivité électrique

Sur le deuxième site, on a identifié deux formes karstiques. La première est une dépression karstique développée dans les basaltes et orientée E-W, (figure 64), la deuxième est une doline d'effondrement développée dans un contexte de couverture quaternaire formée de basaltes et d'argiles, recouvrant des calcaires dolomitiques du Lias (figure 66).

Sur chacun de ces karsts deux profils de tomographie électrique ont été réalisés dans le but de les caractériser aussi bien horizontalement que verticalement.

Figure 64: plan de position des profils de tomographie électrique réalisés sur une dépression karstique

Les sections de résistivité électrique obtenues après le traitement des données des profils de la TRE (figure 65) montrent la position de ces formes karstiques réparties dans les formations géologiques dominées essentiellement par les basaltes et les argiles du Quaternaire dont l'altération constitue un sol fertile très favorable aux activités agricoles.

Figure 65: sections de résistivité électrique des profils de la TRE 1 et 2 réalisés sur la dépression karstique.

Les résultats de traitement des profils de la TRE 1 et 2 réalisés sur la dépression karstique sont représentés sur la figure 64 ; on remarque que ces sections sont dominées par des valeurs de résistivité très faibles représentées par les argiles d'altération des basaltes, alors que la partie supérieure des sections montre des valeurs très élevées attribuées aux basaltes du Quaternaire.

Un autre niveau plus résistant est identifié à environ 10m de profondeur sur le TRE1 (figure 65) et semble être attribué aussi à des basaltes ; les deux niveaux supérieurs et inférieurs représentant les basaltes sont séparés par un niveau conducteur attribué à des argiles rouges toujours du Quaternaire. Les calcaires dolomitiques du Lias sont ici plus profonds sous la couverture quaternaire. Sur certains forages de la région, un niveau de sable fin a été retrouvé sous les basaltes et argiles rouges comme le montre le profil TRE2.

Sur une autre doline d'effondrement, sont réalisés deux profils de tomographie TRE3 et TRE4 (figure 66).

Figure 66: plan de position des profils de tomographie électrique réalisés autour d'une doline d'effondrement

Figure 67: sections de résistivité électrique des profils de la TRE 3 et 4 réalisés autour de la doline d'effondrement.

Les deux sections de tomographie montrent de haut vers le bas (figure 67):

- un faible niveau relativement conducteur attribué aux limons argileux d'altération des basaltes ;
- un niveau très résistant d'une épaisseur de 5 à 7m d'épaisseur attribué à des basaltes quaternaires ;
- ce niveau repose sur un ensemble conducteur de plus de 10m attribué à des argiles toujours quaternaires.

L'emplacement de la doline d'effondrement est caractérisé par une anomalie résistante de plus de 500 ohmm. Ce signal est dû à la présence de vide dans la cavité d'effondrement contrairement aux dolines du premier site où les cavités sont remplies d'argiles et d'eau.

Les deux sections montrent que la doline d'effondrement est développée dans un contexte de formations géologiques composées essentiellement par des basaltes et des argiles recouvrant des formations carbonatées.

6. Conclusion de la prospection géophysique

La tomographie de résistivité électrique a permis de mettre en évidence la géométrie des dolines, leur extension horizontale et verticale et caractériser la réponse électrique qui diffère d'un site à un autre en fonction du remplissage de ces cavités.

La polarisation spontanée a permis de mettre en évidence surtout l'extension horizontale des dolines développées dans les formations calcaires du Lias.

La combinaison de la tomographie électrique et la polarisation spontanée montre l'importance de l'utilisation de ces méthodes de géophysique appliquée dans la caractérisation d'un site karstique et pour une meilleure compréhension de la morphologie subsurfacique des cavités karstiques et le rôle qu'elles jouent dans le transport des solutés et des produits d'érosion retrouvés dans les eaux des sources après les grandes averses. En effet, c'est à travers ces cavités souterraines et les fractures affectant les formations calcaires que l'eau chargée en produits chimiques (pesticides, insecticides issus des activités agricoles) et les produits d'érosion, s'infiltrer en profondeur et affecte négativement la qualité de la nappe d'eau. La protection de l'environnement de ces cavités karstiques est nécessaire pour assurer la protection de la nappe, limiter sa détérioration en vue d'une bonne gestion des ressources en eau souterraine et d'un développement durable.

Chapitre V : CARTOGRAPHIE DE LA VULNERABILITE A LA POLLUTION DE L'AQUIFERE DES CAUSSES D'EL HAJEB-Ifrane : CAS DU BASSIN VERSANT D'OUED TIZGUIT

1. Introduction

Le bassin versant qui alimente en eau le complexe sourcier Ribaa-Bittit se trouve à l'Est du Causse d'El Hajeb. Il s'étend depuis le Causse d'Ifrane, au Sud, à la source de l'Oued Tizguit jusqu'à la limite des Causses Moyen Atlasiques et le bassin de Saïss, au Nord, sur une superficie avoisinant les 340 km². A l'Est, la limite est représentée par le Causse d'Immouzzar Kandar. Le bassin se présente comme une sorte de dépression qui s'inscrit sur le synclinal d'Ifrane orienté NW-SE, il est qualifié comme un site d'intérêts floristique, faunistique et de paysages (Dpetli, 2015) et fait partie du château d'eau de la nappe des Causses Moyen Atlasiques.

Cependant cette nappe est menacée par la pollution issue de nombreuses sources notamment de l'urbanisation, de l'agriculture, d'élevage, des carrières, etc. La présence de cette pollution se traduit par la dégradation de la qualité de l'eau utilisée dans la région de Fès-Meknès.

L'objectif principal de ce chapitre est l'application de la méthode PaPRIKa pour délimiter des zones de vulnérabilité qui contribuent à la pollution des eaux du complexe sourcier Ribaa-Bittit qui constitue l'exsurgence de l'aquifère liasique du bassin versant de l'Oued Tizguit.

2. Situation géographique

La zone d'étude se situe dans la région administrative de Fès-Meknès et plus précisément dans les Causses Moyen Atlasiques d'El hajeb-Ifrane (figue 68). Elle s'étend depuis le Sud de la ville d'Ifrane, à la source de Tizguit, jusqu'au piedmont des Causses Moyen Atlasiques. Elle est limitée au Nord par le bassin de Saïss, au SE par l'accident du horst de Tizi N'Tretten. La limite Ouest est marquée par le changement topographique au niveau de Jbel OutGui et Jbel El Koudiat. A l'Est, la limite est représentée également par le Causse d'Immouzzar Kandar.

Figure 68: situation géographique de la zone d'étude

3. Contexte géologique et géomorphologique

La zone d'étude est dominée par des affleurements carbonatés dolomitiques et calcaires du Lias inférieur et moyen (figure 69), déformés superficiellement créant ainsi des paysages fréquents comme les cuvettes fermées, très évasées et à fond plat colmaté par les dépôts meubles. Ces formations carbonatées sont faillées et légèrement plissées, elles constituent un environnement karstique résultant des processus de dissolution et d'altération chimique avec des différentes formes karstiques à savoir :

- Vallées sèches et des gorges ;
- Poljé : dépression karstique à fond plat fermée ;
- Dolines qui jalonnent des réseaux souterrains inaccessibles ;
- Reliefs ruiniformes : résultant de l'érosion hydrochimique;
- Champ de lapiez géants : rainures de dissolution tracées sur les surfaces calcaires.

À la limite Ouest se trouve des cratères propres aux anciens volcans, résultant du volcanisme du Quaternaire avec des cavités crypto karstiques. Les dépôts néogènes au Nord sont composés des alluvions et des colluvions, présentant des formes de glacis et de glacis terrasses.

La figure 69 représente les formations géologiques qui affleurent sur le bassin de l'Oued Tizguit et le complexe sourcier Ribaa-Bittit. Ces formations sont dominées par :

- Les calcaires et les dolomies du Lias inférieur, dans cette même série on retrouve aussi les sables dolomitiques ainsi que les facies dolomitiques. Ces formations constituent une épaisseur variante entre 50 à 100 m.

- Les calcaires lités, les dolomies et les calcaires à silex du Lias moyen ayant une épaisseur variant entre 20 à 80 m.

- Les limons, travertins et les cailloutis du Quaternaire ancien. Ces formations appartiennent à un étage Villafranchien.

- Les épandages limoneux du Quaternaire moyen, les laves basaltiques et les ankaratirites appartenant à l'étage du post-Villafranchien, et les sols établis sur les coulées volcaniques. Ces formations du Quaternaire ont une épaisseur variant entre 0 à 50 m.

Au Nord, dans la région occupée par le complexe sourcier Ribaa-Bittit et Ain Aguemguem, on y trouve les calcaires lacustres ainsi que les alluvions actuelles et récentes.

Figure 69: carte géologique de la zone d'étude (modifiée depuis la carte géologique d'El Hajeb au 1/100 000).

4. Contexte climatique locale

4.1. Température

La station d'Ifrane enregistre la température annuelle moyenne de 12,1°C. Juillet est le mois le plus chaud avec une valeur moyenne de 23.1°C alors que le mois le plus froid est le Janvier avec une valeur moyenne de 3.1°C. A partir du mois de décembre jusqu'au mois de février des valeurs de la température deviennent très faibles (figure 70). Pour la station d'El Hajeb, la température moyenne annuelle atteint 16°C. Le mois d'Août est le plus chaud avec une valeur moyenne de 24°C alors que le mois le plus froid est le mois de Janvier avec une valeur moyenne de 9°C, (<http://www.weatherbase.com/weather/weather-summary.php3?s=603448&cityname=El+Hajeb%2C+Meknes-Tafilalet%2C+Morocco&units=>, site internet visité le 21 juin 2020)

Figure 70: températures mensuelles à la station d'Ifrane (1992 à 1995) (El Ouazani, 2006)

4.2. Evapotranspiration

Pour une pluviométrie moyenne de 730 mm/an et une température moyenne de 12 C° La valeur d'évapotranspiration moyenne estimée sur toute la surface des Causses du Moyen Atlas tabulaire est de 510 mm/an. A la station d'Ifrane est de l'ordre de 560 mm/an pour des précipitations allant jusqu'à 1122 mm/an (Azzi, 2017).

4.3.Vent

La direction du vent change avec les saisons. En hiver il souffle de l'Ouest, alors qu'en été, il souffle de l'Est.

4.4.Précipitations

Avec un climat de type méditerranéen de montagne, frais et humide avec de la neige sur les hautes altitudes supérieures à 1800 m ; la pluviométrie est de 1122 mm/an à Ifrane alors qu'il de l'ordre de 700 mm/an à El Hajeb. La durée d'enneigement est de 15 à 30 jours à Ifrane et peut persister parfois pendant une période allant de 30 à 50 jours (Bentayeb, 1977).

Des précipitations mensuelles présentent des grandes variabilités avec la période humide du mois d'octobre jusqu'au mois de mai et une période sèche allant du mois de juin jusqu'au mois de septembre avec des précipitations moyennes qui ne dépassent pas 34 mm.

Le mois de décembre est le plus pluvieux avec des précipitations moyennes de 160 mm à Ifrane, 85 mm à El Hajeb, et 80 mm à la source d'Ain Bittit (figure 71).

Figure 71: pluies mensuelles moyennes entre 1934-2001 dans les trois stations (Amraoui, 2005)

5. Hydrologie

Le réseau hydrographique est peu développé dans les Causses Moyen Atlasiques, cela est dû en particulier à la nature karstique des affleurements qui favorise les infiltrations des précipitations. La figure 72, montre les principaux cours d'eau qui prennent naissance dans cette région, drainent le bassin de Saïss et continuent au Nord pour se jeter dans l'Océan Atlantique. La direction principale d'écoulement dans ces cours d'eau est du SSE vers le

NNW. Parmi ces oueds, on cite l'Oued de Sebou, l'Oued Mikkes, l'oued R'Dom et l'Oued Kell (figure 72).

Figure 72: réseau hydrographique du cause moyen atlasique

5.1. Bassin versant d'oued Tizguit

L'oued Tizguit prend naissance au Sud-est de la ville d'Ifrane et draine le cause d'Ifrane et le cause d'El hajeb (figure 73) et continue dans le bassin de Saiss sous le nom de l'Oued Mikkes. Par les eaux de pluie et de la fonte de neige, le bassin versant d'oued Tizguit alimente le complexe sourcier Ribaa-bittit et constitue notre zone d'étude sur une superficie de l'ordre de 340 km².

5.2. Complexe sourcier de Ribaa-Bittit

Le complexe Ribaa-Bittit qui fait partie du bassin versant de l'oued Tizguit se trouve sur les limites Nord des Causses moyen Atlasiques (figure 73). L'ain Ribaa et l'Ain Bittit sont les plus grandes sources d'eau qui se trouvent au piedmont du Moyen Atlas Tabulaire. Il a une forme d'éventail caractérisé par un temps de concentration plus court et un fort débit estimé,

pour la période 1975-2001, à 1510 L/s pour Bittit et 895 L/s pour Ribaa (amont et aval) (Amraoui, 2005).

Figure 73: carte des altitudes des bassins versants d'oued Tizguit et du Complexe Ribaa-Bittit

Au cours de son drainage dans les Causses Moyen Atlasique carbonaté, l'Oued Tizguit perd une grande partie de son débit par l'infiltration dans le réseau karstique.

Quatre points de jaugeage (figure 74), allant de l'amont vers l'aval de l'oued Tizguit, nous permettent de distinguer les sections suivantes :

- Sur la section 1-2 : On note un écoulement pérenne avec un débit minimum de 281 l/s pour le mois d'octobre et un débit maximum de 1736 l/s, pour le mois de mai. Les pertes de débit sont minimales et peuvent atteindre 26% du débit initial.
- Sur la section 2-3 : On note une forte infiltration, avec 40 à 100% du débit initial perdu à l'amont.
- Sur la section 3-4 : On remarque un écoulement temporaire important entre le mois de janvier et le mois de mai avec des pertes de débit allant jusqu'à 49% du débit initial à l'amont. Une partie du débit est utilisée pour l'alimentation des seguias d'irrigation (Amraoui, 2005).

Figure 74: carte des points de jaugeages et de réseau hydrographique extraite du MNT

6. Infiltration

Les formations géologiques fracturés, fissurés et karstiques favorisent l'infiltration et limite le développement du réseau hydrographique. A l'amont du bassin versant, le réseau hydrologique est peu développé en réponse à une infiltration des précipitations (fonte des neiges et la pluie) qui alimentent la nappe liasique.

Dans la partie extrême aval à l'entrée du bassin de Saïss, les marnes du Tertiaire constituent un substratum imperméable et favorise le développement du réseau hydrologique. A Ifrane, l'estimation de l'infiltration par la méthode du bilan hydrique donne les valeurs atteignant 30 à 40% de la pluie.

7. Couvert végétal et agriculture

Dans les Causse Moyen Atlasiques on y trouve un couvert végétal très dense constitué essentiellement par les grandes forêts. Parmi elles, on cite le chêne vert qui occupe les parties basses des Causses puis se mêle à des essences à feuillage caduc à mi-pente. Le cèdre qui s'étend surtout au-dessus de 1600-1700 m, ne constitue que des forêts de vieux arbres (Bentayeb, 1977).

L'agriculture est développée avec les cultures des céréales qui s'intensifient progressivement dans les dépressions des Causses où se sont accumulés un peu de limons et des basaltes. Outre le développement des cultures céréalières, on assiste actuellement à celui des cultures irriguées sous l'impulsion notamment des autorités qui met en place des projets d'amélioration des périmètres traditionnels existants (Bentayeb, 1977).

La couverture végétale, (figure 75), produit du CO₂ et avec les différents types de sols, confère aux eaux une agressivité importante aboutissant à des concentrations considérables de l'ordre 300-400 mg/l d'éléments des roches évacués par les eaux de sources (Bahzad, in Ouazzani, 2004).

Figure 75: carte de végétation dans le bassin de l'oued de Tizguit extraite sur l'image Sentinel-2

8. Contexte hydrogéologique locale

Les causses d'El Hajeb-Ifrane constituent un plateau formé essentiellement de calcaires et de dolomies du Lias, jouant ainsi un rôle hydrologique important comme réservoir karstique. La circulation des eaux se fait préférentiellement dans les fractures et réseaux karstiques qui jouent le rôle de drains. Les bilans hydrauliques donnent des débits moyens annuels de l'ordre de $33.5\text{m}^3/\text{s}$ soit un volume de $1000\text{ Mm}^3/\text{an}$ dont une grande partie (95%) de cette forte quantité provient du karst et dont un débit moyen de l'ordre de $10\text{m}^3/\text{s}$ transite souterrainement vers la plaine de Fès-Meknès. La décharge de l'aquifère se fait essentiellement au niveau d'un système complexe de sources situées dans sa bordure nord (complexe de Ribaa-Bittit).

Le débit spécifique souterrain des calcaires et dolomies est élevé et peut atteindre 8.3 à $9.31/\text{s}/\text{km}^2$ dans l'ensemble du Moyen Atlas tabulaire. Le prolongement du Lias, au Nord, sous le bassin du Saïss, constitue une nappe captive importante et très sollicitée alimentant les deux grandes villes de Fès et Meknès. Sur la (figure 76), on remarque les différentes limites hydrogéologiques de la nappe liasique libre des causses d'El Hajeb-Ifrane avec :

- L'accident de Tizi N'Trettène qui constitue une barrière hydrogéologique importante délimitant le Causse d'El Hajeb-Ifrane et le Causse d'Imouzzer
- La faille d'Adarouch qui forme une barrière hydrogéologique séparant les deux aquifères d'Agouraï et d'El Hajeb tout le long des couches triasiques qui affleurent entre les deux Causses.
- La faille du Jbel Kandar qui limite vers le NE, un bombement anticlinal laissant affleurer les couches rouges du trias. Ces formations constituent une ligne de partage des eaux souterraines. Vers le SE, le bombement du Jbel Kandar avec l'accident de Tizi N'Trettène forment la limite hydrogéologique avec le Causse de Sefrou.
- La flexure au NE d'El Hajeb fait plonger les couches liasiques progressivement vers le Nord et forme une barrière hydrogéologique liasique Nord
- La gouttière synclinale (gouttière à grand rayon de courbure de Tizguite-Ifrane et l'axe synclinal mal individualisé d'Imouzzer) qui est un endroit où les couches liasiques sont les plus épaisses et où les calcaires du lias moyen sont bien conservés.
- Le bombement de Jbel Kandar qui sépare les deux unités hydrogéologiques d'Imouzzer et d'El Hajeb-Ifrane où l'imperméable triasique est amené à une altitude suffisante pour limiter les eaux souterraines et les divergent autour du bombement vers la gouttière synclinale d'Ifran-Tizguite ou bien celle d'Imouzzer (El Ouazani, 2006).

Figure 76: limites hydrogéologiques de la nappe liasique libre (d'après Martin, 1981, modifié)

Le bassin hydrogéologique faisant l'objet de cette étude (figures 73, 78), se trouve dans le synclinal à grand rayon de courbure de Tizguite-Ifrane, dont l'axe est orienté NW-SE vers le bassin de Saïss et son contact avec le complexe sourcier de Ribaa-Bittit. Il se limite vers le SE avec la barrière hydrogéologique qui forme l'accident complexe de Tizi N'Tretten (figure 76). La limite E et NE coïncide avec l'unité d'Immouzer (assez complexe puisque les deux unités sont assez comparables sur le plan hydrogéologique) (Azzi, 2017).

L'aquifère est formé de dolomies du Lias inférieur et des calcaires et calcaires dolomitiques du Lias moyen bien fissurés (figures 77, 78).

Figure 77: carte piézométrique de la nappe liasique sur fond géologique (isopièzes ABHS. 2005)

Les exutoires de cette unité se localisent principalement à l'extrémité NW de la gouttière synclinale de Tizguitte-Ifrane, où ils se manifestent par une suite de sources au contact du bassin Saiss-Causse Moyen Atlasique (complexe sourcier de Ribaa-Bittit), (figure 79).

Figure 78: carte piézométrique de la nappe liasique sur fond topographique (isopièzes ABHS. 2005).

La recharge principale de la nappe est constituée par l'infiltration des eaux météoriques (pluie ou neige). Une très forte portion des précipitations s'infiltré dans le karst calcaire (35 à 40%) et réapparaît principalement à la périphérie du Moyen Atlas tabulaire (Bentayeb, 1977).

Une étude (Muzirafuti *et al.* 2020) réaffirme qu'une partie des eaux du causse alimente la nappe captive importante sous le bassin de Saïss, contenue dans les dolomies liasiques et les mollasses de base du Miocène et une autre partie alimente la nappe phréatique contenue dans des formations plio-quaternaires avec un régime d'écoulement souterrain de type karstique (Azzi, 2017).

Figure 79: coupe hydrogéologique schématique du système Bittit-Si Lmir (Amraoui, 2005).

Les précipitations moyennes de la période 1972-2002 sont d'environ 700 mm/an. Le coefficient d'infiltration calculé en 1977 (Bentayeb, 1977) est de 35 %, il est plus faible actuellement en raison de la baisse générale des précipitations au niveau du Moyen Atlas tabulaire. Le volume de la recharge s'établit actuellement à environ 147 Mm³/an, soit environ 9 % de moins que celui calculé en 1975 (Azzi, 2017).

8.1.Sources d'eau

Les limites des Causse d'El Hajeb-Ifrane sont marquées par plusieurs sources le long du contact du Causse moyen Atlasique avec le bassin du Saiss. Ces sources apparaissent surtout autour de la flexure de Sidi Lmir et des grandes failles (Amraoui, 2005)

La nappe liasique est mise sous les dépôts du bassin Saiss et les basaltes et par conséquent, de nombreuses sources émergentes alimentent la plaine. Les sources Ribaa et Bittit sont caractérisées par un important débit avec Ribaa (Q_{moy} 605 l/s) et Bittit (Q_{moy} 1510 l/s) constituent les sources majeures d'eau pour la région (tableau 20).

Table 20: caractéristiques hydrologiques mensuelles des sources (1976-2001) (Amraoui, 2005)

Sources	Q_{min} (l/s)	Q_{moy} (l/s)	Q_{max} (l/s)	Écart type
BITIT Captée	811	1510	2000	186
RIBAA Amont	141	605	1484	198
RIBAA Aval	14	290	1019	199
SEBAA	77	348	840	144
AKKOUS	27	223	600	105
AGUEMGUEM	0	481	3163	729
ATRROUS	0	73	376	88
HIJJA	0	84	609	153
BITIT NC	0	23	182	48
SI LMIR	0	31	169	43
Ensemble des sources	1448	3647	9217	1684

8.2. Etude hydro-chimique des sources Ribaa-Bittit

Une étude réalisée sur la variation de la température de l'eau au niveau de la source Ain Ribaa et la précipitation enregistrée à la station d'Ifrane montre une fluctuation de la température variant entre 16.13 à 16.20°C pour la période allant d'avril jusqu'au novembre 2014, suivi par une variation plus prononcée jusqu'en mai 2015, avec un minimum de 15,89°C le 3 décembre et un maximum 16,70° C le 24 janvier 2015 (figure 80) (Howell *et al.*, 2019).

Figure 80: précipitation à la station d'Ifrane et la température enregistrée à la source d'Ain Ribaa à partir de 22 Avril 2014 jusque le 15 mai 2015 (Howell et al., 2019).

Les caractéristiques physico-chimiques moyennes des émergences karstiques du bassin versant de l'Oued Tizguit sont représentées dans le tableau 21 (Amraoui, 2005). L'interprétation de ces données, révèle :

- Les sources froides avec des températures moyennes variant entre 15.6 et 17.7°C, et une homothermie remarquable avec une température moyenne annuelle de 16.6°C. Les différences de Température sont minimales et elles sont liées à l'effet d'altitude. L'écart entre les températures minimales et maximales relevées au

niveau des sources varient de 0.6 à 5.2°C. Ces variations de la température peuvent attester une importante ressource en eau dans cette région.

- Les faibles valeurs moyennes de la conductivité électrique des eaux ne dépassant pas 550 ms/cm. Seule la source Si Lmir marque une conductivité moyenne relativement importante atteignant 1050 ms/cm. Ce qui peut nous permettre de qualifier les eaux de ces sources d'eaux douces et de constater que la nappe liasique n'est plus souvent influencée par la proximité du Trias salifère dont elle est séparée par une série basaltique du sommet du Trias.
- Le faciès bicarbonate magnésien pour toutes les sources d'eau avec l'exception la source Si Lmir. La somme des concentrations en bicarbonates et en magnésium varie selon les sources de 55 à 79% de la minéralisation totale de l'eau. Le rapport Ca/Mg varie entre 0,35 et 0.91. La présence abondante de l'ion magnésium est certainement liée à la nature dolomitique de l'aquifère liasique.
- Les concentrations moyennes minimales de Na, K, Cl, NO₃ et SO₄ avec l'exception pour la source Si Lmir où le faciès de l'eau est premièrement chloruré sodique et secondairement bicarbonate magnésien. La différence de la qualité de l'eau de cette émergence par rapport aux autres est liée à l'eau d'origine plus profonde dans une zone extrêmement tectonique où le contact avec les formations triasiques est très probable.

Table 21: caractéristiques physico-chimiques moyennes des eaux des sources du complexe Ribaa-Bittit (Amraoui, 2005)

Source Paramètre	Bittit	Ribaa am	Ribaa av	Akkous	Agamgam	Attrous	Sebaa	Si Lmir
Date	1954- 1997	1975- 1981	1975- 1997	1966- 1981	1969- 1981	1975- 1981	1967- 1981	1975- 1981
Nombre	20	20	24	6	17	19	3	20
Qmoy (l/s)	1702	809	458	375	1653	183	365	93
Cond	508	535	534	530	525	548	517	1047

(ms/cm)								
T (°c)	16.3	15.9	16	17.6	15.6	16.2	17.7	17.5
Altitude (m)	758	871	871	780	908	880	745	755
pH	7.5	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.2	7.7
TH (°F)	29	27	28	25	29	30	26	29
Ca/Mg	0.91	0.48	0.67	0.82	0.35	0.43	0.68	0.49
K⁺(me/l)	0.03	0.06	0.02	0.05	0.03	0.02	0.05	0.05
Na⁺(me/l)	0.41	0.46	0.41	0.96	0.38	0.67	1.17	5.29
Ca²⁺(me/l)	2.74	1.75	2.26	2.28	1.48	1.81	2.12	1.91
Mg²⁺(me/l)	3.02	3.67	3.39	2.77	4.26	4.22	3.12	3.91
Cl⁻(me/l)	0.47	0.55	0.46	0.9	0.48	0.55	0.82	5.6
NO₃⁻(me/l)	0.17	-	0.19	0.03	-	-	-	-
HCO₃⁻(me/l)	5.33	4.88	5.16	3.9	5.22	5.61	3.96	4.72
SO₄²⁺(me/l)	0.4	0.58	0.53	1.03	0.51	0.57	1.6	0.94

8.3. Phénomène de la turbidité

La turbidité est l'une des causes de la pollution des eaux utilisée dans les villes de la région Fès-Meknès. La turbidité est un phénomène d'apparition d'eaux troubles au niveau des sources lors des grandes averses. Ce phénomène est temporaire et irrégulier et s'accroît en intensité avec les modifications des pratiques agricoles et les aménagements du territoire qui conduisent à une imperméabilisation des sols et une augmentation du ruissellement et de l'érosion. Ce phénomène est une caractéristique des émergences karstiques.

Une analyse de la turbidité réalisée sur l'eau de la source d'Ain Ribaa (figure 81) à partir de 18 mars 2014 jusqu'au 18 mai 2015 révèle que la turbidité quotidienne de base à cette source

était généralement <10 NTU. La turbidité a progressivement diminué passant de 6,5 NTU à la mi-mars 2014 à 2,5 NTU à la fin septembre, puis les pics de plusieurs jours ont été enregistrés au début du mois d'Octobre, début du mois de Novembre, fin du mois de Novembre – début du mois de Décembre, fin du mois de Janvier 2015 et le début du mois de Février. La valeur maximale de la turbidité (360,9 NTU) est survenu le 1er Décembre 2014. En général, les pics de turbidité corellent avec les périodes de précipitations intenses enregistrées à la station d' Ifrane, dont 170 mm entre le 29 Octobre et 15 Novembre 2014; 191 mm entre le 23 Novembre et le 4 Décembre; et 151 mm entre le 16 et le 23 Janvier 2015 (figure 81).

Figure 81: précipitation à la station d'Ifrane et la turbidité enregistrée à la source d'Ain Ribaa à partir de 18 mars 2014 jusque le 18 mai 2015 (Howell et al., 2019).

Cependant, aucun pic de turbidité n'est évident suite à des précipitations de 129 mm qui ont eu lieu entre le 17 et le 25 mars 2015. Ce qui atteste que l'apparition de la turbidité n'est pas liée qu'aux évènements des fortes averses elle aussi liée aux conditions hydrodynamiques du système karstique de cette région. Les écoulements rapides turbulents ayant lieu dans les conduits karstiques suite aux périodes de précipitations intenses causeraient la mise en suspension des particules de ruissellement ainsi que ceux déposées dans les conduits et leur transport vers les exutoires. Le temps de latence entre les réponses de la turbidité aux précipitations variait de 3 à 6 jours.

La qualité de l'eau de sources du complexe Ribaa-Bittit est en général très bonne, avec un faciès bicarbonate calco-magnésien caractéristique des formations carbonatées. En période normale, la turbidité de l'eau des sources est le plus souvent inférieure à 2,5 NTU, après les grandes averses, la turbidité peut atteindre 360,9 NTU.

Les sources Ribaa aval et Bittit sont actuellement captées par l'ONEE pour alimenter, en partie la ville de Meknès, en eau potable. Une adduction gravitaire longue de 40 km, achemine environ 800 l/s d'eau jusqu'à l'entrée de la ville de Meknès. Lors des grandes averses, la forte turbidité des eaux avait posé un problème de qualité de l'eau distribuée (El Ouazani, 2007). Ce qui a conduit, en 2012, à la construction de la station de traitement de turbidité à Bouderbala pour alléger l'impact de ce phénomène sur la qualité de l'eau dans cette région.

9. Méthodes appliquées à l'étude de la vulnérabilité

Une étude de la vulnérabilité d'un aquifère peut être effectuée suivant l'une de deux approches : (1) étude de la vulnérabilité intrinsèque, qui prend en considération les caractéristiques physiques, géologiques et hydrogéologiques et (2) une étude de la vulnérabilité spécifique qui combine les paramètres physiques avec les propriétés d'un groupe de contaminants, ou un contaminant particulier. Le choix de l'approche dépend directement du but d'évaluation. On distingue trois méthodes d'évaluation de la vulnérabilité à savoir:

- Les méthodes de cartographies à index qui se basent sur la combinaison des cartes de chaque paramètre considéré comme un critère de vulnérabilité. La combinaison des cartes est faite à l'aide des logiciels de traitement (ArcGIS, QGIS par exemple).
- Les modèles de simulation qui consistent à simuler le processus de transfert de polluants à l'aide des équations mathématiques. Ces simulations donnent une image de vulnérabilité spécifique de la nappe (Vernoux *et al.*, 2007)
- Les méthodes statistiques qui se basent sur des études de probabilité de la contamination, on intégrant les données sur la diffusion des polluants dans une zone. Cette méthode est utilisée souvent pour l'estimation de la vulnérabilité spécifique d'une nappe (Vernoux *et al.*, 2007)

Parmi les méthodes d'étude de la vulnérabilité à la pollution des eaux souterraines utilisées dans les milieux karstiques on cite :

- ✓ La méthode G.O.D : Groundwater occurrence (Type d'aquifère), Overall Aquifer class (Lithologie), Depth to Groundwater table (Profondeur de la nappe).
- ✓ E.P.I.K: Epikarst. Couverture protectrice. Condition d'Infiltration. Développement du réseau Karstique.
- ✓ PaPRIKa : Protection des aquifères karstiques basée sur la Protection, le Réservoir, l'Infiltration et le degré de Karstification.
- ✓ Minnnesota : C'est une méthode de cartographie de la vulnérabilité intrinsèque des aquifères karstiques développées dans les années 1990 par le département des ressources naturelles du Minnesota au Canada.

Pour cette étude on a appliqué la méthode PaPRIKa; le choix est en fonction de la disponibilité des données sur les paramètres nécessaires pour réaliser les cartes thématiques et en fonction du type d'aquifère et du contexte régional.

Les données utilisées pour l'application de la méthode PaPRIKa sont des cartes, des images satellites et des données hydrogéologiques.

- Cartes topographiques à 1/50000 d'Ifrane, El Hajeb, Aïn Taoujdat, Sebaa Aïoun, Boulemane établies par la Direction de la conservation foncière et des travaux topographique.
- Carte géomorphologique du Moyen Atlas central, au 1/100 000, élaborée par Martin, (1973).
- Image satellite Sentinel-2, téléchargée sur le site internet : <https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home>
- Modèle numérique de terrain (ASTER-GDEM) de la zone d'étude résolution de 30 m téléchargée sur le site internet : <https://earthexplorer.usgs.gov/>
- Carte géologique d'El Hajeb au 1/100.000 couvrant une grande partie de la zone d'étude publiée par la Direction du Développement Minier.
- Cartes piézométriques de la nappe liasique 1/100 000 du Causse moyen atlasique état de Mars-Avril 2005 établie par l'ABHS en 2005.
- Données de forages.

10. Présentation de la méthode PaPRIKa

10.1. Introduction

La méthode PaPRIKa une méthode multicritère de cartographie de la vulnérabilité intrinsèque des aquifères et des systèmes karstiques. Elle est appliquée, pour tous les aquifères carbonatés par un fonctionnement karstique, dans un but, soit de caractériser la vulnérabilité du captage (source, forage) en vue de délimiter des périmètres de protection, soit de caractériser la vulnérabilité des bassins d'alimentation des captages dans une démarche de protection prioritaire des captages vis-à-vis des pollutions diffuses (Dorfligern, 2009).

La méthode PaPRIKa comprend quatre critères (figure 82):

- 2 critères caractérisent la structure : P (Protection) et R (Réservoir),
- 2 autres critères caractérisant le fonctionnement : I (Infiltration) et Ka (degré de Karstification).

Figure 82: schéma conceptuel d'un aquifère karstique avec le positionnement des différents critères (Dorfligern, 2009) (d'après, Zwahlen 2004).

Chacun de ces quatre critères est défini dans les paragraphes ci-après :

Critère protection : P

Le critère protection (P) est un critère de protection vis-à-vis de l'infiltration. Il intervient temporairement dans le stockage des infiltrations à proximité de la surface. Celle-ci dépend d'une part du critère (Sol ou couverture pédologique) «S», d'autre part du critère (aquifère épikarstique) «E» et enfin de la nature, de l'épaisseur et de la fracturation de la zone non saturée (ZNS) (Dorfligern, 2009).

Lorsque l'écoulement est vertical, la protection est assurée par la couche la moins perméable. On retient donc lors du croisement des sous-critères, celui qui est le plus protecteur vis-à-vis de l'infiltration. Ces trois sous-critères sont décrits ci-après (Crochet, 2014).

▪ **Sous-critère S:** (Sol ou couverture pédologique)

Le sol critère S représente la couche superficielle protectrice de la ressource du système karstique et de la source vis-à-vis d'une infiltration diffuse ou accidentelle de pollution. La couche S protectrice est représentée soit par la couverture pédologique (Sol) ou soit par les formations géologiques. L'épaisseur et la nature de la couche S déterminent la quantité d'eau qui peut s'infiltrer dans le système. Deux tables ont été dressées dans le guide PaPRIKA pour caractériser chacun de ces deux paramètres (tableaux 22, 23) (Dorfligern, 2009).

Dans un premier temps, la nature du critère S est caractérisée à partir de la nature d'un sol en fonction de sa texture et sa proportion en cailloux.

Table 22: détermination de la nature d'un sol en fonction de sa texture et sa proportion en cailloux (Dorfligern, 2009).

Pierrosité		Texture		
		Argile A > 12%	Limons A < 12% et S < 60%	Sable S >= 60%*
% cailloux	0-15%	1	1	2
	30-60%	1	2	3
	> 60%**	2	3	4

Dans un second temps, la nature du critère S est croisée avec son épaisseur pour obtenir la note finale du critère S. Cinq classes d'épaisseur sont distinguées :

Table 23: détermination des classes du critère S par croisement de la nature du sol et de son épaisseur (Dorfligern, 2009).

Critère S	Nature du sol
-----------	---------------

		Inconnue	1	2	3	4
Terrains imperméables		S0				
Epaisseur	> 5 m	S1	S1	S1	S2	S3
	1-5 m	S1	S1	S2	S3	S3
	60-100cm	S2	S2	S3	S4	S4
	30-60cm	S3	S3	S4	S4	S4
	0-30cm	S4	S4	S4	S4	S4

On obtient au final, une note comprise entre S0 et S4, correspondant respectivement à une vulnérabilité très faible à très forte.

▪ **Sous-critère zone non saturée : ZNS**

Le sous-critère zone non saturée (**ZNS**) de l'aquifère karstique assure l'infiltration de l'eau vers la zone saturée. La vitesse du transfert de l'eau infiltrée est conditionnée par trois facteurs à savoir la lithologie, l'épaisseur et le degré de fracturation de la zone non saturée.

Ces trois paramètres sont donc traités de manière distincte pour caractériser le critère ZNS.

Quatre sous-classes (notées LZNS) (tableau 24) sont définies pour la lithologie.

Table 24: description de la lithologie de la Zone Non Saturée (Dorfligern, 2009)

LITHOLOGIE de la ZNS (LZNS)	
LZNS0	Couches d'argiles de forte épaisseur
LZNS1	Marno-calcaires, craie
LZNS2	Calcaires en petits bancs et/ou avec intercalations d'argiles
LZNS3	Calcaires en gros bancs massifs

Dans les conditions où la Zone Non Saturée est caractérisée par des formations hétérogènes, on retient seulement l'indice de la lithologie le moins perméable.

L'épaisseur de la zone non saturée est obtenue à partir des données piézométriques, en effectuant la différence du niveau topographique à la cote piézométrique. On énumère trois classes d'épaisseur de la zone non saturée : < 15 mètres, 15 à 50 mètres, 50 mètres et supérieur.

Le degré de fracturation est globalement caractérisé par la considération des formations géologiques et les zones de fractures

La note obtenue à partir de la lithologie est implémentée par la prise en compte du degré de fracturation et de l'épaisseur de la Zone Non Saturée. Le croisement des paramètres se fait selon le tableau ci-dessous (ZNS0 à ZNS4) (tableau 25), correspondant respectivement à une vulnérabilité très faible à très forte).

Table 25: description des classes du critère ZNS par croisement des paramètres lithologie, fracturation et épaisseur (Dorfligern, 2009).

ZONE NON SATUREE (ZNS)		EPAISSEUR		
		> 15 m	15-50 m	> 50 m
Fracturation	Faible-moyenne	$L_{zns} + 1$	L_{zns}	L_{zns}
	Importante	$L_{zns} + 1$	$L_{zns} + 1$	L_{zns}
	Forte au niveau de faille	4	4	4

▪ **Sous-critère aquifère épikarstique : E**

L'épikarst, ou zone épikarstique, correspond à la partie superficielle d'un système karstique fortement altérée et avec une perméabilité relative. Elle se situe directement sous le Sol ou la couverture pédologique ou exposée à la surface en cas d'absence de sous-critère p. Les paramètres hydrodynamiques (porosité et perméabilité) dans l'épikarst diminuent avec la profondeur et peut jouer le rôle de réservoir temporaire des infiltrations parfois donnant lieu aux sources temporaires ou de lacs durant les périodes de fortes précipitations. L'épikarst a donc une fonction de retardateur vis-à-vis de l'infiltration d'un éventuel polluant qui peut être stocké au niveau de la base. Le sous-critère E est considéré comme une protection du système karstique. Son absence est considérée comme une situation aggravante vis-à-vis à la vulnérabilité de l'aquifère sous-jacent. L'identification de l'épikarst est faite à partir des observations au niveau d'affleurements le long des routes, dans les carrières de sables et de

cartographie de points d'eau (Dorfligern, 2009). Quatre classes (classe faible à très forte) sont définies le sous-critère E dans le tableau 26.

Table 26: description du sous-critère aquifère épikarstique (Dorfligern, 2009).

Indice	Description
E1	Aquifère perché avec présence de puits et d'un niveau piézométrique, voire d'un lac temporaire ;
E2	Aquifère épikarstique continu latéralement avec des sources temporaires d'un débit de l'ordre du litre/seconde et existence de puits collectant les eaux ; effet de stockage vérifié ;
E3	Existence d'un aquifère avec présence de sources de débits peu importants et d'une continuité latérale plus ou moins bien représentée ; l'effet retard est limité ;
E4	Pas d'aquifère épikarstique

Critère réservoir R

Le critère R décrit la nature lithologique de la roche du réservoir aquifère. Il prend en considération le rôle de la fracturation des affleurements ou de grands accidents régionaux dans le drainage des écoulements souterrains. La cartographie du critère R est faite à partir des informations obtenues lors des observations sur terrain (analyse de la fracturation et des litho-facies), sur la carte géologique et avec les données de forages.

Une proposition d'un classement des principales formations géologiques à potentielles aquifères en fonction son influence sur la vulnérabilité des aquifères est présentée dans le tableau 27 (Dorfligern, 2009).

Table 27: description des indices du critère R (Crochet, (2014))

Indice	Description
R1	<p>Cette classe regroupe les formations marno-calcaires (25-35% minéraux argileux) ainsi que la craie, affectée d'une fracturation faible. Leur influence reste limitée en termes de vulnérabilité, les circulations d'eau étant là encore relativement lentes.</p>
R2	<p>Cette classe regroupe les formations suivantes :</p> <p>calcaires marneux (la proportion argileuse est plus faible que pour la classe R1 : 10-25%),</p> <p>craie affectée d'une fracturation forte,</p> <p>calcaires et dolomies en petits et gros bancs avec fracturation homogène et pendage inférieur à 45 degrés avec un sens favorable à un écoulement en direction du captage ou de l'exutoire.</p>
R3	<p>Cette classe regroupe les formations calcaires et dolomitiques, soit massives en gros bancs non fracturés, soit en petits bancs avec des intercalations argilo-marneuses et une fracturation homogène. Ce type de formation permet des circulations relativement faciles et rapides. Il regroupe ainsi les formations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - calcaires et dolomies massifs en gros bancs fracturés et karstifiés, - calcaires et dolomies en gros bancs avec fracturation homogène et pendage supérieur à 45 degrés avec un sens favorable à un écoulement en direction du captage ou de l'exutoire.
R4	<p>Cette classe regroupe les zones reconnues avec des réseaux de cavités et des zones de failles affectant le réservoir, parallèles au gradient hydraulique.</p>

Critère infiltration : I

Le critère infiltration I concerne les conditions d'infiltration des aquifères karstiques. L'infiltration peut être diffuse, concentrée ou ponctuelle au niveau des pertes temporaires ou permanentes le long de bassins versants des cours d'eau situés au sein du bassin d'alimentation du captage. Les paramètres importants pour le critère infiltration sont, d'une part, la pente qui régit le rapport entre ruissellement et infiltration, et, d'autre part, les phénomènes karstiques de surface (vallées sèches, dolines, poljés, gouffres, lapiez et pertes) qui favorisent une infiltration plus rapide. Le tableau 28 présente les cinq classes pour le critère infiltration I obtenu en tenant compte de la pente et des formes karstiques de surface.

Table 28: tableau de description des indices du critère I « conditions d'infiltration » (Dorfligern, 2009).

Indice	Description
I₀	Cette classe regroupe les zones du bassin où les pentes sont très fortes (>50%), induisant un ruissellement de l'eau très important (avec l'évacuation de cette eau hors du système karstique) et une infiltration préférentielle inexistante.
I₁	Zones où les pentes sont moyennes à fortes (15 à 50%) favorisant le ruissellement.
I₂	Zones du bassin où la pente est moyenne (5 à 15%) et/ou zones où il existe une infiltration directe limitée par des phénomènes karstiques (ex. vallées sèches, lapiaz peu développé verticalement).
I₃	Zones à pente faible (0 à 5%) où le ruissellement est limité et l'infiltration prépondérante. Les zones avec dolines et poljés sont comptabilisées dans cette classe, ainsi que les lapiez bien développés verticalement (25cm) et non colmatés.
I₄	Infiltration concentrée au niveau des pertes alimentées par un cours d'eau pérenne ou temporaire. A la perte elle-même est associée le bassin versant du cours d'eau l'alimentant dont l'état de surface est caractérisé à l'aide de P. Celui-ci peut être calculé à partir du MNT et des outils spécifiques du SIG (fonction bassin versant dans ArcGIS). Pour les karsts en région de

montagne, il convient d'ajuster les bassins ainsi déterminés car ceux-ci peuvent être largement surestimés par rapport aux zones réelles de ruissellement.

Critère Ka : degré de karstification

La définition du degré de karstification (le critère Ka) se fait en se basant sur la typologie des systèmes karstiques et les caractéristiques relatives à la fonctionnalité du système karstique (Dorfligern, 2009). La karstification des roches carbonatées est un phénomène physico-chimique lié à la dissolution graduelle du calcaire par l'eau chargée du gaz carbonique qui circulent dans les discontinuités (failles, diaclases, joints de stratification...) du massif rocheux. La karstification crée la porosité et la perméabilité hétérogènes et non uniforme dans le massif rocheux. La fonctionnalité d'un système karstique est conditionne par cette organisation interne des massifs rocheux. L'aquifère karstique est a la fois caractérisé par l'existence de vitesses d'écoulement interne souterrain et par une variabilité spatio-temporelle des caractéristiques physique et hydrauliques de l'aquifère (Dorfligern, 2009).

La définition du critère Ka prend aussi en compte l'analogie entre aquifère karstique et le cours d'eau de surface pour distinguer les systèmes karstiques à caractère unaire (une nappe alluviale à faible profondeur alimente une rivière) ou binaire (dans le cas où une nappe superficielle, une nappe plus profonde et du ruissellement alimente une rivière sur des terrains imperméables).

La valeur de l'indice Ka est ensuite définie suivant quatre classes distinctes (tableau 29).

Table 29: description des indices du critère Ka (Dorfligern, 2009). (Crochet (2014)).

Indice	Description
Ka1	Degré de karstification correspondant aux systèmes karstiques du type 1 (<10km ² , Q moyen annuel faible) et uniquement si le système karstique est caractérisé par un comportement peu fonctionnel (faible variabilité du débit et des paramètres physico-chimiques), et qu'il n'existe pas d'indices de circulation rapide.
Ka2	Degré de karstification correspondant soit aux systèmes karstiques de type 2 (> 10 km ²) ou de type 3, unaires et peu fonctionnels (fonctionnalité est appréciée à partir d'indices caractérisant le degré de karstification tels que les vitesses de traçage artificiel élevées, la variabilité du débit et de la chimie de la source), soit à des systèmes complexes.
Ka3	Degré de karstification correspondant aux systèmes karstiques du type 2 ou 3, fonctionnels et binaires/unaires ; il s'agit soit de systèmes karstiques binaires peu fonctionnels ou unaires très fonctionnels. Le réseau karstique de ce type de systèmes karstiques est bien développé avec la présence d'un drain collecteur de petite taille connu connecté avec la surface. Les vitesses de transit mises en évidence à l'aide d'essais de traçages sont élevées (entre 50 et 100m/h).
Ka4	Degré de karstification correspondant aux systèmes karstiques binaires du type 2. Le réseau karstique très bien développé avec la présence d'un gros collecteur connecté avec la surface, attesté par la fonctionnalité du système. Les vitesses de transit mises en évidence à l'aide d'essais de traçage sont très élevées (> 100m/h).

10.2. Application de la méthode PaPRIKa au bassin de l'oued Tizguit

La cartographie de la vulnérabilité intrinsèque en utilisant la méthode PaPRIKa se déroule principalement en six étapes à savoir la séparation du bassin en des zones karstiques et non karstiques, la cartographie de chaque critère à partir des données disponibles avec un logiciel SIG, la discrétisation des cartes avec 30 m de résolution spatiale, le calcul de l'indice de vulnérabilité global V_g par la superposition des cartes de critères, la reclassification de la valeur de l'indice V_g en cinq classes de vulnérabilité relative à la sensibilité temporelle du milieu aux influences anthropiques et naturelle, et la vérification de la carte de vulnérabilité globale V_g en faisant la confrontation avec les données de terrains et les cartes des critères traces en utilisant les Systèmes d'information Géographiques (SIG).

L'indice de la vulnérabilité globale V_g calculé en se basant sur la formule suivante :

$$V_g = iI_{0-4} + rR_{1-4} + pP_{0-4} + kKa_{1-4} \quad (18)$$

Elle est effectuée à l'échelle d'un bassin d'alimentation d'un captage ou d'un ensemble de bassins d'alimentation, dont le contour a été déterminé au préalable (Dorfligern, 2009). Cette cartographie a pour but d'identifier les zones d'infiltration des polluants avec les temps de transferts le plus courts vers la ressource et/ou le captage. La figure 83 montre le schéma adopté pour l'application de la méthode PaPRIKa dans le bassin de l'Oued Tizguit.

Figure 83: schéma de l'adaptation de la méthode PaPRIKa

10.2.1. Carte de la protection

Le système karstique du bassin de l'Oued de Tizguit s'est développé dans les calcaires et les dolomies du Jurassique. Pour réaliser la carte de la protection (la carte du critère P), on a pris en considération 4 paramètres à savoir l'état de surface, la zone non saturée, l'épikarst et le sol. Pour chaque paramètre, une carte a été réalisée en conservant l'indice le plus protecteur en chaque pixel. La carte finale de la protection a été obtenue en combinant les 4 cartes de ces paramètres.

10.2.2. Carte de l'état de surface

La présence des formations basaltiques du Quaternaire dans cette région constitue un facteur important sur la protection du système karstique du bassin versant de l'Oued de Tizguit. Dans cette région le ruissellement est constaté temporaire ou pérenne au-dessus des formations basaltiques du Quaternaire. Dans la zone d'alimentation les eaux sont dirigées vers un point d'engouffrement tout au long du flanc ouest de l'oued Tizguit. Un indice P3 a été attribué aux

formations basaltiques caractérisées par des perméabilités faibles par rapport aux formations jurassiques qui les entourent. La carte de l'état de surface est présentée sur la figure suivante (figure 84).

Figure 84: carte de l'état de surface

10.2.3. Carte de vulnérabilité de l'épikarst

L'épikarst est très développé dans l'ensemble des formations carbonatées (calcaires et dolomies) qui affleurent dans le bassin versant. Dans cette région, l'épikarst est caractérisée par des sources temporaires d'un débit de quelque centaine de l/s (secteur de du complexe sourcier de Ribaa-Bittit). De ce fait l'indice E2 est attribué à l'ensemble du bassin. L'épikarst est moins épais et peu continu dans les formations Plio-villafranchien et l'indice E3 a été attribué pour cette région. Au niveau des formations basaltiques du Quaternaires, l'indice E4 a été attribué aux épanchements volcaniques qui couvrent un espace non négligeable à l'amont du bassin. La carte de vulnérabilité de l'épikarst est présentée sur la figure 85.

Figure 85: carte de vulnérabilité d'épikarst

10.2.4. Carte de vulnérabilité de la ZNS

Dans le bassin versant de l'oued de Tizguit, la zone non saturée (ZNS) est caractérisée par des formations géologiques différentes. En tenant compte de leur épaisseur et leur degré de fracturation, l'indice $ZNS = 4$ a été attribué aux calcaires et dolomies du Lias caractérisés par des bancs massifs faillés et affectés par une importante fracturation. Les laves basaltiques du Quaternaire, les schistes et quartzites du Paléozoïque ont été attribué l'indice $ZNS = 1$. Les calcaires lacustres ont été attribué l'indice $ZNS = 2$ alors que les alluvions récentes et

travertins ont été attribué l'indice ZNS = 3. La carte de vulnérabilité de la zone non saturée est présentée sur la figure suivante (86).

Figure 86: carte de vulnérabilité de la ZNS

10.2.5. Carte de vulnérabilité des sols

Les couches de sol sont peu développées dans cette région, elles sont essentiellement présentes dans les dépressions karstiques. Leur identification et classification a été basée sur les observations sur terrain, l'analyse des données géo-spatiales et les données géologiques. La zone urbaine d'Ifrane, a été classée S0. Les limons argileux et les forêts ont été classés S1, les zones cultivées ont été classées S2. Les sols alluviaux ont été classés S3 alors que les sols

reposant directement sur les calcaires et dolomies liasiques ont été classé S4. La carte de vulnérabilité des sols est présentée sur la figure suivante (87).

Figure 87: carte de vulnérabilité des sols

10.2.6. Carte de protection (P)

Pour tracer la carte de protection, un indice le plus protecteur en chaque pixel est conservé pour établir la carte de la protection. La carte de protection (critère P) a été obtenue à partir de 4 paramètres (l'état de surface, la zone non saturée, l'épikarst et le sol). La carte de

protection est présentée sur la figure (88), on remarque une vulnérabilité très forte au SE et NW du bassin versant. Une forte vulnérabilité est observée sur la partie W alors qu'une vulnérabilité faible a été observée sur une grande partie E du bassin versant.

Figure 88: classes de vulnérabilités de la carte de protection P

10.2.7. Carte du réservoir karstique (R)

Le réservoir aquifère est localisé dans les formations carbonatées du Lias. La série liasique est constituée par des séquences de calcaires et de dolomies massifs parfois intercalés par des

couches argileuses et marneuses. La carte du réservoir karstique représente la nature des formations géologiques et le degré de fracturation de roches du réservoir. L'ensemble du réservoir a été attribué l'indice R3. Les régions avec des accidents tectoniques ont été classées comme régions très forte vulnérabilité et l'indice R4 a été retenu. Les failles et leurs zones tampons en directions avec les gradients hydrauliques ont été également classées comme régions très forte vulnérabilité et l'indice R4. La carte de vulnérabilité des sols est présentée sur la figure suivante (89).

Figure 89: classes de vulnérabilité du réservoir karstique R

10.2.8. Carte de l'infiltration (I)

La carte d'infiltration a été réalisée en se basant sur des classes de pentes et les formes karstique du bassin versant.

Carte des classes de pentes

La carte des pentes a été dressée à partir du modèle numérique de terrain (MNT). La pente constitue joue un rôle important dans les processus de ruissellement (pour les valeurs de pentes élevées) ou d'infiltration (pour les valeurs de pentes très faibles) des précipitations. Les valeurs des pentes très élevées ont été identifiées du long de l'oued Tizguit et dans la partie NE du bassin versant où la pente peut atteindre dans certains cas 16%. Les autres terrains présentent des valeurs de pentes faibles moins de 6% (figure 90).

Figure 90: carte des classes de pentes

La carte des conditions d'infiltrations obtenue à partir des informations sur la pente et les formes karstiques nous a permis de classer des infiltrations efficaces en vulnérabilité très forte I4. Cette vulnérabilité est condensée dans les entourages de la ville d'Ifrane et tout au long de l'Oued Tizguit en raison des affleurements des formations carbonatées fracturées qui favorisent l'infiltration. Dans ces régions le réseau hydrographique est peu développement et l'écoulement est plus souvent temporaire. Les champs de lapiaz géants, reliefs ruiniformes, grottes et dolines ont été classées en en vulnérabilité forte I3. Les pentes faibles inférieure a 4%, en été classées en vulnérabilité moyenne I2 alors que les très faibles pentes en été classées en vulnérabilité faible I1. La carte de vulnérabilité des sols est présentée sur la figure suivante (91).

Figure 91: carte des classes d'infiltration

10.2.9. Carte du degré de karstification Ka

L'indice du critère Ka a été distribué en considérant la typologie (unaire ou binaire) ainsi que le caractère du système karstique du complexe d'Ain Ribaa-Bittit et son bassin d'alimentation. La présence des dolines et les autres formes karstiques dans cette région rend ce système karstique fonctionnel à très fonctionnel. L'ensemble du bassin est caractérisé par sa forte vulnérabilité vis-à-vis au critère Ka= 3 car il s'agit d'un système fonctionnel unaire, ayant un degré de karstification très élevé. Dans la zone SE du complexe sourcier Ribaa-Bittit, un degré de vulnérabilité Ka=4 a été retenu en tenant compte de l'existence de conduits horizontaux à dimensions moyennes situées tout au long de l'axe du synclinal Tizguit-Ifrane. La carte du degré de karstification est présentée sur la figure suivante (92).

Figure 92: carte du degré de karstification (Ka)

10.2.10. Indice de la vulnérabilité globale

L'indice de la vulnérabilité globale (Vg) a été calculé en se basant sur la formule suivante :

$$Vg = iI_{0-4} + rR_{1-4} + pP_{0-4} + kKa_{1-4} \quad (18)$$

Pour chaque critère une valeur des poids des pondérations exprimée en pourcentage est affectée et leur somme est égale à 1. Le tableau (30) représente un intervalle des valeurs des poids de pondérations qui permettent de faire une évaluation de la sensibilité de critère. L'attribution de ces valeurs est faite suivant la règle que la somme des pondérations des critères relatifs au fonctionnement de l'aquifère karstique (Ka et I) est comprise entre 50 et 65% alors que la somme des pondérations des critères relatifs à la structure de l'aquifère karstique (P et R) est comprise entre 35 et 50% (Dorfligern, 2009).

Table 30: des pondérations pour les différents critères de la méthode PaPRIKa

Critères	Abréviation	Pondération (%) réservoir karstique	Pondération (%) bassin amont des pertes
Protection	P	20-25	50
Roche réservoir	R	15-20	-
Infiltration	I	30-40	50
Karstification	Ka	20-30	-

Une carte de vulnérabilité globale a été obtenue sur la base de la pondération effectuée en respectant la pondération totale proposée pour les critères de structure (P et R) et les critères de fonctionnement (Ka et I).

$$Vg = 0.4I + 0.2R + 0.2P + 0.2Ka = 1 \quad (19)$$

10.2.11. Reclassification de la carte de vulnérabilité globale Vg des ressources en eau

Après la combinaison des cartes précédentes (Carte de protection, réservoir karstique, infiltration, degré de karstification) selon le modèle PaPRIKa, la carte de vulnérabilité globale Vg a été divisée en cinq classes avec la valeur faible indiquant la vulnérabilité minimale et la valeur élevée indiquant la vulnérabilité maximale. La carte de vulnérabilité résultante montre des niveaux de vulnérabilité très faible (29%) au niveau de l'ensemble du territoire de la zone d'étude avec une accentuation d'une vulnérabilité faible (7%) dans la partie E et SE du bassin versant. Une vulnérabilité moyenne (29%) a été remarquée sur certaines régions à l'Ouest du bassin. La vulnérabilité forte (15%) a été identifiée au centre et au N du bassin aux environs du secteur des sources qui se trouvent sur le contact du moyen Atlas et le bassin de Saiss. Les parties soumises à la vulnérabilité très forte (20%) ont été identifiées au SW, au centre et au N du bassin versant (93).

Figure 93: carte de vulnérabilité globale du bassin de Tizguit selon la méthode PaPRIKa

11. Conclusion

Les résultats de ce chapitre contribuent fortement à la définition des zones vulnérables de la nappe liasique dans cette partie du Causse d'El Hajeb-Ifrane et plus précisément la partie située en amont du complexe sourcier Ribaa-Bittit.

Les résultats obtenus de la méthode PaPRIKa montrent que toutes les classes de vulnérabilité sont représentées. La partie de la nappe liasique appartenant au bassin versant de l'oued Tizguit et la région des sources Ribaa et Bittit sont vulnérables en raison des formes karstiques et formations géologiques qui affleurent. Les zones de vulnérabilité forte à très forte se répandent au centre du bassin et sur la bordure entre le Causse d'El Hajeb. Les classes de vulnérabilité moyenne à très forte occupent 64% de la superficie totale.

Ces résultats sont indispensables pour la reconnaissance des zones vulnérables et la prise de décision pour la protection des ressources en eau. Il est important de prendre en considération la disponibilité des données et leur influence sur les résultats de vulnérabilité obtenus. La carte de vulnérabilité globale obtenue peut être utilisée comme un support de base pour aider à la protection et à la bonne gestion des ressources en eau souterraine dans la région du Causse d'El Hajeb-Ifrane.

CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES

Rappel sur la problématique et les objectifs

Le système karstique des Causses Moyen Atlasiques (CMA) constitue un vrai château d'eau pour le Maroc, cependant les caractéristiques hydrodynamiques de son aquifère karstique sont peu connues. De plus certaines formes karstiques perceptibles en surface, tel que les dolines, poljés et les avens ou parfois masqués par un faible couvert, et la faible profondeur de la zone saturée augmentent les risques de vulnérabilité de sa ressource en eau à la pollution. Cela est attesté par le phénomène le plus observé durant des épisodes pluvieux où les infiltrations des eaux de ruissellement, au niveau des gouffres, contribuent au changement de la couleur et la qualité de l'eau et par conséquent la rendent impropre à la consommation. De plus les activités anthropiques telles que l'utilisation des sols liée aux activités agricoles et industrielles qui, durant ces dernières décennies, ont contribué à l'augmentation de la contamination de la ressource en eaux souterraines des CMA. Ainsi le caractère karstique de cet aquifère exige une caractérisation hydrogéophysique par une méthode multisource (télétection, géologie structurale, géophysique, hydrogéologie...) et une protection à l'amont pour prévenir toute forme de pollution.

Rappel sur la méthodologie adoptée

Après une synthèse bibliographique très exhaustive et une analyse du contexte géographique, géologique et hydrogéologique des CMA, une étude structurale du Causse d'El Hajeb-Ifrane a été réalisée à partir du traitement et l'interprétation des images RADAR et des images satellitaires type ASTER/GDEM, Sentinel-2A et Landsat, validée par des levés de terrain très détaillés ce qui nous a permis de déterminer et d'identifier les différentes formes karstiques telles que les karsts, fractures et les vides potentielles.

Plusieurs sites clés ont été choisis pour mener des campagnes de mesures géophysiques en utilisant plusieurs méthodes de prospection géophysique, sondages électriques verticaux pour la définition de l'épaisseur des calcaires du Lias formant le réservoir et la profondeur de son substratum imperméable formé par les argiles rouges du Trias, la tomographie de résistivité électrique pour déterminer la partie saturée de la partie non saturée et pour détecter la forme des cavités karstiques et leur prolongement en profondeur, et la polarisation spontanée pour cartographier les écoulements souterrains.

Vue la grande superficie du CMA d'El Hajeb-Ifrane, l'étude de la vulnérabilité à la pollution a été réalisée avec la méthode PaPRIKa sur le bassin versant d'oued Tizguit qui alimente le complexe sourcier de Ribaa-Bittit.

Principaux résultats de la partie télédétection

Par la grande disponibilité des données fréquentes et couvrantes une très grande région, la télédétection s'est révélée comme une méthode très rapide et moins chère pour réaliser la cartographie des différentes formes karstiques. Les résultats de l'analyse des images satellitaires par une technique de classification supervisée et le calcul de l'indice de végétation par différence normalisée (NDVI), nous a permis d'avoir une discrimination précise des zones occupées par les dolomies, les calcaires, les formations argileuses, les basaltes, les zones agricoles, les forêts, les zones bâties et les carrières. Les résultats montrent que dans le causse d'El Hajeb-Ifrane, 55% de la surface est occupée par des roches carbonatées, 25% par des zones forestières et agricoles et autre végétation, tandis que 8% est occupée par des basaltes et des argiles, seulement 0,9% par des constructions artificielles et le reste par la surface d'eau.

La cartographie des linéaments manuellement et automatique sur les images satellites nous a permis d'identification des structures drainantes qui sont les fractures et les accidents majeurs. L'analyse des résultats montre que le causse d'El Hajeb-Ifrane est affecté par deux grandes familles de linéaments, une première famille de linéaments correspondant à des fractures et failles de direction NE-SW et une deuxième de direction NW-SE. Une forte densité de ces fractures a été observée sur les régions où affleurent les formations carbonatées (calcaires et dolomies du Lias) et sont le siège d'infiltration des eaux météoriques pour recharger la nappe phréatique mais aussi pour intervenir dans les processus de karstification.

Les grands complexes sourciers (Ribaa-Bittit et Ain Boujaoui-Maarouf), situés au piedmont des Causses Moyen Atlasiques sont les résultats de l'écoulement souterrain à travers la famille de direction NW-SE. La famille des fracturations de direction NE-SW tel que le grand accident de Tizi N'Tretten a favorisé le développement des cuvettes profondes aujourd'hui occupées par les dayets, exemple des dayets Ifrah, Iffer, Afourgagh, Hachlaf, Goulmara etc.

Certaines fractures d'aspect curviligne situées dans les régions de faibles valeurs de pente ont favorisé le développement de dolines géantes et de dolines d'effondrement, ce qui nous a guidés dans les prochaines étapes d'identification des cavités souterraines.

Plus d'un millier de reliefs karstiques, y compris des gouffres d'effondrement et d'affaissement, des dépressions karstiques, des lacs, des paysages d'étangs, des sources d'eau et des écoulements de surface, ont été identifiés. Leur emplacement sur le principal système de failles affectant les calcaires dolomitiques du Lias a montré que leur développement est entraîné par des processus tectoniques affectant cette zone.

Principaux résultats de la partie géologie structurale

L'étude de la fracturation et le traitement des données basée sur des représentations stéréographiques autour des complexes sourciers et autour des cavités karstiques a montré que :

- la région de l'Ain Bittit est affectée par deux grandes familles de fracturation de directions NE-SW et NW-SE et une troisième famille de direction à peu près E-W de moindre importance ;
- aux alentours de l'Ain Ribaa, les fractures principales sont de direction NE-SW (31.55%) et NW-SE (27.19%) ;
- la région de la source Aguemguem, montre deux grandes familles de fracturation de directions NE-SW et NW-SE et une troisième famille de direction à peu près E-W de moindre importance ;
- dans la région du complexe sourcier d'Ain Amejrar, il existe deux familles dominantes, une orientée NE-SW qui est plus abondante par rapport à l'autre d'orientation NW-SE ;
- l'analyse de la fracturation effectuées dans la région du complexe sourcier Aïn Maarouf-Aïn Boujaoui, confirme la présence de deux grandes familles de directions NW-SE et NE-SW mais il y a aussi d'autres fractures syn-sédimentaires importantes de direction SSW-NNE résultant de la réactivation des premières. ;
- au niveau des cavités karstiques, les mesures de la fracturation prises aux alentours de deux cavités montrent deux directions préférentielles correspondant à deux familles de fractures systématiques sensiblement orientées NE-SW et NW-SE. La troisième famille est orientée moyennement WNW-ESE à E-W.

Les résultats de l'étude structurale nous a permis de constater qu'un grand nombre de gouffres sont situés sur le système de failles NE-SW, formant un axe semi-circulaire, alors que les sources d'eau sont situées sur le système de failles NW-SE principalement dans la zone de contact du Causse d'El Hajeb-Ifrane avec le bassin du Saïss.

Principaux résultats de la partie géophysique

Les méthodes géophysiques ont été utilisées à travers des profils de tomographie de résistivité électrique et des grilles de polarisation spontanée ont été réalisées pour une caractérisation sub-surfacique et en profondeur des cavités karstiques. Le choix s'est porté sur un aven composé et une doline en forme ovale.

Les résultats de la tomographie de résistivité électrique sur le premier site (aven) nous ont montré que ces cavités visibles en surface établissent une connexion en profondeur dans un axe NW-SE qui coïncide avec la famille des fractures NW-SE. Le potentiel spontané a permis de déterminer leur extension en subsurface toujours selon un axe NW-SE qui est l'axe de drainage des eaux depuis le causse vers les complexes sourciers du piedmont puis vers le bassin de Saïss. Cet axe est jalonné de fermes agricoles importantes.

Au niveau du deuxième site (doline au remplissage basaltique et à couvert limono-argileux), les résultats des méthodes géophysiques ont montré que ces cavités ont été développées dans les formations carbonatées liasiques qui se sont effondré entraînant la couverture constituée de basaltes et d'argiles quaternaires.

Principaux résultats de la partie vulnérabilité

La carte de la vulnérabilité globale obtenue par la méthode PaPRIKa sur le bassin versant de l'oued de Tizguit montre une certaine hétérogénéité ; en effet la partie Est et SE du bassin versant est caractérisée par des niveaux de vulnérabilité très faible à 29% et faible estimée à 7%. Dans la partie Ouest du bassin, une vulnérabilité moyenne estimée à 29% a été remarquée sur certaines régions alors que la vulnérabilité forte représentant 15% a été identifiée au centre et au Nord du bassin versant aux environs du complexe sourcier Ribaa-Bittit et Aguemguem. Les parties soumises à la vulnérabilité très forte estimée à 20% ont été identifiées au SW, au centre et au Nord du bassin versant.

Recommandations

La cartographie des formes karstiques a été établie, la carte des linéaments (failles et fractures) a été réalisée sur l'ensemble du causse d'El Hajeb-Ifrane, la présence de l'eau turbide observée sur les sources d'eau localisées dans le piedmont des CMA résulte de phénomène de turbidité d'origine interne au niveau de l'aquifère aussi bien que d'origine externe au niveau des infiltrations dans les formes karstiques surfaciques (dolines). La grande superficie des CMA et le nombre de formes karstiques identifiées via l'imagerie satellitaire ne nous a pas permis de d'appliquer les méthodes géophysiques sur toutes les cavités karstiques des CMA. On recommande ainsi l'application de ces méthodes sur d'autres formes karstiques dans d'autres bassins versant pour caractériser ces cavités, en identifiant leurs extensions subsurfaciques et en profondeur.

Les études de la vulnérabilité sont aussi recommandées pour évaluer le degré de vulnérabilité dans les autres bassins versants des grands oueds et grands complexes sourciers des Causses Moyen Atlasique.

Des périmètres de protection aux alentours des cavités karstiques étudiées dans ce travail de recherche et sur les autres cavités du Causse sont à mettre en place par les décideurs (ABHS, ONEE, RADEM, autorités locales).

Aussi une campagne de sensibilisation est recommandée auprès des riverains et de la population locale, sur l'effet néfaste du rejet des déchets ménagers dans ces cavités et de l'utilisation des pesticides dans l'activité agricole.

Ces actes auront surement un impact positif sur la protection de la nappe de l'aquifère liasique à la pollution agricole et industrielle et participeront à une bonne gestion de la ressource en eau pour un développement durable du Causse moyen atlasique d'El Hajeb - Ifrane.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. **Agence du Bassin Hydraulique de Sébou (ABHS), 2005.** Etude de l'impact des eaux de nappes Fès /Meknès. Diagnostic de la situation actuelles de la pollution d'origine agricole et établissement de l'état de la qualité des eaux de la nappe Fès /Meknès.
2. **Allaoui, A. 2019.** Contribution des Etudes Structurales, Géophysiques et Hydrochimiques à la Compréhension des Ecoulements des Eaux Souterraines du Causse d'Agourai vers le Bassin de Saïss, (Maroc). Thèse de Doctorat de l'Université Moulay Ismaïl, 170p.
3. **Allaoui A., Boualoul M., El Ouardi H., Habibi M., Muzirafiti A., Ouhadache H. 2018.** Contribution de la télédétection, de la tomographie électrique et de l'analyse de la fracturation à la compréhension du transfert des eaux souterraines Causse - Plaine: Cas du complexe sourcier Ain Maarouf-Ain Boujaoui, Maroc. IOSR Journal of Applied Geology and Geophysics. Volume 6, Issue 1 Ver. II, pp12-19.
4. **Amar M, Boualoul M. 2017.** Système aquifère du Haut Atlas oriental, Maroc. Livre Edition Noor Publishing. ISBN-13: 978-3-330-84528-2. 144p.
5. **Amar M, Manar A. Boualoul M. 2012.** Apport de la cartographie aéromagnétique à l'identification structurale du système aquifère des sources de l'oasis de Figuig (Maroc). Bulletin de l'Institut scientifique Rabat, N° 34, p. 29-40.
6. **Amraoui F. 2005.** Contribution à la connaissance des aquifères karstiques du liais de la plaine du Saïs et du Causse moyen Atlasique Tabulaire (Maroc). Thèse d'Etat de l'Université Hasan II. 249p.
7. **Amraoui F., Razack M., Bouchaou L. 2003.** Turbidity dynamics in karstic systems. Example of Ribaa and Bittit springs in the Middle Atlas (Morocco). Hydrol. Sci. J. vol. 48, pp 971–984.
8. **Aouragh H. 2015.** Cartographie et identification par télédétection et analyse multicritère sous SIG des zones potentielles des aquifères du causse moyen atlasique (Maroc). Thèse de Doctorat de l'Université Moulay Ismail, 211 p.
9. **Arboleya M.L., Teixell A., Charroud M. and Julivert M. 2004.** A structural transect through the Middle and High Atlas in Morocco. Journal of African Earth Sciences, vol. 39, pp 319-327.
10. **Astier J.L., 1971.** Géophysique appliquée à l'hydrogéologie. Masson, 277 p.
11. **Azzi Y. 2017.** Évaluation de la vulnérabilité à la pollution et étude hydrochimique de la nappe souterraine du causse moyen atlasique (région el hajeb – ifrane) par l'utilisation des outils géomatiques. Thèse de Doctorat, Université Moulay Ismail.

12. **Bahzad, H. 1983.** Recherches hydrogéologiques et hydrochimiques sur quelques karsts. Marseille: université d'Aix-Marseille II.
13. **Bakalowicz, M., 1999.** Connaissance et gestion des ressources en eau souterraines dans les régions karstiques, Guide technique n°3 du SDAGE Rhone-Méditerranée-Corse. Agence de l'Eau Rhône - Méditerranée - Corse.
14. **Bentayeb A. L. 1977.** Le Causse Moyen Atlasique. Ressources en eau du Maroc: Domaine Atlasique et Sud-Atlasique. Notes Memoires, Service Géologique.
15. **Bentayeb A. et Leclerc C. 1977.** Le Causse moyen atlasique. In: 'Ressources en eau du Maroc'—Tome III, (pp. 37–65). Rabat: Editions du service géologique du Maroc.
16. **Birch F.S. 1993.** Testing Fournier's method for finding water table from self-potential, Ground Water, vol. 31, pp 50–56.
17. **Blomeier D.P., Reijmer J.J. 2002.** Facies architecture of the early Jurassic carbonate platform slope (Jbel Bou Dahar) High Atlas, Morocco. J Sediment Res vol. 72, pp 462–475.
18. **Boleve A., Revil A., Janod F., Mattiuzzo J.L., Jardani A. 2007.** Forward modeling and validation of a new formulation to compute self-potential signals associated with ground water flow. Hydrol. Earth Syst. Sci. Vol.11, pp 1661–1671.
19. **Boleve A., Revil A., Janod F., Mattiuzzo J.L., Jardani A. 2007b.** A new formulation to compute self-potential signals associated with ground water flow. Hydrol. Earth Syst. Sci. 4, 1429–1463.
20. **Boualoul M. 2004.** Synthèse des études géologiques et géophysiques dans la plaine de Guelmim, Bassin du Bas Draa, Anti Atlas Occidental: implications hydrogéologiques. Thèse d'Etat de l'Univ My Ismaïl Meknès.
21. **Boualoul M., Rouai M, El Maataoui M. 2008.** Exemple de problèmes rencontrés en prospection électrique appliqué à la recherche des eaux souterraines. Notes et Mém. Serv. Géol. Maroc, p 209-214.
22. **Bouikbane H., Boualoul M., Benamara A. 2017.** Prospection par méthode de sondages électriques au niveau du piedmont du causse moyen atlasique d'El Hajeb Ifrane (Maroc). OSR Journal of Applied Geology and Geophysics (IOSR-JAGG) e-ISSN: 321–0990, p-ISSN: 2321–0982. Volume 4, Issue 4 Ver. II (Jul. -Aug. 016), PP 42-52.
23. **Bouikbane H., Boualoul M., Benamara A, EL Kourchia A. 2016.** Contribution of Tomography Electrical Resistivity in Hydrogeological at the Middle Atlas Causse (El Hajeb-Morocco). International Journal of Engineering Science Invention. ISSN (Online): 2319–6734, ISSN (Print): 2319–6726, Volume 5 Issue 1. PP.12-18

24. **Bouikbane H., Boualoul M., Benamara A., Sahbi H. and Qarqori Kh. 2015.** Coupling Electrical Tomography and VLF Electromagnetic Geophysical Methods to Detect Water-Bearing Fractured Zones at the Cause of El Hajeb (Morocco). *Journal of Applied Physical Science International*. Volume 3 [Issue 4]. pp. 122-129.
25. **Boutaleb S., Boualoul M., Bouchaou L., Oudra M. 2008.** Application of remote sensing and surface geophysics for groundwater prospecting in a hard rock terrain, Morocco. *Applied Groundwater studies in Africa*. IAH, British Geological Survey. V. 13, p 215-231.
26. **Butler K. 1984.** Microgravimetric and gravity gradient techniques for detection of subsurface cavities. *Geophysics*, vol. 49, pp 1084–1096.
27. **Chalikakis K., Plagnes V., Guerin R., Valois R., Bosch F.P. 2011.** Contribution of geophysical methods to karst-system exploration: an overview. *Hydrogeol J.* Vol.19, pp 1169–1180.
28. **Charrière A., Saint-Martin J.P. 1989.** Relations entre les formations récifales du Miocène supérieur et la dynamique d'ouverture et de fermeture des communications marines à la bordure méridionale du sillon sud-rifain (Maroc). *Compt. Rendus l'Acad. Des. Sci. II*, 309, pp 611-614.
29. **Combe M. and Elhebil A. 1977.** Ressources en eau du Maroc 3, Domaine Atlasique et Anti-atlasique, Vallée du Souss. *Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc*, vol. 231, pp 169-201.
30. **Crespy, A., Revil A., Linde N., Byrdina S., Jardani A., Bolève A., and Henry P. 2008.** Detection and localization of hydromechanical disturbances in a sandbox using the self-potential method, *J. Geophys. Res.*, 113, B01205.
31. **Crochet p. A. S. 2014.** Identification et préservation des ressources majeures en eau souterraine pour l'alimentation en eau potable Aquifère des calcaires jurassiques du pli ouest de Montpellier et Gardiole - Réflexion engagée sur la méthode PAPRIKA dans le cadre de l'étude de vulnérabilité du bassin de Villeveyrac. Lyon.
32. **Crespy A., Revil A., Linde N., Byrdina S., Jardani A., Bolève a., and P. Henry P. 2008.** Detection and localization of hydromechanical disturbances in a sandbox using the self-potential method. *J. Geophys. Res.*, vol. 113, pp B01205.
33. **Crevello P. D., 1990b.** Stratigraphic evolution of Lower Jurassic carbonates platforms-- record of rift tectonics and eustasy, Central and Eastern High Atlas, Morocco. Ph.D. Thesis dissertation, Colorado School of Mines, Golden, 456 p.

- 34. De Waele, J., Di Gregorio, F., Melis, M.T. and El Wartiti, M. 2009.** Landscape Units, Geomorphosites and Geodiversity of the Ifrane-Azrou Region (Middle Atlas, Morocco). *Memoria Descrittiva della Carta Geologica d'Italia*, 87, 63-76.
- 35. DeGroot-Hedlin C., Constable S. 1990.** Occam's inversion to generate smooth, two dimensional models from magnetotelluric data. *Geophysics*. Vol. 55, pp 1613–1624.
- 36. Dörfliger N., Plagnes V. 2009.** Cartographie de la vulnérabilité intrinsèque des aquifères karstiques. Guide méthodologique de la méthode PaPRIKa. Avec la collaboration de K. Kavouri et J. Gouin. BRGM.
- 37. DPETLI, 2015.** La Direction Provinciale de l'Équipement, du Transport et de la Logistique d'Ifrane, Milieu Naturel et Organisation Administrative.
- 38. Dresnay R. 1977.** Le milieu récifal fossile du Jurassique inférieur (Lias) dans le domaine des chaînes atlasiques du Maroc. In: 2ème Symposium International sur les Coraux et récifs coralliens fossiles, Paris 1975, Mémoire du Bureau de Recherche Géologique et Minière vol. 9, pp 296–312.
- 39. Holub P., Dumitresku T. 1994.** Détection des cavités à l'aide de mesures électriques et du géoradar dans une galerie d'amenée d'eau. *J Appl Geophys*, vol. 31, pp 185–195
- 40. Fedan, B. 1989.** Evolution géodynamique d'un bassin intra-plaque sur décrochement: Le Moyen Atlas Maroc Durant le Méso-Cénozoïque. *Trav. Inst. Sci. Rabat*. Vol. 18, pp 1–142.
- 41. Effendiantz L., Guillemain P., Rochet L., Pauly J C., Payany M. 2004.** Les études spécifiques d'affleurement aux éboulements rocheux. Guide technique. Laboratoire Central des Ponts et Chaussées IST-Diffusion des éditions. Institut Français des Sciences et Techniques des Réseaux, de l'Aménagement et des Transports.
- 42. El Kochri A. and Chorowicz J. 1996.** Oblique extension in the Jurassic trough of the central and eastern High Atlas (Morocco). *Canadian Journal of Earth Sciences*, vol. 33, pp 84-92.
- 43. El Ouardi H., Boualoul M., Ouhaddach H., Habibi M., Muzarafuti A., Allaoui A., Amine A., 2018.** Fault analysis and its relationship with karst structures affecting lower Jurassic limestone in the Agourai plateau (Middle Atlas, Morocco), *Sociedad geologica de Espana (Geogaceta)*, 63, 2018. 119-122 ISSN (versión impresa): 0213-683X, ISSN (Internet): 2173-6545. pp 119-122.

- 44. EL Ouazani A. 2006.** Reconnaissance hydrogéologique des systèmes karstiques du causse moyen atlasique apport de la géophysique et l'étude combinée des débits de sources et de la pluviométrie. Meknès: Thèse de Doctorat de l'Université My Ismaïl.
- 45. Essahlaoui A. 2000.** Contribution à la reconnaissance des formations aquifères dans le bassin de Meknès-Fès (Maroc): prospection géoélectrique, étude hydrogéologique et inventaire des ressources en eau. Thèse de Doctorat en Sciences Appliquées de l'Université Mohammed V, Rabat.
- 46. Gibson P.J., Lyle P., George D.M. 2004.** Application of resistivity and magnetometry geophysical techniques for near-surface investigations in karst terranes in Ireland. *J Cave Karst Stud*, vol. 66, pp35– 38.
- 47. Girard M. C., Girard C. M. 2010.** Traitement des données de télédétection:
- 48.** environnement et ressources naturelles. Librairie Eyrolles.
- 49. Gomez F., Barazangi M. and Bensaid M. 1996.** Active tectonism in the intracontinental Middle Atlas Mountains of Morocco: Simultaneous crustal shortening and extension. *J. Geol. Soc. Lond.* Vol. 153, pp 389–402.
- 50. Gómez-Ortiz D., Martín-Velázquez S., Martín-Crespo T., Marquez A., Lillo J., Lopez I., Carreno F., Martín-Gonzalez F., Herrera R., De Pable Ma. 2007.** Joint application of ground penetrating radar and electrical resistivity imaging to investigate volcanic materials and structures in Tenerife (Canary Islands, Spain). *Journal of applied geophysics*.
- 51. Greenfield R.J. 1979.** Review of geophysical approaches to the detection of karst. *Bull Assoc Eng Geol*, vol. 16, pp 393–408.
- 52. Gutiérrez F., Cooper A.H., Johnson K.S. 2008.** Identification, prediction and mitigation of sinkhole hazards in evaporite karst areas. *Environ. Geol.* Vol. 53, pp 1007–1022.
- 53. Howell B., Fryar A., Benaabidate A.E., Bouchaou L., Farhaoui M. 2019.** Variable responses of karst springs to recharge in the Middle Atlas region of Morocco. *Hydrogeol. J.* vol. 27, pp 1693–1710.
- 54. Ikard S. and Pease E. 2019.** Preferential groundwater seepage in karst terrane inferred from geoelectrical measurements. *Near Surf. Geophys.* 17, pp 43-53.
- 55. Jardani A., Dupont, P. and Revil A. 2006.** Self-potential signals associated with preferential groundwater flow pathways in sinkholes. *Journal of geophysical research*, vol. 111, B09204.

- 56. Jardani A., Revil A., Santos F., Fauchar C., Dupon J.P. 2007.** Detection of preferential infiltration pathways using joint inversion of self-potential and EM-34 conductivity data. *Geoph. Prospect.* Vol. 55, pp 1–11.
- 57. Kaufmann G. and J. Braun J. 1999.** Karst aquifer evolution in fractured rocks. *Water Resources Research* vol. 35, no. 11, pp 3223 – 3238.
- 58. Kruse S., Grasmueck M., Weiss M. and Viggiano D. 2006.** Sinkhole structure imaging in covered Karst terrain. *Geophysical research letters*, vol. 33, L16405.
- 59. Lancelot, Y. and Winterer, E.L., 1981.** Evolution of the Moroccan oceanic basin and adjacent continental margin – a synthesis. *Initial Rep. Deep Sea Drill. Project*, 50, 801–821.
- 60. Laville E., Lesage J.L. et Séguret M. 1977.** Géométrie et cinématique (dynamique) de la tectonique sur le versant sud du Haut Atlas marocain. *Aperçu sur les tectoniques hercyniennes et tardi-hercyniennes. Bulletin de la Société Géologique de France*, vol. 7, pp 527-539.
- 61. Laville E. and Petit J.-P. 1984.** Role of synsedimentary strike-slip faults in the formation of the Moroccan Triassic basins. *Geology*, vol. 12, pp 424-425.
- 62. Loke M.H. 2004.** Tutorial: 2D and 3D Electrical Imaging Surveys; University of Alberta: Edmonton, AB, Canada. Disponible en ligne: https://sites.ualberta.ca/~unsworth/UA-classes/223/loke_course_notes.pdf (accédé le 1 Janvier 2020).
- 63. Loke M.H., Chambers J.E., Rucker D.F., Kuras O., Wilkinson P.B. 2013.** Recent developments in the direct-current geoelectrical imaging method. *J. Appl. Geophys.* Vol. 95, pp 135–156.
- 64. Lombard, A., Cazenave A., Le Traon P. Y., and M. Ishii 2005.** Contribution of thermal expansion to present-day sea level rise revisited. *Global Planet. Change*, vol. 47, pp 1– 16.
- 65. Loughlin W.P. 1991.** Principal component analysis for alteration mapping. *Photogrametric Engineering & Remote Sensing*, Vol.57, N°9, pp 1163-1169.
- 66. Mangin A. 1975.** Contribution à l'étude hydrodynamique des aquifères karstiques. Thèse de Doctorat de l'Université de Dijon, Dijon, 298 p.
- 67. Manier E. 2001.** Les cavités souterraines de Haute-Normandie – Problématique et Méthodologie de recherche et de traitement, LRPC de Rouen, Projet National CRITER, 62p.

- 68. Manspeizer W. 1988.** A stratigraphic record from Morocco and North America of rifting, drifting and Tethyan transgressions of the central proto-Atlantic. *J. Earth Sci.*, vol. 7, pp 369– 373.
- 69. Manspeizer W., Puffer J. H., Cousminer H. L. 1978.** Separation of Morocco and eastern North America: A Triassic-Liassic stratigraphic record. *Geol. Soc. Am. Bull.* Vol. 89, pp 901–920.
- 70. Mattauer M., Tapponnier P. and Proust F. 1977.** Sur les mécanismes de formation des chaînes intracontinentales. L'exemple des chaînes atlasiques du Maroc. *Bulletin de la Société Géologique de France*, vol. 7, pp 521-526.
- 71. Martin J. 1976.** Le Moyen Atlas Central. Etude Géomorphologique. Thèse de Doctorat de l'Université Paris Diderot - Paris 7.
- 72. Martin J. 1973.** Carte géomorphologique du Moyen Atlas central au 1/100000, 5 feuilles El Hajeb-Sefrou-Ain Leuh-Boulemane-Kerrochene. *Notes et Memoires Serv. Geol. Maroc*, n 258.
- 73. Martin J. 1981.** Le Moyen Atlas central, étude géomorphologique. *Notes et mémoire des services géologique, Maroc*, 258, 445p.
- 74. McMechan G.A., Loucks R.G., Zeng X., Mescher P. 1998.** Ground penetrating radar imaging of a collapsed paleocave system in the Ellenburger dolomite, central Texas. *J Appl. Geophys.*, vol. 39, pp1– 10.
- 75. Michard, A. 1976.** Elément de géologie marocaine. *Notes et Mém. Serv. Géol. Maroc.* 252, 408.
- 76. Morel J.-L. Zouine M. and Poisson A. 1993.** Relations entre la subsidence des bassins moulouyens et la création des reliefs atlasiques (Maroc): Un exemple d'inversion tectonique depuis le Néogène, *Bull. Soc. Geol. Fr.*, 93(1), t. vol. 164, pp 79– 91.
- 77. Mielke C., Boesche N.K., Rogass C., Kaufmann H., Gauert C., De Wit M. 2014.** Spaceborne Mine Waste Mineralogy Monitoring in South Africa, Applications for Modern Push-Broom Missions: Hyperion/OLI and EnMAP/Sentinel-2. *Remote Sens.* Vol. 6, pp 6790-6816.
- 78. Mili EM., Sahbi H., Boualoul M., 2018.** Conception d'un SIG pour la construction de la carte géologique régionale du Nord-Est du Maroc oriental. *Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc*, N° 588, ISSN 0374-9789. Pp. 148-154.
- 79. Muzirafuti A., Boualoul M., Barreca G., Allaoui A., Bouikbane H, Lanza S., Crupi A., and Randazzo G. 2020.** Fusion of Remote sensing and Applied Geophysics for Sinkholes Identification in Tabular Middle Atlas of Morocco (the Cause of El Hajeb):

Impact on the Protection of Water Resource. Resources, 9, 51; MDPI; doi: 10.3390/resources9040051

- 80. Muzirafuti A., Boualoul M., Randazzo G., Lanza S., Allaoui A., El Ouardi H., Habibi M., Ouhaddach H., 2019.** The use of remote sensing for water protection in the karst environment of the tabular middle atlas, the Causse of El Hajeb, Morocco. In Earth Observation Advancements in a Changing World. Chrici G., Gianinetto M., Eds.; AIT series, Trends in Earth observation; Italian Society of Remote Sensing: Firenze, Italy.
- 81. Naudet V., Revil A., Rizzo E., Bottero J.-Y. and Bégassat P. 2004.** Groundwater redox conditions and conductivity in a contaminant plume from geoelectrical investigations, Hydrol. Earth Syst. Sci., vol.8, pp 8– 22.
- 82. Nejari, A. 2002.** La sécheresse, l'eau et l'homme dans le bassin versant du Haut Sebou (Moyen Atlas septentrional - Maroc). Thèse de Doctorat de l' Université de Metz, 304p.
- 83. Nicod J. 1994.** Plateaux karstiques sous couverture en France, d'après des travaux récents. Ann. de Géographie vol.576, pp 170-194.
- 84. Noel M., Xu B. 1992.** Cave detection using electrical resistivity tomography (ERT). Cave Sci vol. 19, pp 91–94.
- 85. Plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau du sebaou (Pdaire Sebou)**
- 86. Plagnes V., Valois R. 2009.** Geophysical characterisation of karst networks: application to the Ouyse system (Poumeyssen, France).
- 87. Qarqori K. 2015.** Contribution à l'étude du réservoir discontinu et karstique des causes moyen-atlasiques et de sa jonction avec le bassin de Saïs par télédétection spatiale et imagerie géophysique. Thèse de Doctorat de l'Université Moulay Ismaïl. 183p.
- 88. Qarqori Kh., Rouai M., Moreau F., Saracco G., Dauteuil O., Hermitte D., Boualoul M., Le Carlier de Veslud C. 2012.** Geoelectrical tomography investigating and modeling of fractures Network around Bittit spring (Middle Atlas, Morocco). International Journal of Geophysics, V. 2012, ID 489634, 13 p.
- 89. Rachidi M. 2012.** La diagenese d'enfouissement et l'évolution des fluide dans un contexte structural (Jurassique, Moyen et Haut Atlas, Maroc). Thèse de Doctorat de l'Université Laval, Quebec, Canada, 367 pp.
- 90. Ramos J. 2010.** Application of electrical resistivity tomography to the environmental characterization of abandoned massive sulphide mine ponds (Iberian Pyrite Belt, SW Spain). Near. Surf. Geophys. Vol. 8, pp 65–74.

- 91. Ramsay J. G. AND Huber M. I. 1987.** The Techniques of Modern Structural Geology. Volume 2: Folds and Fractures. xi + 391 pp. London, Orlando, San Diego, New York, Austin, Boston, Sydney, Tokyo, Toronto: Academic Press.
- 92. Rejiba F., Robain H. 2011.** Assessment of doline geometry using geophysics on the Quercy plateau karst (South France). *Earth Surf. Process. Landf.* Vol. 36, pp 1183–1192.
- 93. Revil A., Linde N., Cerepi A., Jougnot D., Matthai S., Finsterle S. 2007.** Electrokinetic coupling in unsaturated porous media. *J. Colloid Interface Sci.* 313, 315–327.
- 94. Shalev E., Lyakhovsky V., Yechieli, Y. 2006.** Salt dissolution and sinkhole formation along the Dead Sea shore. *J. Geophys. Res.* Vol.111, pp 1–12.
- 95. Taous A., Tribak A., Obda K., Baena R., Lopez Lara E., Miranda Bonilla J.** Karst et ressources en eau au moyen atlas Nord-oriental. *Geomaghreb* 2009, no 5, pp 41-59.
- 96. Tennevin, M. 1978.** Paysages karstiques du Moyen Atlas septentrional. *Méditerranée.* Vol. 32, pp 23–32.
- 97. Toulemont M. 1987.** les risques d’instabilité liés au karst gypseux lutétien de la région parisienne – prévision en cartographie. *Bull. De liaison P et Ch*, 150/151, ref 3192: pp 109-116.
- 98. Valois R., Camerlynck C., Dhemaied A., Guerin R., Hovhannissian G., Plagnes V., Rejiba F., Robain H. 2011.** Assessment of doline geometry using geophysics on the Quercy plateau karst (South France).